

Tüüfner Poscht

Die Teufner Dorfzeitung | Mai 2008 | 13. Jahrgang | Nr. 4

Schulpräsidium vorerst vakant

Mit der Wahl von *Martin Ruff* ist am Wochenende vom 26./27. April erst einer von zwei Gemeinderatssitzen besetzt worden. Für das vakant werdende Ressort

Bildung und Kultur hatte sich vorerst keine Kandidatin / kein Kandidat zur Verfügung gestellt. – Der zweite Wahlgang findet am 1. Juni statt.

Martin Ruff wurde mit 626 Stimmen in den Gemeinderat gewählt. Bei 691 gültigen Stimmen lag das absolute Mehr bei 464. Die zurückgetretene Schulpräsidentin *Gaby Bucher* erzielte 58, Einzelne kamen auf 243 Stimmen. Mager war die Stimmbeteiligung: 18,39%. *TP*

Besichtigung der Baustelle «Unteres Gremm»

Am Samstag, 31. Mai, zwischen 9 und 12 Uhr, hat die Bevölkerung Gelegenheit, im Rahmen des «*Tags der offenen Baustelle*» das neue Alterszentrum, das *Haus Unteres Gremm*, zu besichtigen.

Als besondere Attraktion ist ein Musterzimmer eingerichtet worden. Dort informiert die Heimleitung über das künftige Wohnen im neuen Alterszentrum. Fachleute orientieren zudem auf einem Rundgang über die vielseitigen Aspekte des Baus.

Die Verantwortlichen laden alle Interessierten zur Besichtigung des grössten Bauvorhabens der Gemeinde ein. *pd.*

Design ist unser Anspruch.

Unser Goldschmied-Atelier fertigt für Sie Ihren individuellen Schmuck. Einzigartig und ganz nach Ihren Vorstellungen.

Gut & Co.
Goldschmied seit 1927

Marktgasse 7 · 9004 St.Gallen
Telefon 071 222 20 67
www.gut-goldschmied.ch

Nebetosse – und Allerlei im Mai

Wanderung an der Südostgrenze der Gemeinde – und Frühling allenthalben.

Die zweite Wander-Reportage «Nebetosse» führt uns zu Menschen und Naturschönheiten an der Südostgrenze der Gemeinde: Gern, Dietenschwendi, «Inseli», Schlössli, Goldibach (*Seiten 4 und 5*)... Die Tage für Wanderungen bei trockenem Wetter waren im April zwar selten – aber nun soll der Lenz doch endlich Einzug halten. Das Frühlingserwachen zeigt sich in zahlreichen Aktivitäten und aufkeimendem Dorfleben.

Für die Älteren: Der Spitex-Verein hat sein Dienstleistungsangebot erweitert. Über eine Neuorganisation der Altersheime berichtet der Gemeinderat. Für die Jüngeren: Diskutiert wurde die Problematik «Jugend und Alkohol»; die Jugendseite setzt sich mit der Jugendkriminalität auseinander; auf dem Landhausareal wird «de schnellscht Tüüfner» ermittelt.

Interessante Begegnungen ergeben sich nicht allein «nebetosse»: Als «Tüüfner Chopf» porträtieren wir die Therapeutin und Spitex-Vereinspräsidentin *Margrit Studer*. Die Teufner «Rösseler» *Peter Zeller* und *Martin Wagner* beeindruckten am Offa-Jubiläumsumzug in St. Gallen. Zuguterletzt: An der Säntis-Tagung der SVP im Lindensaal ist ein abgewählter Bundesrat gefeiert worden – und: Was hat der neue «Mister Schweiz» mit Teufen zu tun...?

Zwei weitere Schwerpunktthemen sind lesens- und sehenswert: Die neue Folge «Entdeckt in Teufen» ist eine Art Liebeserklärung an die «Luschthüsli» im Dorf. Aus Anlass des Internationalen Jahrs der Kartoffel befasst sich unser Historiker mit «Tüüfner Herdepfel». – Nachrichten aus dem Dorfleben runden die Mai-Ausgabe ab. *GL* ■

Nebetosse-Wanderung: Blick auf die Liegenschaften Dietenschwendi und Gern. Im Hintergrund die «Eggen» mit der Waldegg. Foto: EP

Spitex
Erweiterte Dienstleistungen 7

Tüfner Chopf
Margrit Studer, Spitex-Präsidentin 9

Podiumsgespräch
Jugend und Alkohol 11

Aus dem Gemeinderat
**Heime: Neue Organisation
Wasserreglement: Revision
Trinkwasser: Landkauf** 13-17

Heime: Neue Organisation
Wasserreglement: Revision
Trinkwasser: Landkauf 13-17

Sporte / Schule
**«De schnellscht Tüfner»
Skilager der Mittelstufe** 19

Historisches
Teufner Kartoffeln 20/21

Gewerbe
25 Jahre Mettler + Tanner 23

**Grill-Treffpunkt beim «Anker»
Virtueller Single Golf Club** 25

Briefkasten
**Migros-Überbauung, Proporz
Landsgemeinde** 27

Jugendseite
**Jugendkriminalität:
Was machen unsere Politiker?** 29

Dorfleben 1
**Im Gedenken
Gratulationen** 31
32

Persönlich
**Mister Schweiz, alt Bundesrat
Neuer Jugendseelsorger** 33

Dorfleben 2
**Veranstaltungen, Kirche, Gewerbe
Vereine, Sport, Wettbewerb,
Zivilstand, Offene Türen in der
Paracelsus-Klinik, «Rösseler»** 34-40

IMPRESSUM

Herausgeberin
Einwohnergemeinde, 9053 Teufen

«Tüfner Poscht»
Redaktion, Postfach 152, 9053 Teufen
Telefon 071 333 34 63
(Montag bis Freitag, 7.30–11.30 Uhr)
Fax 071 333 51 63
redaktion@tuefner-poscht.ch

Redaktion
Gäbi Lutz, Chefredaktor (GL)
gl@tuefner-poscht.ch
Rosmarie Nüesch (RN)
rn@tuefner-poscht.ch
Erika Preisig-Studach (EP)
ep@tuefner-poscht.ch
Marlis Schaeppi-Luginbühl (MS)
ms@tuefner-poscht.ch
Monika Lindenmann-Leemann (ML)
ml@tuefner-poscht.ch
Sepp Zurmühle (SZ)
sz@tuefner-poscht.ch

Inserate-Annahme und Abos
Claudia Looser
Steinwischenstrasse 2, 9052 Niederteufen
Telefon 071 333 17 30
(Montag–Donnerstag)
Fax 071 333 57 30
inserate@tuefner-poscht.ch

«Tüfner Poscht» online
www.tuefner-poscht.ch

Grafische Gestaltung, Bildbearbeitung
Hans Sonderegger, Unterrain 19, 9053 Teufen
gestaltung@tuefner-poscht.ch

Druck und Ausrüstung
Kunz Druck & Co. AG, Teufen

Redaktions- und Inserateschluss:
Ausgabe 5, Juni 2008:
15. Mai 2008

Erscheint monatlich
(Juli/August und Dezember/Januar:
Doppelnummern)

Auflage:
3700 Exemplare

Schneller, günstiger und absolut professionell, Ihre Mercedes-Vertretung in Appenzell!
Kommen Sie zu uns!

ZEUGHAUS GARAGE AG
9050 Appenzell

Tel. 071 788 10 30 / Fax 071 787 16 33 / www.zeughausgarage.ch

Entdeckt in Teufen: «Luschthüsli» (Pavillons)

Der Inventarisator berichtet aus seiner Tätigkeit für die Arbeitsgruppe, die das Bauinventar überprüft und anpasst (2. Teil).

Hierzulande sagte man ihnen «Luschthüsli». Ihre ursprüngliche Nutzung – wie muss man sie sich vorstellen? Vielleicht so: Nach einem heissen Tag sich hineinsetzen und den Sommerabend geniessen, mit den Kindern noch ein Spielchen machen oder gemeinsam ein Lied singen vor dem Zu-Bett-gehen: «Wir sitzen so traulich beisammen» oder «Hab oft im Kreise der Lieben...»

In Mode gekommen sind Pavillons in der Biedermeierzeit. Die Industrialisierung schritt voran, die Arbeitszeiten waren im Begriff, geregelt zu werden, und die Lücke dazwischen erhielt einen neuen Namen: Freizeit. Freizeit war zunächst ein Vakuum, das aufgefüllt werden musste. So traten denn auch flugs Angebote auf den Plan, abendfüllende Neuheiten bisher unbekannter Art. Zum Beispiel die Familienzeitschriften, welche bald wie Pilze aus dem Boden schossen und ab 1850 die Abendtische deckte; vorher waren es die Almanache. Dann die Dorfvereine, damals aufblühend und im Lauf des 19. Jahrhunderts eine ungeheure Bedeutung erlangend als Anbieter von allen denkbaren Freizeitinhalten. Und eben das «Luschthüsli» im Garten. Könnte es nicht aus dem gleichen Zusammenhang erklärt werden? Indem es entstanden wäre als Entspannungsangebot für die Zeit nach Arbeitsschluss im Betrieb? Hiess nicht die berühmteste aller Familienzeitschriften «Die Gartenlaube»? Jedenfalls zierten Gartenpavillons aller Art durch das

Vorne der Staketenzaun, die Gartenkugel, hinten der Brunnen, der Spalier – selbst das Kindervelo passt ins Bild. Fotos: Jost Kirchgraber

ganze 19. Jahrhundert hindurch jeden ordentlichen Bürgerhausgarten. Nach dem Ersten Weltkrieg sind sie verschwunden.

Die wenigen, welche es in Teufen noch gibt, sehen ganz verschieden aus. Der älteste steht im Gremm und ist ein richtiges kleines Häuschen mit Fenstern und Läden, talwärts auf Säulen ruhend, erbaut um 1820. Heute träumen sie vor sich hin, wie wenn sie war-

ten würden, irgendwie ohne recht zu wissen worauf. Aber brauchen sie überhaupt eine Nutzung? Sind sie nicht einfach hübsch und schmücken den Aussenraum wie ein niedliches Möbel? Kinder würden ein Gartenhaus wahrscheinlich immer noch lieben und zu benutzen wissen, wohl ebenso wie Trampolins und Klettergerüste.

Jost Kirchgraber, Inventarisator ■

Hier drin einen Tisch haben, einen Stuhl – und lesend alles rundherum vergessen.

Dieser ist ganz aus Eisen, filigran und von grösster Transparenz – der Garten wird zum Park.

Ein Puppenhaus – Zeit haben heute höchstens noch Kinder.

Nebetosse: Wiese, Bach und Wald – weiter Blick nach W

Eine erholsame Wanderung an der Südostgrenze der Gemeinde – mit interessanten Begegnungen «bi leiige Lüüt».

Erika Preisig

Unsere Wanderung beginnt und endet in der Wetti. Von der alten Speicherstrasse, von Teufen her kommend, passieren wir das verfallende ehemalige Restaurant Pfauen und biegen rechts ab, Richtung Gern. Die beiden Heemetli liegen auf einer grünen Insel, umgeben vom Wald.

Im Gern

Bei *Elsy* und *Rolf Weiler-Tanner* ist alles schön und gepflegt. Rolf hat das Haus selber umgebaut, in seiner Freizeit, als er noch als Zimmermann in Wil gearbeitet habe, sagt er. Ja, 1995 hätten sie das Haus übernommen, erzählt *Elsy* und holt uns extra ein Glas Quellwasser vom Brunnen. «Das war die Erfüllung eines Traums», sagt sie, die hier aufgewachsen und nie von diesem schönen Fleck Erde losgekommen ist. Wo immer sie gewohnt habe, jedes Wochenende sei sie, später auch mit Rolf und ihrem Sohn *Frank*, nach Hause gekommen und habe den Eltern geholfen beim Heuen und auch sonst. Die Jahre sind ins Land gezogen und bereits kommen die drei Enkelkinder zu Besuch und bringen Leben ins Gern. Vor einem halben Jahr ist *Ernst Heierli* ihr Nachbar, ins Dorf gezogen und sie hätten ihn z'chorz, sagen sie. Wir plaudern noch über «Früener», beobachten die Spechte, wie sie an den selbst gemachten Futterballen picken und rufen die neuen Nachbarn zum Fototermin: *Elsy* und *Rolf Weiler* mit Grosskind *Nico* und *Monika Tobler* und *Raphael Hörler*. (1)

Jetzt geht es wacker obsi zur...

... Dietenschwendi

Es ist Vesper. *Heiri Fitzi* ist im Stall, seine Frau *Vreni* füttert die Hennen, die ganz aufgeregt tun, weil auch hier der Schnee endlich weg ist und sie auf die Wiese dürfen. *Heiri* ist als ältestes von acht Kindern hier aufgewachsen. Er erinnert sich gerne an die Schule im Töbeli. Und wie das kleine Schulhaus fast aus den Nähten platzte, mit den vielen Kindern, die am Sonntag zur Sonntagsschule kamen. *Vreni Fitzi* ist sich gewohnt, abseits zu leben. In Chli Bärenswil, wo sie herkomme, sei es ähnlich. Bis vor einigen Monaten wohnte auch Mutter *Fitzi* im Haus. Jetzt ist sie im Altersheim. *Heiri* bewirtschaftet den Hof in der vierten Generation. Sein Urgrossvater habe ihn 1876 gekauft, und einen schöneren Fleck Erde gäbe es kaum, sagt er. «Die Liegenschaft ist nachmittags-sönnig, an einem schönen Tag sieht man zu Rigi und Pilatus, und bis weit in den Abend hinein können wir bei Sonnenschein heuen.» Das ist gut, denn für die beiden, die alles ganz allein machen, gibt es viel Arbeit. 25 Kühe (auf dem Bild ist *Sima*), Schafe, Muttersauen und Mastkälber müssen besorgt werden, 18ha Land sind zu bewirtschaften. Jetzt sei er gopfriedstutz wieder nicht zum Striegeln gekommen und ge-

gessen habe er auch noch nicht, sagt *Heiri* und wir machen uns rasch auf die Socken. (2)

Durch die frisch gemästete Wiese geht's nochmals aufwärts. Aber keine Angst, wir werden nicht schmutzig, denn Heiri lässt jeweils freundlicherweise für die Wanderer einen grünen, ungemästeten Pfad frei. Nachahmenswert! Auf dem Strässchen gehen wir nach links Richtung Speicher und machen einen Abstecher...

... zum Inseli

Dieser idyllische Weiher wurde (Bild unten) einst angelegt als Wasserreservoir für die Bleicherei Baumann, unten in der Buechschwendi. Hier haben viele Tobel-Kinder schwimmen gelernt. Das *Inseli* gehört zur Dietenschwendi, mit 13.73 ha die grösste zusammenhängende Liegenschaft der Gemeinde. Sie wird von *Heiri Fitzi* bewirtschaftet.

ch Westen

Auf dem gleichen Weg kehren wir zurück, bis wir nach der Kurve das östlichste Haus Teufens, die «Sonnhalde» sehen. Wir biegen am Waldrand rechts ab auf einem angedeuteten Fahrweg und finden irgendwie hinunter zum Goldibach, wo es wildromantisch ist, ein Paradies für Kinder und Hunde. Wir entdecken Rohre, so genannte «Luegene», die aus dem Waldboden ragen. Das Wasser, das hier gefasst wird, gehört zum Quellgebiet Ost, das ein Viertel bis ein Drittel des Wasserbedarfs der Gemeinde deckt.

Wir überqueren den Goldibach und steigen auf angedeuteten Pfaden aufwärts durch den Wald zur Zürchers Weid. Oberhalb des Stadels kommen wir auf eine Fahrspur.

... zum Schlössli

Dass Astrida Salnajs gerne mit den Händen arbeitet, sehen wir schon am gepflegten Garten und an den selbst gemachten

Holzmännchen auf den Fenstersimsen des Häuschens. Dass es manchmal umständlich ist, so weit weg zu wohnen, macht ihnen nichts aus – im Gegenteil. «Ich bin auf dem Land – in Grüsch – aufgewachsen», erzählt sie. «Das ist auch nicht gerade der Nabel der Welt.» Astrida muss nur ein paar Kurven hinunter zur Arbeit fahren. Bei Robert Bischof, Sanitär, ist sie für Büro, Haushalt und Garten zuständig. Daneben bildet sie sich ständig weiter; vor kurzem wurde sie als eidg. Haushaltleiterin diplomiert und im Moment macht sie den Pflegekurs SRK. Für die 14jährige Tochter Virginia hat sich das Leben verändert, seit sie die Töffprüfung gemacht hat und sich nun selbständig bewegen kann. Im Sommer kommt sie in die Sekundarschule und später möchte sie etwas mit Kindern machen. Jetzt sucht sie einen Job als Babysitterin, weil sie den Kurs gemacht hat. (3)

Wir verabschieden uns und wandern wieder abwärts, vorbei an der Liegenschaft Bischofberger zum nächsten Haus...

... in die Rüti

Im Doppelhaus besuchen wir die Familien Vetsch und Willener. Es war vor neun Jahren, als Vetschs neue Mieter suchten. Der weite Blick nach Westen zum Dorf, die Ruhe, das gemütliche Haus und die gegenseitige Sympathie von Kindern und Erwachsenen zerstreuten die Bedenken der Willeners von wegen abgelegenen, Winter, «nördig», die ihnen beim Anstieg auf dem steilen Strässchen gekommen waren. Und sie haben es nie bereut. In der Stube erzählen die beiden Frauen aus ihrem Alltag. Wenn man so nahe beieinander wohne, müsse man die richtige Mischung aus Nähe und Distanz finden, sagen sie. Das

Die Rundwanderung im Tobel Teufen. Plan: TP

sei ihnen gelungen. Der gemeinsame morgendliche Lauf mit den Hunden, das Sommerfest, das Auto, das man sich gegenseitig ausleiht... Vieles teile man, aber sonst gehe jedes seinem Tagewerk nach.

Die friedliche Atmosphäre hier oben spüren die Jugendlichen vom «Schlupfhuus», welche regelmässig Gabriela besuchen; und auch die erwachsenen und fast erwachsenen Kinder kommen so oft es geht nach Hause. Heute ist Sonntag, auf der Wiese weiden die Heidschnucken – 25 Auen mit ihren 41 herzigen schwarzen Jungen. Wir machen noch ein Foto von allen Rüti-Bewohnern: Judith, Leo und Joël Vetsch, Tochter Janine und ihren Kinder Mia und Eva (links); Gabriela, Stefan, Benjamin und Lena Willener mit Hund Stella. (4)

... und gehen durch die Wiese hinunter zur Wettli. Zum letzten Mal überqueren wir den Goldibach und sind wieder am Ausgangspunkt unserer erlebnisreichen Rundwanderung.

Fotos: Erika Preisig

Der 1. Teil der Reportagen «Nebetosse» ist in der Mai-Ausgabe 2005 der «Tüüfner Poscht» erschienen.

wo gömmer ane ...

Pfingstfeiertage 2008

Wir offerieren...

Am 8./9./10. Mai 2008
10% auf unser reichhaltiges Grillsortiment
 mit über **40** verschiedenen Grill- und Gaumenfreuden
 schöne Feiertage wünscht Ihnen s'Team vo de «Tüfner Metzger»

Teufner Spezialitätenmetzger, Hauptstrasse 1, 9053 Teufen
 Tel. 041 71 333 15 20 Fax 041 71 333 42 26
 www.teufnermetzger.ch info@teufnermetzger.ch

Speiserestaurant
 Hotel

Ochsen

CH 9053 Teufen AR
 Offen: Mo - Sa
 Sonntag geschlossen

Sehen und gesehen werden.
 Der Winter ist vorbei, man trifft
 sich wieder auf der sonnigen
 Gartenterrasse.

Telefon + Fax 071 333 21 88
 info@ochsen-teufen.ch
 www.ochsen-teufen.ch

Täglich:

Albertschwiler Spargeln

Ursula + Köbi Inauen-Koch
 Dorf 2 - 9053 Teufen
 T. 071 333 13 60 F. 071 333 49 29
 inauen.koch@bluewin.ch

Rest. **ILGE** Teufen

Ruhetage: Dienstag + Mittwoch

Der Treffpunkt.

Das Schwanen-Team freut sich auf Ihren Besuch

Monika Hörler, Christine Rupf, Rosi Egger

Öffnungszeiten:

Mittwoch bis Freitag 11.00 - 14.00 Uhr
 und 17.00 - 24.00 Uhr

Tel: 071 333 17 25 · 9052 Niederteufen · Steinerstrasse

SpeiseRestaurant Spycher-Stöbli

Geniessen Sie unsere Frühlingsgerichte
 Sönd willkommen bi ös im
 häämelige Spiisreschteräntli

Béatrice und Werner Tobler, Hauptstr. 28, 9042 Speicher
 Do-Mo 11:30-14:00 und ab 17:30 / Di und Mi Ruhetag
 Tel. 071 344 15 77 / www.spycherstoebli.ch

Eine seltene und besondere Gelegenheit die kulturelle Vielfalt Indiens zu erleben

Im Zusammenhang mit der Feier zum 60. Jahrestag des indisch-schweizerischen Freundschaftsvertrages präsentiert Keli ein Abend für Feinschmecker.
 Indische Tänze **KATHAK, MOHINIYATTAM** und **KECHIPUDI INSTRUMENTAL FUSION** mit Sitar, Saxophone, Tabla und Ghatam.

Wo? Lindensaal Teufen, 9053 Teufen (AR)
Wann? Freitag, 23. Mai 2008, Beginn um 18.00 Uhr mit Dreigang-Menü (Saalöffnung: 17.30 Uhr)
Kosten: Erwachsene: Fr. 60.-
 Kinder ab 6 Jahren: Fr. 30.-
Reservation: Tel. 071 330 07 69 | E-Mail: shajiadathala@hotmail.com

Keli ist eine indische Organisation in der Schweiz, mit dem Ziel, die indische Kultur zu fördern und vor allem soziale Hilfe für die Armen in Indien zu leisten. Der Erlös aller Keli Veranstaltungen gehen zu Gunsten der Bedürftigen in Indien.

Musikstübete

4. Mai mit Geschwister Koch, Gonten
 8. Mai mit Hausfrauengruss, Bühler

ab Samstag 3. Mai - Samstag 10. Mai 2008
 Kalbskopfwoche

Auf Ihren Besuch freut sich
 Rest. Bären Beckehüsli Teufen, Rosi und Fredy Wild, Tel. 071 333 13 51

Ihr Tankstellenshop in Teufen

www.sonnenberg-garage.com

Ebni 18 9053 Teufen Tel. 071 333 50 88

- Vieles ist neu...
- Neu rauchfrei einkaufen
- Neu erweitertes Sortiment
- Neu längere Öffnungszeiten
- Neu optimierte Gestaltung

Öffnungszeiten:

Montag- Samstag
 06.00 Uhr bis 22.00 Uhr
 Sonntag
 08.00 Uhr bis 22.00 Uhr
 Wir freuen uns auf Sie
 Ihr Shopteam

Gutschein 1 Kaffee

Neu: Spitex-Dienstleistungen bis 21 Uhr

Die Spitex führt einen Spätdienst ein und prüft – in Anlehnung an das Altersleitbild 07 – eine regionale Zusammenarbeit.

Die vermehrten Anfragen nach Einsätzen am Abend und die Rückmeldungen des Workshops zum Altersleitbild mit der Teufener Bevölkerung vor einem Jahr haben den Spitex-Verein Teufen veranlasst, die Ausdehnung der Dienstzeiten zu prüfen.

Ziele dieser Massnahme sind:

- Ältere und hilfsbedürftige Menschen sollen so lange wie möglich in ihrem vertrauten Lebensumfeld verbleiben können.
- Pflegende Angehörige werden mehr entlastet.

Stellenplan aufgestockt

Der Vorstand und die Leitung haben sich im Sommer/Herbst 2007 intensiv mit der Frage des Spätdienstes auseinandergesetzt. Eine Ausdehnung der Dienstzeiten um täglich zwei Stunden hat für den Verein vor allem finanzielle Konsequenzen. Eine Aufstockung des Personals ist die Folge davon. Nach Gesprächen mit dem Stiftungsrat der Hermine-Sturzenegger-Stiftung bezüglich der Finanzierung und nach den durchwegs positiven Rückmeldungen seitens der Stiftung und

Das Krankenpflegeteam des Spitex-Vereins Teufen freut sich auf die neue Herausforderung (von links): Sonja Nessensohn, Ingrid Büchel, Oliver Babic, Elisabeth Köppli; auf dem Bild fehlen Jacqueline Manser und Renata Fitze. Foto: GL

Leistungen des Kerndienstes Krankenpflege ab Mai 2008

Vormittag, 7–12 Uhr:

Vorwiegend Leistungen der Grundpflege
Mund- und Körperpflege – Hilfe beim An- und Auskleiden – Kompressionsstrümpfe an- und ausziehen – Beine einbinden – Betten, lagern – Bewegungsübungen – Mobilisation – Dekubitusprophylaxe – Hautpflege – Medikamentenabgabe/Schmerztherapie/Infusionen – Kontrollbesuche.

Nachmittag, 13.30–18 Uhr:

Vorwiegend Behandlungspflege
Messung der Vitalzeichen (Puls, Blutdruck usw.) – Richten von Medikamenten – Wundversorgung – alle Arten von Injektionen – therapeutische Massnahmen – Hilfe beim Baden oder Duschen – Bedarfsabklärungen bei den Kunden zu Hause.

Abend, 18–21 Uhr,

Spätdienstleistungen wie:

Hilfe beim An- und Auskleiden – Mund- und Körperpflege – Kompressionsstrümpfe an- und ausziehen – ins Bett helfen – Kontrollbesuche – Medikamentenabgabe, Schmerztherapien oder Infusionen.

des Teams wurde beschlossen, im 2008 den Spätdienst, vorläufig befristet auf zwei Jahre, einzuführen. Der Stellenplan wurde angepasst und um 60% in der Krankenpflege sowie 20% in der Hauspflege erhöht. Die Mitgliederversammlung im März 2008 hat ebenfalls das Budget 2008 mit den höheren Ausgaben im Personalbereich einstimmig genehmigt.

Die neu geschaffene Stelle konnte per April 2008 besetzt werden. Die Spitex Teufen wird ab Mai 2008 täglich während 365 Tagen im Jahr ihre Dienstleistungen bis 21 Uhr im Kerndienst Krankenpflege anbieten. Es werden jeweils am Vormittag von 7–12 Uhr und am Nachmittag zwischen 13.30 und 18 Uhr je zwei Personen, ab 18 bis 21 Uhr eine Person im Bereich der Krankenpflege unterwegs sein. Für den Spätdienst werden dieselben Tarife verrechnet wie für die Tagespflege.

Die Hauswirtschaftlichen Dienstleistungen und Betreuungsaufgaben werden nach wie vor von Montag bis Freitag zwischen 7.30 bis 18 Uhr erbracht.

Der Spitex-Verein Teufen ist überzeugt, mit der Ausweitung in den Abend hinein, ein

wichtiges Angebot für die Hilfe und Pflege zu Hause, zur Entlastung der Angehörigen und einen Beitrag zur Kostendämmung im Gesundheitswesen zu leisten.

Roman John, Spitex-Leiter ■

Spitex-Verein Teufen, Alterszentrum, Krankenhausstrasse 44, Teufen (071 333 22 11; Fax 071 335 01 15; spitexteufen@gmx.ch)

Spitex als Alternative

Eine neue Untersuchung des Schweizerischen Gesundheitsobservatoriums (Obsan), eine Organisationseinheit des Bundesamtes für Statistik, hält unter anderem fest, dass Spitex für Menschen, welche noch einigermaßen selbstständig sind, durchaus eine Alternative zum Alterspflegeheim darstellt. Mit dem tendenziell verbesserten Gesundheitszustand der älteren Bevölkerung wächst zudem die Kundschaft für die Spitex. Ein Ausbau der Spitex kann also auch zu einer wesentlichen Entlastung der Alterspflegeheime beitragen.

Durch die Leistungen der Spitex werden auch medizinisch kritische Situationen, die einen mittelfristigen Spitalaufenthalt erfordern, früher erkannt. Durch den vermehrten Einsatz der Spitex kann auch der Kostenanstieg in der stationären Langzeitpflege gebremst werden.

Mit unseren Insektenschutzgittern haben Sie die Probleme mit Insekten in Ihrer Wohnung vom Tisch!

Rothmund AG
Schreinerei / Innenausbau

Umhau Bad-Möbel Türen Küchen Schränke Möbel

9062 Lustmühle, Tel./Fax 071 333 18 53/52

Rechsteiner Innendekoration

Polsterei
Vorhänge
Rollos, Plisse
Jalousien
Betten, Bettwaren

Bühlerstr. 714
9053 Teufen
Tel 071 333 23 72
www.wohnfachmann.ch

unwiderstehlich
appenzellisch!

Breitenmoser
appenzeller fleischspezialitäten

Im Spar-Markt · 9050 Appenzell · Tel. 071 780 08 01
Im Anker · 9053 Teufen · Tel. 071 333 27 55 · www.breitenmoser-metzgerei.ch

KOLLER

ELEKTRO-ANLAGEN AG

elektro-koller@bluewin.ch

J. KOLLER
ALTE HASLENSTR. 6
9053 TEUFEN
TEL. 071 333 29 90

Betriebsferien vom 13. Mai bis 27. Mai 2008

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und schätzen Ihre Treue zu unserer Drogerie.

Silvia und Urs Wetzel

DROGERIE REFORM

wetzel

071 333 14 68 9053 TEUFEN

EWVNERVEREIN NIEDERTEUFEN-LUSTMÜHLE

www.ewvnl.ch

Besuchen uns auf der neuen Homepage

Vorsorgen mit der Nummer 1.

Swiss Life ist die führende Lebensversicherung in der Schweiz. Unsere Spezialisten erarbeiten für Sie Vorsorge- und Anlagelösungen, die genau auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt sind. Wenden Sie sich an die Nummer 1.

SwissLife
Bereit für die Zukunft.

Generalagentur Appenzellerland
Jürg Renggli, Poststrasse 7, 9102 Herisau, Telefon +41 71 353 30 20, juerg.renggli@swisslife.ch

komplett!

ab 298 CHF
Fassung inkl. Gläser

BRILLEHUS
T E U F E N

BRILLEHUS B.Diethelm AG
Dorf 3
9053 Teufen
T 071 333 35 52
www.brille.ch

DI - FR 08:00 - 12:00 / 13:30 - 18:30
SA 08:00 - 16:00

Margrit Studer: Eine Frau, die Menschen berührt

Die Arbeit mit den Händen fasziniert sie. Als Physio- und Craniosacraltherapeutin hilft sie vielen Menschen mit Problemen.

Monika Lindenmann-Leemann

Mit Gebell und Schwanzwedeln werde ich von Studers Familienhund «Salto» begrüsst. Nicht weniger herzlich fällt die Begrüssung durch *Margrit Studer* aus. Sie bittet mich ins gemütliche Wohnzimmer ihres Einfamilienhauses im Rütiholz und beginnt, aus ihrem abwechslungsreichen Leben zu erzählen.

Eine Frau, die nicht still steht

1961 in Winterthur geboren, zog Margrit Studer mit ihren Eltern 1975 nach Teufen, wo sie bis zum Abschluss der Maturität wohnte. Der Gesundheitsbereich und das Soziale interessierten sie schon immer. So stand der Berufswunsch «Physiotherapeutin» bald fest und sie absolvierte eine Ausbildung im Berner Inselspital. Es folgten einige Jahre Berufserfahrung und eine Zusatzausbildung als Atemtherapeutin. Doch damit war Margrit Studers Berufslaufbahn noch längst nicht zu Ende. Gemeinsam mit ihrem Mann Thomas, der nach einem Wirtschaftsstudium auch noch die Heilpraktikerausbildung abschloss, nahm sie als nächstes die Craniosacrale Osteopathie-Ausbildung in Angriff.

Präsidentin des Spitex-Vereins

Auch neben ihrer beruflichen Tätigkeit ist Margrit Studer sehr engagiert. Ihre «soziale Ader» lebt sie im Dienste der Allgemeinheit aus: So ist sie seit sieben Jahren im Spitexvorstand und amtiert seit fünf Jahren als Präsidentin. «Die Spitex hat sich von einer Nachbarschaftshilfe und Gemeindepflege zu einem professionellen Betrieb entwickelt, an den hohe Ansprüche gestellt werden. Die Spitex übernimmt eine wichtige Aufgabe in unserer Gesellschaft», ist Margrit Studer überzeugt. Seit der Gründung der Wohnbaugenossenschaft Alterswohnungen Gremm im November 2007 engagiert sie sich auch als Vorstandsmitglied für das Betreute Wohnen.

Bleibt ihr nebst all ihren Aufgaben etwas Freizeit, füllt sie auch diese mit allerlei spannenden Aktivitäten: Sie liest sehr gerne, lernt seit längerer Zeit Spanisch, geht gerne ins Kino und Theater, malt regelmässig in einem Malatelier und pflegt ihren Garten mit viel Liebe.

Geplant hat Margrit Studer ihre Karriere nicht. «Sie ist gewachsen, alles hat sich so gefügt», sagt sie. Ihre Weiterbildung hat sie übrigens noch längst nicht abgeschlossen...

Familien- und Berufsfrau

1985 heiratete Margrit den Niederteufner *Thomas Studer*. Ein Jahr später kam Sohn *Michael*, zwei Jahre danach Tochter *Annina* zur Welt. Margrit und Thomas Studer leben ein nicht ganz alltägliches Familienleben. Sie und ihr Mann teilen sich die Arbeit, sowohl im wie auch ausser Haus. «Als unsere Kinder klein waren, gab es leider noch kein «Chäferfäscht» und auch keinen Mittagstisch. Unsere Rollenverteilung war mit einem grossen organisatorischen Aufwand verbunden», erzählt Margrit Studer.

Obwohl sie sich selber als begeisterte Familienfrau bezeichnet, ist sie froh, immer mit einem Bein im Berufsleben geblieben zu sein. 1991 konnten die Studers ihren Traum verwirklichen: Sie eröffneten im eigenen Haus eine Praxis für Physiotherapie und manuell orientierte Heilpraktiken. Vor sieben Jahren wurde ein Anbau realisiert und es entstand die «Praxisgemeinschaft im Rütiholz», in der Akupunktur, Yoga, Physiotherapie, Craniosacraltherapie, Meditation und Atemtherapie angeboten werden. Seit 1997 arbeitet Margrit Studer zusätzlich in einem Teilpensum als Kinderphysiotherapeutin in der Praxisgemeinschaft für Kinder und Jugendliche an der Engulgasse.

Arbeit mit den Händen

Wenn Margrit Studer von ihrer Arbeit erzählt, beginnen ihre Augen zu glänzen. «Die Arbeit mit und über die Hände fasziniert mich. Es ist unglaublich, wie fein man mit den Händen empfinden kann», schwärmt sie. Ihre Faszination für ihr «Handwerk» fin-

Margrit Studer in der Gemeinschaftspraxis in Niederteufen. Foto: ML

det sie nicht dort, wo sie nach «Schema X» arbeiten kann. «Es sind die komplexen Situationen, die erst mit der Zeit durchschaubar werden, die mir Kraft geben», sagt sie. Über die Berührung gelingt es ihr, etwas über die Geschichte der Menschen, die zu ihr kommen, zu erfahren. Margrit Studer schätzt es, sowohl mit Kindern als auch mit Erwachsenen zu arbeiten. Bei der Arbeit mit Kindern steht die Kreativität im Vordergrund. Immer wieder ist sie gefordert, über Spielsituationen die Kinder zu den entsprechenden Übungen zu führen. «Die Freude ist der Träger, damit ein Kind bei einer Übung mitmacht», erklärt sie. Bei den Erwachsenen geht es mehr um «reine Behandlungsarbeit». Da sind dann vor allem Fachwissen, Intuition und manuelles Gespür gefragt.

Nach ihren Träumen und Zukunftsvisionen gefragt, meint Margrit Studer: «Grundsätzlich bin ich im Einklang mit meinem Leben. Gerne würde ich aber irgendwann einmal eine Auszeit nehmen. Ich möchte den spanischen Sprachraum bereisen und einen Platz für das Künstlerische und Spirituelle in meinem Leben schaffen.» ■

FLYER

«Erfahren»
Sie die neuen
FLYER Modelle...

**Drexel AG
Rotbach-Garage**

Probefahrt, Service und Verkauf:
Drexel AG, Landhausstrasse 1, 9053 Teufen AR,
Telefon 071 333 34 35

BikeTec AG • Industrie Neuhof 9 • CH-3422 Kirchberg • Tel. +41 (0)34 448 60 60
www.flyer.ch • info@flyer.ch

Blumen Aphrodisia

Blütendüfte und Erdenzauber

Hauptstrasse 21
9053 Teufen
Tel. 071 333 52 53

am Muttertag,
Sonntag 11. Mai 2008,

von 09.00 Uhr bis
12.00 Uhr geöffnet

**DIE FUSSBALL-
FIEBERKURVE STEIGT -
AUCH BEIM
APPENZELLERBECK
IN TEUFEN!**

Lassen Sie
sich überraschen,
schon bald
erfahren
Sie mehr.

www.appenzellerbeck.ch

APPENZELLERBECK

Teufen

Lassen Sie sich von unserer neuen
Frühlingskollektion inspirieren.

Sommer durchgehend geöffnet

WAKO SPORT

Ihr Spezialist für Berg-
und Trekkingsport

Familie Keimer www.wakosport.ch
9053 Teufen, Tel. 071 333 41 10, Fax 071 333 23 68
Mo geschlossen / Di-Fr 9-12, 13.30-18.30 Uhr / Sa 8.30-15 Uhr

Balkonchischtli Zii!

Die Gärtnerei Kupferschmid hat im Mai 2008 wieder
Geranien, Surfina, Margriten, Gemüsesetzlinge und
viele mehr für schöne Sommerbepflanzung.

Auf Wunsch bepflanzen wir Ihnen Ihre Blumen-Chischtli.

Weiterhin bepflanzen wir Gräber auf dem
Friedhof Teufen.

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 8.00-12.00 Uhr
Tel. 071 333 11 51

(Bitte lange läuten lassen!)

Gärtnerei
Friedhofgärtnerei
9053 Teufen, Bächlistr. 9
071 333 11 51

Tobias Vinzent
Vorsorge- und Finanzberater

SwissLife

Unterrain 10
9053 Teufen
Telefon: +41 71 330 03 72
Fax: +41 71 330 03 72
tobias.vinzent@swisslife.ch

HOFLADEN B I O

Das Reformhaus auf dem Bauernhof

Familie Langenegger
Bommes 3 • 9056 Gais
Tel. 071 793 37 85
www.hofladen-gais.ch

demeter

Ausgezeichnet bio/veganisch.

Di, Fr, Sa: Dinkelbrot
Fr: Gemüse
Öffnungszeiten:
Di, Fr, Sa: 09.00-11.30 / 15.00-19.00
Täglich: 18.00-19.00

Wir vermieten Party-Raum

... geeignet für gemütliche
Grillabende, Feiern und friedliches
Beisammensein.

Der Partyraum bietet
Platz für 30-40 Personen

- Tische und Bänke
- Geschirr auf Wunsch
- Ofen innen

Massnahmen gegen den Jugendalkoholismus

An einer Podiumsveranstaltung im KGH Hörli zum Thema Jugend und Alkohol sind Lösungsansätze diskutiert worden.

Rund 80 Jugendliche und Erwachsene haben am 22. April am Podiumsgespräch «Jugend und Alkohol» im Kirchgemeindehaus Hörli teilgenommen.

Der Teufner *Beat Marti*, Vater und Jugendarbeiter in Speicher, schildert einen krassen Fall aus seinem Berufsalltag. Ein junges Mädchen hat sich in einem Lager mit Freunden volllaufen lassen, bis sie 3,8 Promille Alkohol im Blut hatte. Nur knapp ging sie am Tod vorbei. Dies ist zwar ein Ausnahmefall und dennoch widerspiegelt er ein gesellschaftliches Problem. Jeder vierte 15-Jährige trinkt wöchentlich Alkohol, erklärt *Damian Calouri*, Leiter der Ausserrhoder Suchtstelle, an der Podiumsveranstaltung. Der 19-jährige *Dawid Meier* ist denn auch froh, dass Jugend und Alkohol thematisiert werden, doch er fügt an, man dürfe nicht die ganze Jugend zum Problem machen.

Drei Massnahmen für Teufen

Für erhitzte Gemüter sorgt der Jugendalkoholismus vor allem bei den Nachbarn des Jugendtreffs. Der Jugendarbeiter *Thomas Ortlieb Beck* relativiert: «Es ist frustrierend, aber einige Eltern betrachten den Jugendtreff als Kinderhort.» Diese Aussage bringt eine viel verbreitete Meinung an diesem Abend auf den Punkt: Nicht die Jugendlichen sind schuld am Alkoholismus, sondern die Erwachsenen. Hinschauen statt wegschauen,

Jugendliche und Erwachsene diskutieren das Problem Jugendalkoholismus. Foto: OF

lautet die Devise. Doch diese Ansicht ist so alt wie das Problem, und darum wurden in altersdurchmischten Gruppen drei konkrete Lösungsansätze für Teufen formuliert:

- Der 19-jährige *Dawid Meier* will zusammen mit Jugendlichen einen Ehrenkodex erarbeiten.
- Gemeinderätin *Ulla Wyser* wurde aufgefordert, zu prüfen, ob das Abfallproblem rund um den Jugendtreff mit mehr Altglas-Containern bekämpft werden kann.

■ Die dritte Massnahme betrifft Dich und Sie: Die Podiumsteilnehmer verlangen, dass in der «Tüüfner Poscht» monatlich ein Verhaltensmerkpunkt für Erwachsene und Jugendliche publiziert wird.

Darum sind wir auf Ihre Meinung angewiesen. Was können Sie unternehmen, um dem Gesellschaftsproblem Jugendalkoholismus die Stirn zu bieten? *Oliver Forrer*

Schreiben Sie an: Tüüfner Poscht, Redaktion, Postfach 152, 9053 Teufen, oder an redaktion@tuefnerposcht.ch.

Erstkommunion

Am 13. April wurde in der katholischen Kirche Erstkommunion gefeiert. 20 junge Teufnerinnen und Teufner empfingen zum ersten Mal das Sakrament der heiligen Kommunion. Nach dem feierlichen Gottesdienst stellten sich die Erstkommunikanten der Fotografen:

Cedric Amicabile, Nicole Bischofberger, Simon Flammer, Lucien Frei, Jan Gradenecker, Sandra Graf, Michelle Inauen, Ramon Inauen, Carolin Kirsch, Lukas Koller, Fabienne Kuhn, Delia Rohner, Milena Ruppenner, Alexander Sacchet, Maurice Schönenberger, Michelle Signer, Thomas Taveres Marinho, Lea Weibel, Lisa Zanni, Monika Zingg. Foto: kk

GEMEINDE TEUFEN

NEUBAU ALTERSZENTRUM GREMM

TAG DER OFFENEN BAUSTELLE

SAMSTAG, 31. MAI 2008 | 09.00 - 12.00 UHR

RS

**RAYMOND
SCHÖNHOLZER**

**Maurer- und Verputzarbeiten
Renovationen und Betonsanierungen
Instandstellungsarbeiten**

Tel. 071 333 28 27 Mobile 079 621 44 66
schoenholzerbau@bluewin.ch
Kurvenstr. 10, 9062 Lustmühle

emil ehrbar
Innenausbau ■ Parkett ■ Kork

Parkett schwimmend oder geklebt
Parkettsanierung
Parkett Beschichtungssysteme

Besuchen Sie unser Parkettstudio im Stofel
telefonische Voranmeldung 079 231 84 48

Emil Ehrbar ■ 9052 Niederteufen ■ Tel 071 333 18 74 ■ Fax 071 333 59 74

**GASTHAUS BÄREN
SCHLATT**

*Sich erfreuen und geniessen
am Fischbuffet bei uns
im Bären Schlatt*

Wie?
zuerst servieren wir
eine schmackhafte Fischsuppe

dann folgt das grosse
kalte Fischbuffet

der Hauptgang wird serviert;
Sie können wählen zwischen
See- oder Meerfisch

zum Abschluss servieren
wir einen feinen Dessertteller
pro Person Fr. 54.50

**Jeden Freitagabend im Mai ab 19.00 Uhr
16., 23., 30. Mai und 06. Juni**

Auf Ihren Besuch freut sich
Fam. Sonja und Walter Rechsteiner-Schenk
Für Tischreservierung 071 787 14 13

**Sönd willkommen im
Wohnheim Schönenbüel**

Von 10:00 bis 13:00 Uhr

Reichhaltiges Buffet

Musikalische Unterhaltung

Programm für Kinder

Preise : Erwachsene 22.-
 Kinder bis 13 Jahren 12.-
 Kinder bis 3 Jahren gratis

Eine Heimat für Behinderte

Stiftung Waldheim

Wohnheim Schönenbüel

Rothusstrasse 3127

9053 Teufen

Tel 071 333 35 33

Fax 071 333 36 32

schoenenbuel@stiftungwaldheim.ch

www.stiftung-waldheim.ch

Das neue Teufner Altersheimangebot: die Häuser Bächli, Lindenhügel und Unteres Gremm (von links). Fotos: GL

Alters- und Pflegeheime: neue Organisation – mehr Stellen

Mit der Angebotserweiterung an Altersheimplätzen muss Leitungskonzept angepasst werden. – Acht neue Stellen geplant.

Die mit der Eröffnung des Hauses «Unteres Gremm» realisierte Angebotserweiterung von 34 auf 60 Altersheimplätze bedarf einer Anpassung des Leitungskonzeptes sowie der Schaffung von acht neuen Stellen.

Ausgangslage

Der Gemeinderat hat im September 2002 die Arbeitsgruppe «Planung Alters- und Pflegeheime Teufen» eingesetzt. Diese Arbeitsgruppe hat in ihrem Bericht festgehalten, dass die Heime Alterszentrum, Alpstein und Bächli nicht dem heute gängigen Komfort entsprechen. Aufgrund dieser Erkenntnisse haben die Stimmberechtigten im Februar 2004 einem Projektierungskredit zugestimmt, der vorsieht, sich auf zwei Standorte

Haus Alpstein wird Gruppenunterkunft

Im Leitbild 2004 / 2007 wurde die Umnutzung des Hauses Alpstein in eine Gruppenunterkunft bereits in Aussicht gestellt und terminiert. Verschiedene Arbeiten wurden zwischenzeitlich schon eingeleitet. Im Hinblick auf die Abstimmung sind auch Planungsarbeiten u.a. zur Kostenermittlung erforderlich. Den dafür notwendigen Planungskredit von 75'000 Franken hat der Gemeinderat genehmigt und – wie in der Investitionsrechnung budgetiert – freigegeben. *gk.*

für die Alters- und Pflegebetreuung zu konzentrieren.

Im Abstimmungsedikt Februar 2004 ist man von 132 Heimplätzen, verteilt auf vier Standorte (Alterszentrum 34, Lindenhügel 39, Bächli 38, Alpstein 21), ausgegangen. Mit 69,5 bewilligten Stellen wurde diese Pflege- und Betreuungsaufgabe wahrgenommen. Mit der Reduktion der Standorte wurde dem Stimmbürger gleichzeitig eine betriebswirtschaftliche Optimierung versprochen.

Aktuelle Situation

Heute, vier Jahre später, zeigt sich die Alters- und Pflegeheimsituation folgendermassen:

■ Das Haus «Lindenhügel» ist heute sowohl ein Alters- wie auch ein Pflegeheim, dies mit einem erhöhten Personalaufwand im Pflegebereich.

■ Aufgrund kantonaler Vorgaben und arbeitsrechtlicher Vorschriften mussten für das Haus «Bächli» zusätzliche Stellen für die Nachtwache geschaffen werden.

■ Der Technische Dienst (Hauswartung), die Wäscherei und die Küchendienste wurden zentralisiert und werden auf die neuen Strukturen abgestimmt.

■ Seit zwei Jahren werden pro Alters- oder Pflegeheim bis zu zwei Lernende in den Bereichen Gesundheit und Betreuung ausgebildet; damit verbunden ist ein erhöhter Personaleinsatz.

■ Es hat sich gezeigt, dass der Betreuung- und Beratungsaufwand für die Pensionäre und Angehörige stark zunehmend ist.

■ Die vorgesehene Angebotserweiterung mit Wohngruppen für demente Bewohner erfordert einen Personalausbau. Abklärungen weisen einen zusätzlichen Bedarf von drei Stellen aus.

Die Angebotserweiterung von 34 auf neu 60 Plätze bedarf notwendigerweise auch einer Anpassung des Leitungskonzeptes. Für die Gesamtleitung (Verwaltung und Pflege) zeichnet bis heute *Gabriela Oezer* verantwortlich. Neu wird eine Pflegedienstleitung – wie bei anderen Häusern in dieser Grösse – geschaffen. *Gabriela Oezer* wird sich im Pflegebereich engagieren, die Stelle der Gesamtleitung wird zur Bewerbung ausgeschrieben.

In Summe aller Faktoren fehlen für einen zeit- und pensionärgerechten Betrieb aller drei Heime insgesamt acht Stellen für den erwarteten Belegungsstand. Der Gemeinderat hat davon Kenntnis genommen und der Schaffung der beantragten zusätzlichen Stellen zugestimmt – dies mit der Gewissheit, dass ein Teil des zusätzlichen Personalaufwands mit dem erweiterten Pflegeangebot über die Pensionärpreise abgegolten werden kann.

Dieser Beschluss unterliegt gemäss Art. 8 lit. e Gemeindeordnung dem fakultativen Referendum. Wenn mindestens 100 Stimmberechtigte dies innert 30 Tagen nach der amtlichen Bekanntmachung schriftlich verlangen, ist darüber abzustimmen. Das entsprechende Inserat ist am 9. April erschienen. *gk.*

Baurechtsvertrag für Betreutes Wohnen

Der Gemeinderat hat davon Kenntnis genommen, dass gegen zwei Vorlagen – Baurechtsvertrag für Betreutes Wohnen und Erstellung und Betrieb einer Holzschnitzelhalle im Steineggwald – das fakultative Referendum nicht ergriffen wurde und bedankt sich für das entgegengebrachte Vertrauen. *gk.*

Ressort «Betriebe und Sicherheit»: Neue Stelle

Der Gemeinderat hat die neue Organisation des Ressorts genehmigt und einer neuen Vollzeitstelle zugestimmt.

Mit der neuen Gemeindeordnung wurde das Ressortsystem eingefügt. Dabei wurde auf den bestehenden Strukturen basiert – mit einer Ausnahme, nämlich beim Ressort «Betriebe und Sicherheit». Dieses Ressort wurde neu geschaffen und musste strukturell und personell neu aufgebaut werden. Die Administration erfolgt durch die Reservationsstelle mit Zusatzaufgaben mit einer 50%-Stelle-Sachbearbeiterin.

Ein Rückblick auf die vergangenen Jahre zeigt, dass eine 50%-Teilzeitstelle bei weitem nicht ausreicht, um die Arbeiten termin- und kundengerecht zu bearbeiten. Zu viele tägliche operative Aufgaben und die direkte Führung der Hauswarte müssen deshalb – was in keinem anderen Ressort so ist – durch die zuständige Gemeinderätin erledigt werden. Die Bewältigung der vielfältigen Aufgaben war nur dank deren grossem flexiblem Einsatz möglich; dies ist jedoch zukünftig nicht mehr vertretbar.

Mit der teilweisen Integration der Volkswirtschaftskommission in das Ressort Betriebe und Sicherheit sind neue Aufgaben zu übernehmen und zu bewältigen. Und mit der Übertragung von operativen Arbeiten sowie Führungsaufgaben als Entlastung der Ressortleitung ist eine Stellenvermehrung belegt. Neu vorgesehen ist auch eine vermehrte administrative und fachliche Unterstützung der Ressortleitung durch die Verwaltung.

All diese Fakten zusammengetragen, ergeben für das Ressort Betriebe und Sicherheit neu einen Personalbedarf von 150 Stellenprozenten. Das Sekretariat soll weiterhin als Teilzeitstelle mit 50% bestehen bleiben, die neue 100%-Stelle «Leiter/-in Betriebe» umfasst unter anderem die Führung von fünf direkt unterstellten Mitarbeitenden und ist für die Planung, Organisation und Überwachung des Amtes zuständig sowie für die Gewährleistung eines einwandfreien kundenfreundlichen Betriebes.

Der Gemeinderat hat die neue Organisation genehmigt und der Schaffung einer neuen Vollzeitstelle zugestimmt. Dieser Beschluss unterliegt gemäss Art. 8 lit. e Gemeindeordnung dem fakultativen Referendum. Wenn mindestens 100 Stimmberechtigte dies innert 30 Tagen nach der amtlichen Bekanntmachung schriftlich verlangen, ist darüber abzustimmen. Das entsprechende Inserat ist am 9. April erschienen. *gk.* ■

Gratis-Abgabe von Robidog-Säckchen

Während den Büroöffnungszeiten können im Büro 1 der Einwohnerkontrolle gratis Robidog-Säckchen bezogen werden. *gk.* ■

17 Neuzuzüge – 38 Weggezogene

Im März haben sich 17 Personen angemeldet und 38 Personen haben ihren Wohnsitz nicht mehr in Teufen. *gk.* ■

Handänderungen im Februar

Schoch Jörg Hermann, Niederteufen, an Regius Hans Ulrich, Wil:
Grundstück Nr. 1810, 743 m², Plan Nr. 26, Vorderhausstrasse, Wohnhaus Vers.-Nr. 2011, Vorderhausstrasse 7, Gartenanlage, übrige befestigte Fläche.

Künzle-Stoot Albert, Niederteufen; Künzle-Stoot Ilse, Niederteufen, an Zarro-Schoch Reto, Teufen:

Grundstück Nr. 10414, Plan Nr. 14, Blattenstrasse 12b, Sonderrecht an 3¹/₂-Zimmerwohnung im Erdgeschoss nordwest (H 2), ⁴⁰/₁₀₀₀ Miteigentum an Grundstück Nr. 2147.

Burri-Haitzinger Erich, Dübendorf; Burri-Haitzinger Rosa, Dübendorf, an Rieser-Schmid Herbert, Wuppenau; Rieser-Schmid Sylvia, Wuppenau:

Grundstück Nr. 1296, 799 m², Plan Nr. 55, Gfell, Wohnhaus Vers.-Nr. 1422, Gfell, Gartenanlage.

immoFAIR AR AG, Waldstatt, an Vernier-Epper Elisabeth, Gossau:

Grundstück Nr. 11044, Plan Nr. 28/29, Grünastrasse 4, 4¹/₂-Zimmer-Maisonette-Wohnung Nr. 4.131, im 3. Ober-/Dachgeschoss links, ¹⁵⁷/₁₀₀₀ Miteigentum an Grundstück Nr. 2464.

Solenthaler Ernst Erben, Teufen, an Solenthaler-Kleiner Rita, Teufen:
Grundstück Nr. 319, 578 m², Plan

Nr. 18, Hauptstrasse, Wohnhaus Vers.-Nr. 390, Hauptstrasse 27, Gartenanlage.

Studach-Hofstetter Paul, Teufen, an Studach Gnägi Katharina, Spiez:
Grundstück Nr. 1053, 14'767 m², Plan Nr. 57, Lehn, Wiese, Weide, fliessendes Gewässer, geschlossener Wald;

Grundstück Nr. 2151, 2'471 m², Plan Nr. 57, Lehn, Wohnhaus mit Garage Vers.-Nr. 1124, Lehn, Gartenanlage, Wiese, Weide, übrige befestigte Fläche.

Studach-Hofstetter Paul, Teufen, an Studach-Buff Paul, Teufen:

Grundstück Nr. 75, 750 m², Plan Nr. 42, Bühlerstrasse, Wohnhaus Vers.-Nr. 91, Bühlerstrasse, Gartenanlage, übrige befestigte Fläche, ¹/₂ subjektiv-dingliches Miteigentum an Grundstück Nr. 74.

Risse Baumanagement AG, St. Gallen, an Stadler Roger, St. Gallen; Pizzigoni Stadler-Pizzigoni Tamara, St. Gallen:

Grundstück Nr. 11193, Plan Nr. 13, Untere Böhlstrasse 6, Wohnung Nr.

A1 Ebene 1, ³¹³/₁₀₀₀ Miteigentum an Grundstück Nr. 2066.

Schweizer Burgess Katharina Erben, Niederteufen; Burgess Andrew, Niederteufen, an Burgess Andrew, Niederteufen:

Grundstück Nr. 10422, Plan Nr. 14, Blattenstrasse 10, Sonderrecht an 5¹/₂-Zimmer-Maisonettewohnung im Obergeschoss sowie 1. und 2. Dachgeschoss (I 3), ⁶¹/₁₀₀₀ Miteigentum an Grundstück Nr. 2147

Boggian Gastone Erben, Teufen, an Boggian-Stabilini Giacomina, Teufen:

Grundstück Nr. 314, 250 m², Plan Nr. 17, Hauptstrasse, Wohnhaus Vers.-Nr. 386, Hauptstrasse 43, Gartenanlage.

Derungs-Flury Hans Rudolf, Kronbühl; Derungs-Flury Silvia, Kronbühl, an Schedler Klara Johanna, Herisau:

Grundstück Nr. 10195, Plan Nr. 12, Schlättliweg 1, Sonderrecht an 4¹/₂-Zimmerwohnung im 1. Obergeschoss Nord Haus A, ⁶⁴/₁₀₀₀ Miteigentum an Grundstück Nr. 2070.

Mitgeteilt vom Grundbuchamt ■

Baubeginn für die Einfamilienhäuser an der Fadenrainstrasse.

Foto: GL

Ergänzungswahlen am 1. Juni

Bei den Wahlen für die Besetzung der Vakanzen im Gemeinderat und in der Geschäftsprüfungskommission ist das absolute Mehr erforderlich. Wird dieses nicht erreicht, findet am 1. Juni ein zweiter Wahlgang statt, bei welchem das relative Mehr entscheidet.

Wer am zweiten Wahlgang teilnehmen will, hat dies bis spätestens am Mittwoch nach dem ersten Wahlgang (30. April) der Gemeindekanzlei schriftlich und bis spätestens 24 Uhr mitzuteilen. *gk.*

Auflösung der Volkswirtschaftskommission

Im Rahmen der Diskussion zum Leitbild 2007–2011 wurden die seit 2002 bestehenden Strukturen überprüft, ob ein Optimierungsbedarf vorhanden ist. Dieser Prozess führt dazu, dass die Volkswirtschaftskommission auf Ende Amtsjahr per 31. Mai aufgehoben und die strategischen Arbeiten der Planungskommission und die operativen Arbeiten der Kommission Betriebe übertragen werden.

Eine Änderung ergibt sich auch bei der Sozial- und Vormundschaftskommission. Diese Kommission wird neu in «Sozialkommission» umbenannt und mit den Aufgabengebieten «Jugend-, Familien- und Altersfragen» ergänzt. *gk.*

Parkverbot beim Steinweg-Wendeplatz in Niederteufen

Der Steinweg – ab der Steinwischlenstrasse bis zum Kehrplatz bei den neuen Reiheneinfamilienhäusern – wurde von der Einwohnergemeinde Teufen übernommen. Ge-

Musikschule Appenzeller Mittelland lud ein zu offene Türen – und Ohren

Mit erfrischenden Konzerten in der Aula und Minikonzerten sowie «Schnuppern» an den verschiedensten Instrumenten in den Klassenzimmern feierten die Musikschule Appenzeller Mittelland und zahlreicher musikalischer Nachwuchs am 12. April im Schulhaus Landhaus einen bewegten Tag der offenen Türe. – Unsere Bilder vermitteln Einblicke. Fotos: GL

mäss Art. 15 Baureglement sind nicht durchgehende Strassen in der Regel an geeigneter Stelle mit einem Wendeplatz für Lastwagen zu versehen. Dieser Wendeplatz ist vorhanden, kann jedoch seine Funktion aufgrund der parkierten Autos nicht erfüllen.

Mit Zustimmung der Kantonspolizei hat der Gemeinderat den Erlass des Signals

Nr. 2.50 (Allgemeines Parkverbot) mit Zusatztext «Kehrplatz freihalten» genehmigt und erlassen. Gegen den Erlass dieser Verkehrsbeschränkungen kann gemäss Art. 107 SSV innert 20 Tagen ab der Veröffentlichung Beschwerde erhoben werden.

Die Signalisationspläne können während der Auflagefrist – seit dem 9. April – im Büro 23 der Gemeindekanzlei eingesehen werden. *gk.*

Rücktritte aus Kommissionen – Konstituierung

Innert der zweimonatigen Frist vor Ablauf des Amtsjahres Ende Mai 2008 haben folgende Personen ihren Rücktritt mitgeteilt:

Christina Ahrens Brändle, Grünastrasse 1, als Mitglied der Heimkommission;

Andrea Inauen-Waldburger, Schönenbühlstrasse 715, als Mitglied der Heimkommission;

Doris Lehmann-Knupp, Egglistrasse 13, als Mitglied der Heimkommission;

Hans-Jakob Lancker, Hotel Linde, als Mitglied der Kommission Betriebe und der Volkswirtschaftskommission;

Georg Winkelmann, Ebni 1, als Mitglied der Kommission Betriebe und der Volkswirtschaftskommission;

Guido Burch, Weiherstrasse 8, als Mitglied der Sozial- und Vormundschaftskommission;

Urs Nef, Hauptstrasse 5, als Mitglied der Sozial- und Vormundschaftskommission;

Thomas Fütterer, Teufenerstrasse 192, als Mitglied der Volkswirtschaftskommission.

Der Gemeinderat dankt den Zurücktretenden für die geleisteten Dienste und ihren Einsatz für die Öffentlichkeit. Die politischen Gruppierungen werden eingeladen, der Gemeindekanzlei bis 9. Mai Personen mitzuteilen, die bereit sind, in Kommissionen mitzuarbeiten. Interessierte Personen ohne Zugehörigkeit zu einer solchen Gruppierung können ihr Interesse direkt der Kanzlei mitteilen. Die Wahl der neuen Kommissionsmitglieder erfolgt am 27. Mai. *gk.*

Gemeindeverwaltung: Pikettdienst über die Auffahrt

Die Schalter der Gemeindeverwaltung bleiben – wie in den vergangenen Jahren – am Freitag nach der Auffahrt (2. Mai) geschlossen. Während der Zeit von Mittwoch, 15.30 Uhr, bis zum Wochenbeginn wird für die Meldung von Todesfällen ein *Pikettdienst* bereitgestellt.

Das *Bestattungsamt* ist an den Feiertagen und an Wochenenden jeweils von 10–12 Uhr und von 14–16 Uhr erreichbar. Nach dem Wählen der Telefonnummer 071 335 00 35 wird die Verbindung mit dem *Pikettdienst* hergestellt. *gk.*

Wasserreglement von 1990 muss revidiert werden

Die Revision des Wasserreglements mit Präzisierungen und Ergänzungen ist mit einer Anpassung der Gebühren verbunden.

Das heute gültige «Reglement betreffend die Wasserversorgung» stammt aus dem Jahr 1990. Im Jahr 2003 wurden nach der Totalrevision der Gemeindeordnung einige Neubennungen vorgenommen; auf eine Gesamtrevision wurde jedoch verzichtet. Eine Totalrevision des Wasserversorgungsreglements inklusive Tarif ist dringend notwendig (organisatorische Veränderungen, neue gesetzliche und fachtechnische Vorgaben, Beseitigung von Lücken und Unklarheiten, Sicherung der Finanzierung).

Inhaltliche Änderungen

Das neue Wasserversorgungsreglement lehnt sich in der Gliederung an das Musterreglement des Branchenverbandes der Wasserversorgungen (Schweizerischer Verband des Gas- und Wasserfaches SVGW) an. Das Musterreglement wurde in zahlreichen Punkten an die Teufner Verhältnisse angepasst.

Bei den meisten Ergänzungen gegenüber dem heutigen Reglement handelt es sich um Präzisierungen, die sich in der täglichen Arbeit der letzten Jahre als notwendig erwiesen haben: Definition von Aufgaben, Abgrenzung von Zuständigkeiten und Eigentumsverhältnissen, technische Vorgaben, genaue Abläufe und Fristen, etc. Im neuen Reglement sind nur wenige Bestimmungen aufgenommen worden, die von der bisherigen Praxis abweichen:

- Die Kosten für den Bau von neuen Versorgungsleitungen für Baulanderschliessun-

Volksdiskussion

Der Gemeinderat hat den revidierten Reglementsentswurf genehmigt und zuhanden der Volksdiskussion vom 1. bis 31. Mai 2008 verabschiedet. Eine Kurzfassung mit den wichtigsten Änderungen, der Reglementsentswurf, das Tarifblatt sowie das noch gültige Reglement können bei der Gemeindekanzlei, Gemeindehaus, 2. Stock, Büro 23 bezogen oder unter www.teufen.ch abgerufen werden. Wer in der Gemeinde wohnt, kann zu Sachvorlagen, die den Stimmberechtigten zu unterbreiten sind, dem Gemeinderat schriftlich Anträge einreichen. Die Einwohnerinnen und Einwohner sind eingeladen, von dieser Orientierung und Mitwirkungsmöglichkeit Gebrauch zu machen. Stellungnahmen und Anregungen sind bis spätestens 31. Mai 2008 schriftlich der Gemeindekanzlei einzureichen. *gk.*

gen sind neu von den jeweiligen Grundeigentümern zu tragen. Damit folgt die Wasserversorgung der Praxis, die bei der Erschliessung mit Strassen, Kanalisation und anderen Werken bereits angewendet wird.

- Die Eigentums- und Finanzierungsregeln bei Hauszuleitungen werden für die ganze Hausanschlussleitung inkl. Anschlussstück an die Hauptleitung und Schieber vereinheitlicht.

- Die Wasserversorgung stützt sich bezüglich Installationsbewilligungen zukünftig auf das allgemein zugängliche Register des Schweizerischen Vereins des Gas- und Wasserfaches (SVGW) ab.

- Die grösste Änderung betrifft das Fi-

nanzierungsmodell: Bezüglich Finanzierung besteht ein Handlungsbedarf, weil grössere Investitionen in die Anlagen der Wasserversorgung anstehen. Dies führt ohne Massnahmen zu einem Anstieg der Verschuldung. Das neue Reglement sieht deshalb eine Zerteilung der Finanzierung vor:

1. Die Einwohnergemeinde Teufen als Eigentümerin der Anlagen der Wasserversorgung finanziert deren Bau und Erneuerung aus Steuermitteln und stellt diese Infrastruktur der Wasserversorgung zum Betrieb zur Verfügung.

2. Zur Deckung der Betriebskosten der Wasserversorgung erhebt diese von den Kunden wiederkehrende Benützungsgebühren.

Neue Gebührensätze werden angehoben

- Die einmalige Anschlussgebühr wird neu auf die beanspruchte Leistung abgestimmt und anhand der effektiven Anschlussleistung und dem Löschwasserbedarf ermittelt. Die neuen Gebührenansätze werden gegenüber heute für kleinere Anschlussleistungen wenig, für grosse Anschlussleistungen deutlich angehoben.

- Die jährliche Grundgebühr wird neu aufgrund der Zählergrösse bemessen und steht somit ebenfalls in einem Verhältnis zu der vom Kunden effektiv beanspruchten Leistung.

Für Einfamilienhäuser wird die Gebührenhöhe belassen, für grössere Verbraucher wird die Gebühr angehoben.

- Unverändert beibehalten wird die mengenabhängige Verbrauchsgebühr aufgrund des effektiven Wasserverbrauchs gemäss Wasserzähler des Kunden.

- Damit die Gebühren noch besser den effektiv beanspruchten Leistungen entsprechen, sieht das Reglement zwei weitere Gebührenarten vor, nämlich eine jährliche Feuerschutzgebühr für Liegenschaften, die nicht an die Wasserversorgung angeschlossen sind und nur den Feuerschutz der Wasserversorgung beanspruchen sowie eine Bereitstellungsgebühr für saisonale Wasserbezüger oder Bezüger mit grossen Leistungsspitzen (z.B. Sprinkleranlagen). *gk.*

Wasser – ein kostbares Gut. Foto: HS

Bodenkauf zum Quellschutz des Trinkwassers

Die Einwohnergemeinde Teufen hat in Speicher eine landwirtschaftliche Liegenschaft mit Trinkwasser-Quellen gekauft.

Seit 1901 besitzt die Einwohnergemeinde Teufen im Gebiet Almenweg, Speicher, ein Nutzungsrecht an drei Trinkwasser-Quellen. Der rechtliche Schutz der Quelfassungen mit insgesamt 34'321 m² erfolgt seit 2007 mit der vom Regierungsrat genehmigten «Schutzzone Almenweg». Mit der Unterstellung dieser Flächen wird die landwirtschaftliche Bewirtschaftung in hohem Masse eingeschränkt und auch bauliche Vorhaben können darauf nicht mehr realisiert werden.

Abklärungen der Umweltschutzkommission haben ergeben, dass die Wassergewinnung im Gebiet Almenweg zur Eigenständigkeit der gemeindeeigenen Trinkwasserversorgung beiträgt, die Trinkwasserversorgung in Notlagen sicherstellt und das Aufwand-/Ertragsverhältnis günstig lautet.

Dank dem Entgegenkommen des Grundeigentümers war es möglich, Verkaufsverhandlungen zu führen und zum Abschluss zu bringen. Die Einwohnergemeinde Teufen

hat – nach vorheriger Information des Gemeinderates Speicher – die landwirtschaftliche Liegenschaft GB Nr. 662 und die Waldliegenschaft GB Nr. 655 käuflich erworben. Der Gemeinderat Teufen hat den Kredit in der Höhe von Fr. 171 456.50 genehmigt und

freigegeben. Die Grundstücke werden dem Finanzvermögen der Gemeinde zugeteilt, d.h. es erfolgte eine Umlagerung von Bargeld in Liegenschaftswerte. Gemäss Art. 15 des Finanzhaushalts-Gesetzes unterliegen solche Verlagerungen nicht dem Referendum. *gk.* ■

Kunstrasenspielfeld: Sicherheitszonen

Sicherheitszonen auf der Ost- und Westseite im Landhaus werden korrigiert.

An der Abstimmung vom 25. November 2007 wurde ein Kredit von 1,243 Mio. Franken für den Ersatz des Naturrasens durch einen Kunstrasen bewilligt. Nach Abschluss des Baubewilligungsverfahrens wurde der Gemeinde vom Fussballverband mitgeteilt, dass die im Projekt vorgesehenen Sicherheitsabstände auf der Ost- und Westseite des Platzes nicht mehr den neusten Vorschriften entsprechen. Die Baukommission hat das Projekt überarbeitet und die Baubewilli-

gung dafür wurde nach Durchführung des Meldeverfahrens erteilt. – Das Ausmass des Spielfeldes erfährt keine Veränderung. Die Sicherheitszonen hingegen müssen auf der Ost- und Westseite um je einen Meter vergrössert werden. Dadurch bedingt ist eine Anpassung der ostseitigen Böschung und ein Felsabbau im südöstlichen Bereich notwendig. Trotz dieser Mehrarbeiten sollen die von den Stimmberechtigten genehmigten Kosten nicht überschritten werden. *gk.* ■

ARA: Versuche zur Schlammmentwässerung

Eine mobile Schlammmentwässerungsanlage soll das Klärschlamm-Volumen und die Entsorgungskosten reduzieren.

Die Entsorgung des nach der Faulung (Biogasanlage) anfallenden Klärschlammes kostet die Gemeinde Teufen jährlich über 100'000 Franken – Tendenz steigend. Einerseits nimmt das Transportvolumen laufend zu, weil der Schlamm immer «dünner» wird, auf der anderen Seite steht der Betrieb vor laufend steigenden Transportkosten.

Um dieser Kostenspirale entgegen zu wirken, werden nun Massnahmen geprüft. Im Rahmen dieser Abklärungen war Anfang April auf der ARA Mühltoibel für drei Tage eine mobile Schlammmentwässerungsanlage im Einsatz. Es wurden umfangreiche Versuche durchgeführt, mit optimalem Miteinsatz das Volumen des Klärschlammes weitmöglichst zu reduzieren. Ziel ist es, das Transportvolumen um ein Vielfaches zu reduzieren und damit die Entsorgungs- und Betriebskosten der ARA Mühltoibel zu senken.

In konkreten Zahlen ausgedrückt sollen

jährlich künftig statt 2000 m³ flüssiger noch 300 m³ entwässerter Klärschlamm nach Altenrhein zur Trocknung und anschliessender Verbrennung nach Untervaz transportiert werden.

Geplant ist die gemeinsame Anschaffung einer auf einen Anhänger oder in einen Container installierten Entwässerungsanlage zusammen mit dem Abwasserverband Bühler-Gais. Da sie auch auf weiteren Kläranlagen in der Region zum Einsatz kom-

Die mobile Schlammmentwässerungsanlage (rechts) in der ARA Mühltoibel; im Vordergrund der entwässerte Schlamm. Foto: mst.

men soll, können Stillstandszeiten und die Betriebskosten weiter optimiert werden. Die erzielten Resultate aus den Versuchen sind vielversprechend und das Interesse von Behördenvertretern und Betriebspersonal der Nachbar-Kläranlagen war gross.

Michael Stern, Betriebsleiter ARA ■

Basler
Versicherungen
Werner Holderegger

Kundenberater, 9053 Teufen

Tel G: 071 788 80 11
Fax 071 788 80 21
werner.holderegger@basler.ch
www.basler.ch

- Ihr Ansprechpartner für:
- ⇒ alle Privat-Versicherungen
 - ⇒ allg. Geschäftsversicherungen
 - ⇒ Geschäftseröffnungen/Geschäftsübergaben
 - ⇒ Hypotheken
 - ⇒ frühzeitige Pension
 - ⇒ Vorsorgelösung

W. Schuler AG
Nohblaken 190
9055 Bühler
Telefon 071 793 24 54
info@raumausstattung.ch
www.raumausstattung.ch

Licht – Kraft – Telefon – EDV
ELEKTRONEF AG

Ihr Spezialist für alle Installationen

Hauptstrasse 5, 9053 Teufen/AR
Tel. 071 333 21 55, Fax 071 333 47 26

fahrschule

H.P. Schweizer

Stofelweid 8, 9053 Teufen
Tel. 071 333 49 93, Natel 079 698 04 14
**Verkehrskunde, Theoriekurse, Motorrad-Grundkurse,
Taxi-Ausbildung**

Fair teilen

Proporz JA

Überparteiliches Komitee für ein faires Wahlverfahren
Konto: Ersparniskasse Speicher, 90-2730-7

Natursteinarbeiten
Gartenunterhalt
Gartenumänderungen

blumenkeller
kellergärten

Nöggel 239 · 9055 Bühler · Tel. 071 793 17 54
Hauptstr. 12, 9042 Speicher · Tel. 071 344 48 80 · blumenkeller@bluewin.ch

MK

Holzbau GmbH

Innenausbau • Fassaden • Abbruch • Vermietung

Michael Knechtle
Unterrain 18
9053 Teufen

Tel. 071 333 45 28
Mobile 079 349 53 73

E-Mail: mknili@hispeed.ch

Bauunternehmung und Ingenieurbüro

9053 Teufen • Hauptstr. 39 • Tel. 071 335 77 44 • www.preisigbau.ch • info@preisigbau.ch

PREISIG AG

«Landhaus»: Faszination Leichtathletik für Alle

«De schnellst Tüüfner» wird am 11. Juni ermittelt; am 18. Juni findet der Mehrkampf «Erdgas Athletic Cup» statt.

Leichtathletik ist in Teufen im Trend, dies zeigen die steigenden Mitgliederzahlen bei den Jüngsten, der Schülerabteilung des TV Teufen. Mit zwei Anlässen möchte der TV Teufen die gesamte Jugend ansprechen.

«De schnellst Tüüfner»

Am Mittwoch, 11. Juni, wird «De schnellst Tüüfner» ermittelt. Auftakt bildet um 17 Uhr ein klassisches Leichtathletikeinlaufen, ab 17.30 Uhr werden Vorläufe in jedem Jahrgang einzeln gelaufen, anschliessend finden Finalläufe statt. Die Schülerkategorien umfassen die Jahrgänge 1993 und jünger; Jahrgang 1992 und älter starten bei den Erwachsenen. Die Laufdistanzen betragen je nach Alter 50–100 Meter.

Wer sich bis zum Montag, 2. Juni anmeldet, kann gratis teilnehmen; Anmeldungen am Wettkampftag bis 17 Uhr auf den Anlagen kosten 5 Franken. Den ersten drei pro Jahrgang winken Medaillen. Die ersten drei pro Jahrgang qualifizieren sich für den Kantonalfinal.

Zur Krönung eines «grossen» Meetings gehören Staffeltwettbewerbe, dies soll auch

beim schnellsten Teufner so sein. Hier können Schulklassen teilnehmen. 5–10 Laufende, Mädchen oder Knaben, einer Klasse teilen sich eine 400-Meterrunde auf.

Athletic Cup

Leichtathletik gehört zu den vielseitigen Sportarten. Dies kann mit dem Erdgas Athletic Cup am 18. Juni ausprobiert werden. Nebst Sprint kann zwischen Hoch- oder Weitsprung ausgewählt werden. Beim Werfen besteht die Auswahl zwischen Kugel oder Ball. Sprint, Sprung und Wurf werden als Mehrkampf zusammengerechnet und rangiert. Auch hier kann ab Jahrgang 1993 und jünger jahrgangsweise gestartet werden und den Besten winken wiederum Medaillen und Diplome als Erinnerung.

Start zum «schnellschte Tüüfner».

Archivbild: zVg.

Anmeldungen bis zum Montag, 9. Juni, sind gratis. Mit 5 Franken Startgeld kann man sich am Wettkampftag nachmelden. Sieger und Teilnehmende mit hohen Gesamtpunkten qualifizieren sich für den Kantonalfinal vom 24. August in St.Gallen.

HK

Anmeldeformulare für beide Anlässe können bei den Klassenlehrenden oder beim Eingang zur Sporthalle Landhaus bezogen werden. Auf den Homepages der Schülerabteilung <http://www.tvteufen-schueler.ch/> und www.tvteufen.ch können ebenfalls Ausschreibungen und Anmeldeformulare bezogen werden. Auskünfte erteilt Hans Koller (kollerh@bluewin.ch/ 071 333 47 38, 079 284 83 34). Anmeldungen an René Boner, Bleichweg 4, 9053 Teufen, oder meetings@tvteufen.ch.

Skilager der Mittelstufe Niederteufen in Celerina

Vom 10.–14. März haben 68 Kinder und 14 Leiter/-innen ein abwechslungsreiches Ski- und Snowboard-Lager erlebt.

Die Mittelstufe Niederteufen durfte bei durchgezogenen Wetter- und Schneebedingungen eine unfallfreie Woche in Celerina verbringen. Die 68 Kindern und 14 Leiter/-innen wohnten in der Inn-Lodge, einer sehr modernen, etwas ausserhalb des Dorfs liegenden Jugendherberge.

Das Programm bestand tagsüber aus Skifahren und Snowboarden. Auf dem grosszügigen und gut präparierten Pistenangebot des Gebietes Corviglia wurde täglich gefahren. Auch die Funpiste bereitete Freude. Während der Woche wurde viel gewandert und geplaudert, Tiere beobachtet, gespielt und

gesungen. Zwei Museumsbesuche, Schneeskulpturen bauen, die Standseilbahn-Fahrt auf den Muottas Muragl, ein Ausflug ins Hallenbad von Pontresina und eine Turnstunde in einer gemieteten Halle lockerten das Programm auf. Alle blicken auf ein erfolgreiches Lager zurück. MB

Erinnerungsbilder der unvergesslichen Schneesporttage in Celerina. Fotos: zVg.

App P 78; 973793

Tüüfner Erdepfel – Anmerkungen zum Jahr der Kartoffel

1960 sind im Westteil der Gemeinde Teufen noch 40 Aren Kartoffeln angebaut worden.

Kartoffelernte im Anbauwerk Hohl in der Buche, September 1944. Die Körbe stammen von der Firma Walser in Wald AR.

Thomas Fuchs

Die Vereinten Nationen (UNO) haben das Jahr 2008 zum Internationalen Jahr der Kartoffel erklärt. Damit wollen sie das Bewusstsein für die Bedeutung der Kartoffel als wichtiges Nahrungsmittel schärfen. Denn die sättigende Knolle enthält viel Vitamin C und Kalium und kann so Mangelernährung ausgleichen. Im Folgenden wird versucht, Spuren des Kartoffelanbaus im Appenzellerland, speziell in *Teufen*, nachzugehen.

Schwieriger Start in der Schweiz

Nach Mais, Reis und Weizen ist die Kartoffel heute weltweit die viertwichtigste Kulturpflanze. Es gibt etwa 5000 Sorten, die überall auf der Welt gedeihen – sei es knapp über dem Meeresspiegel oder in einer Höhe von 4700 Metern.

In den Hochanden Südamerikas wird die Knollenfrucht seit über 6000 Jahren kultiviert. Spanische Eroberer und englische Seefahrer brachten sie in der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts nach Europa, wo sie durch Söldner, Glaubensflüchtlinge und Handwerker verbreitet wurde. 1596 verlieh ihr der Basler Arzt *Caspar Bauhin* den wissenschaftlichen Namen *Solanum tuberosum*.

Vorerst wurde der mit vielen Vorurteilen behaftete Erdapfel in Europa nur als Zier- und Gartenpflanze gehalten. Der erste landwirtschaftliche Anbau in der Schweiz ist im Voralpen- und Alpengebiet belegt (1697 Glarus, 1716 Entlebuch, 1717 Graubünden).

Im Jura erfolgte die Einführung um 1750, im Mittelland in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Einen Verbreitungsschub brachten die Hungerkrisen von 1770/71 und 1816/17. Im 19. Jahrhundert etablierte sich die lange als Speise der Armen verunglimpfte Knolle dann definitiv als Grundnahrungsmittel.

Einführung im Appenzellerland

In Appenzell Ausserrhoden waren die «Erdapfel» seit der Mitte des 18. Jahrhunderts bekannt. Ihr Anbau nahm aber keine grossen Ausmasse an. Selbst die verheerenden Hungersnöte von 1771/72 und 1816/17 zeigten, trotz obrigkeitlichen Zuredens, kaum Wirkung. Die Einfuhr aus dem Rheintal und dem Bodenseegebiet wurde vorgezogen. Obwohl die Gemeinden Herisau, Bühler, Speicher und Trogen das Kartoffelpflanzen durch die Abgabe von Saatgut förderten, konnte um 1800 nur etwa ein Drittel des Eigenbedarfs gedeckt werden.

In Appenzell Innerrhoden scheint die Kartoffel im Zuge der Hungersnot von 1771/72 den Weg auf die Teller der breiten Bevölkerung gefunden zu haben. Jedenfalls wurde sie ab 1772 regelmässig in Mandaten erwähnt. Die Regierung versuchte auch, zum

Schülerinnen bei der Kartoffelernte, um 1944. Fotos: Ortskundliche Sammlung Teufen, Nachlass Hans Bosshard

Gefahr Colorado-Käfer

«Da der Kartoffelkäfer in der Gemeinde Herisau bereits gefunden wurde, sollen auch unsere Pflanzler in unserem Lokalblatt aufmerksam gemacht werden, damit sie ihre Felder stets kontrollieren. Es wird Anregung gemacht, ob die Kontrolle der Kartoffeläcker durch die Schüler unter Aufsicht der Herren Lehrer gemacht werden soll. Solange der Colorado-Käfer in unserer Gemeinde noch nicht gefunden wird, soll die Aufsicht durch die Landwirte selbst geschehen. Das Bespritzen der Kartoffelfelder hat der Landw. Verein übernommen, jedoch wurde diese Arbeit wieder um einiges verzögert, indem die für diese Arbeit bestimmte Person plötzlich einrücken musste.» (Auszug aus Protokoll Anbaukommission Teufen, Juli 1941).

Der Schädling stammte aus Nordamerika und kam 1937 in die Schweiz.

Eigenanbau zu motivieren. 1799 veröffentlichte der Arzt und Sanitätsrat *Johann Nepomuk Hautle* (1765–1826) den eindringlichen Aufruf «Erdäpfel zu pflanzen». Er sah darin das wirksamste Mittel zur Linderung der durch die Knappheit und die hohen Preise der Lebensmittel verursachten Not. Er beschrieb detailliert die verschiedenen Sorten und die Methoden des Anbaus und schloss mit den Worten: «Lieber Landmann! lass dir diese Anleitung wohlgefallen, und nimm Schaufel und Haue in die Hand, und Gott wird sich freuen, und den Hunger von dir und deinen unschuldigen Kindern abwen-

den. Die Vermöglichen werden die Armen hoffentlich mit Geldvorstreckung zum Ankauf des Saamens gerne unterstützen.»

Teufen

In den Ausnahmejahren 1941 bis 1945 wurde im Zuge der so genannten Anbauschlacht auch in Teufen der Ackerbau massiv ausgeweitet. Zwischen 4 und 5 Prozent der Kulturfäche mussten dafür bereitgestellt werden. Die Gemeinde schaffte unter anderem einige Pflüge und Eggen, eine Motorseilwinde mit Bergpflug und eine Dreschmaschine an. Für die Benutzung des speziellen Kartoffelpfluges waren 30 Rappen pro Stunde zu bezahlen. Unbemittelten kam man entgegen.

Gut 3000 Aren wurden mit Kartoffeln bebaut, teils für den Verkauf, teils für den Eigenbedarf. Einige Skeptiker befürchteten zunächst, es würde im Herbst 1941 «eine Kartoffelschwemme» geben und man würde die Knollen «nicht an den Mann» bringen. Die kommunale Kriegsfürsorgekommission begann im Oktober 1941 mit der Abgabe von verbilligten Speisekartoffeln an Unbemittelte. Bezogen wurden sie so weit möglich von den einheimischen Landwirten, gelagert im Brauereikeller am Unterrain. Zudem wurde die Beimischung von Kartoffeln zum Brotteig in der ganzen Schweiz Vorschrift.

1960 waren in Teufen noch 40 Aren mit Kartoffeln bebaut, und zwar durch sechs Bewirtschafter im westlichen Gemeindegebiet (Schönenbüel, Bächli, Gmünden, Steinwischlen, Bäuml, Feld). Grösste Pflanzler waren die Strafanstalt Gmünden, das Altersheim Bächli und ein Herr Schläpfer im Feld mit je 12 respektive 10 Aren. Auch die Waisenanstalt auf dem Schönenbüel bestellte 4 Aren ihres Bodens mit «Erdepfeln». Sie konnte dabei auf eine 125-jährige Tradition zurückblicken.

Seltene Belege vom Schönenbüel

Vom ehemaligen Waisenhaus Schönenbüel stammen einige der seltenen detaillierten Belege zum Kartoffelanbau im Appenzellerland. Sie geben Einblicke in die gepflanzten Sorten und über die Erträge. Von weiss über rot bis zu blau reichte 1839/40 das Farbenspektrum der Früchte.

Die 1833 eröffnete Teufner Waisenanstalt stand vor der Herausforderung, möglichst viel für ihren Unterhalt selber erwirtschaften zu müssen. Dies erfolgte durch Tätigkeiten im eigenen Webkeller, an den Spul-

Kartoffeln rüsten. Weiterbildungskurs des Frauenvereins Teufen, um 1935.

rädern, im Landwirtschaftsbetrieb und in der Knochenstampfe. Arbeit war zudem «Haupterziehungsmittel und Hauptzweck» im Umgang mit den Kindern. Der Kartoffelanbau lag damals zudem im Trend. Vielerorts bemühte man sich in den von Teuerung und Arbeitslosigkeit geprägten frühen 1830er Jahren, Eigenversorgung und landwirtschaftliche Methoden zu verbessern.

Vor allem für den eigenen Speisezettel wurden auf dem Schönenbüel grössere Mengen Kartoffeln angebaut. Witterungsbedingt waren die Erträge sehr unterschiedlich. Man war aber bemüht, geeignete Sorten zu finden und die Böden stetig zu verbessern. In Reaktion auf die verheerende «Kartoffelpest» (Kraut- und Knollenfäule) der Jahre 1845 bis 1848 suchte man die Zusammenarbeit mit der St.Gallischen Erdäpfelkommission. ■

Kartoffelanbau der Waisenanstalt (in Pfund) 1839/40

	Ertrag 1839	Aussaat 1839	Ertrag 1840	Aussaat 1840
Gesamt	22'622	1087	15'390	1720
Nach Sorten:				
Rheintaler	5552	324		
Weisse Nudeln	2238	108	2397	436
Toggenburger	2565	125		
Blaue	2484	134		
Korsikaner	3268	198	2932	498
Peruvianer	6515	198	5097	335
Rote			3156	451
Futtererdäpfel				1808

Niederteufen

Hauptstrasse 98 / Zentrumsüberbauung

Wir vermieten in repräsentativem Neubau an sonniger und zentraler Lage **Büro- und Gewerberaum im Erdgeschoss Gesamtfläche ca. 110 m²**
Frei unterteilbar, Ausbauwünsche werden gerne berücksichtigt. Mit direktem Zugang zur Bahnstation Niederteufen. Interessante Mietkonditionen.

Vereinbaren Sie unverbindlich einen Besichtigungstermin:

Frau Susanne Buschor, Tel. 071 272 30 78 susanne.buschor@verit.ch
VERIT Verwaltungs- und Immobilien-Gesellschaft
Rosenbergstrasse 32, 9000 St.Gallen

Wir suchen

zum Kaufen gepflegtes Einfamilienhaus
oder Eigentumswohnung in Teufen oder
Niederteufen, ca 200m² Wohnfläche

Bezugstermin Anfang/Mitte Juni 2008.
Kontaktaufnahme unter 076 338 21 25.

GEMEINDE TEUFEN

Freibad Teufen

Spass und Erholung für Jung und Alt!

Saisonöffnung
Samstag 10. Mai 2008
ab 09:00 Uhr

Wir freuen uns, Sie in unserem Freibad
begrüssen zu dürfen.

Sonntag, 11. Mai 2008
Im Freibad Restaurant verwöhnen wir Sie mit
einem speziellen Muttertags-Menue

**Das Freibad ist bei Badewetter täglich von
09:00 – 20:00 Uhr für Sie geöffnet.**

Während den Monaten Juni – August 2008 ist
das Freibad und das Restaurant am Morgen
ab 07:00 Uhr offen.

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Kinder
im Vorschulalter nur in Begleitung einer
erwachsenen Person (18 Jahre) Zutritt in
das Freibad Teufen haben.

Das Freibad-Team Teufen

Aktuelles / Wassertemperatur und Eintrittspreise
finden Sie unter
www.teufen.ch

WIR SUCHEN

**FÜR UNSERE SOLVENTEN EU KUNDEN
Villen, Landhäuser, Penthouse, Attika,
MFH, Grundstücke etc.**

Im Raume Bodensee, Stadt St.Gallen, Wil
AR, AI, FL mit Aussichtslage, sollten Sie
ein geeignetes Objekt haben rufen Sie uns
bitte an, jede Anfrage wird diskret
behandelt und abgewickelt.

sieber
Immobilien aus Leidenschaft

SIEBER AG – 9001 St.Gallen – 9053 Teufen
+41 71 280 88 88 – www.sieber-immo.ch

Sind Ihre Ausweise noch gültig?

Bald steht die Ferienzeit bevor! Damit Sie keine unliebsamen
Überraschungen erleben, überprüfen Sie Ihre Ausweise auf die
Gültigkeit. Falls Sie neue Ausweise benötigen, bitten wir Sie,
folgende Merkmale zu beachten!

Identitätskarte

Ausstellungsdauer: 10 Tage

- Dazu sind nötig:
- 1 Passfoto
 - **für Kinder braucht es ab Geburt ein Passfoto**
 - alte, abgelaufene Identitätskarte oder Verlustschein
 - bei Minderjährigen und Entmündigten die
Unterschrift des gesetzlichen Vertreters
 - **persönliche Vorsprache** (Unterschrift des
Antragstellers)
 - Ab 7 Jahren ist die Unterschrift des Kindes
zwingend

Neuer Pass (Modell 2003, nicht gültig für die USA)

Ausstellungsdauer: 15 Tage

- Dazu sind nötig:
- 1 Passfoto
 - alter, abgelaufener Pass oder Verlustschein
 - Kinder brauchen ab Geburt einen eigenen
Pass, **sie können nicht in den Pass der Eltern
eingetragen werden!**
 - bei Minderjährigen und Entmündigten die
Unterschrift des gesetzl. Vertreters
 - **Persönliche Vorsprache** (Unterschrift des
Antragstellers)
 - Ab 7 Jahren ist die Unterschrift des Kindes
zwingend

Biometrischer Pass (weltweit gültig)

Der Bestellvorgang ist so wie beim Pass Modell 2003. Zusätzlich
müssen Sie in ein Erfassungszentrum, das nächste ist in St.Gallen,
um dort ein biometrisches Passbild zu machen.

Ausstellungsdauer: ca. 20 Tage

Genauere Angaben geben wir Ihnen gerne telefonisch oder
persönlich am Schalter.

Not-Pass

Ausstellungsdauer: Kann am Bestellungstag direkt mitgenommen
werden

- Dazu sind nötig:
- 1 Passfoto
 - alter, abgelaufener Pass oder Verlustschein
 - Persönliche Vorsprache auf der Gemeinde
 - Persönliche Vorsprache auf dem Passbüro
in Trogen

Kosten:

Passerstellung Erwachsene	=	Fr. 125.-
Passerstellung Kinder	=	Fr. 60.-
Kombi Erwachsene (Pass/ID)	=	Fr. 138.-
Kombi Kinder (Pass/ID)	=	Fr. 73.-
Biometrischer Pass Erwachsene	=	Fr. 255.-
Biometrischer Pass Kinder	=	Fr. 135.-
Not-Pass Erwachsene und Kinder	=	Fr. 100.-

25 Jahre Bauunternehmung Mettler + Tanner AG

Die Firma mit rund 25 Mitarbeitenden wurde 1983 gegründet. – 2003 konnte der Neubau in der Ebni 15 bezogen werden.

Mit einer zweitägigen Reise am 23./24. Mai feiern die *Mettler + Tanner AG* und alle Mitarbeitenden den 25. Geburtstag der alteingesessenen Teufner Bauunternehmung.

Aus der Firmengeschichte

Die Geschichte des Baugeschäfts geht auf den Betrieb von *Heinrich Mettler* zurück, der 1947 als Einzelfirma gegründet wurde. Nach 36 turbulenten Jahren übernahmen am 1. April 1983 *Ernst Tanner*, eidg. dipl. Maurermeister, und *Heinz Mettler* die Bauunternehmung von *Heinrich Mettler* und führten diese als Aktiengesellschaft unter der heutigen Bezeichnung *Mettler + Tanner AG* weiter.

Nachdem *Heinz Mettler* 1994 aus der Firma ausgeschieden war und die Geschäftsliegenschaft an der Zeughausstrasse nicht gekauft werden konnte, wurde erstmals an einen Neubau gedacht. Nach Verzögerungen

konnte im Jahr 2003 der neue Werkhof in der Ebni 15 eröffnet werden. Das Gebäude ist voll belegt und beherbergt neben dem Baugeschäft die Firmen *C. Geyer, Ofenbau*, die *Landi, Incosan GmbH* und die *Implenia Bau AG*. Die Attika-Wohnungen wird von *Ernst und Edith Tanner* bewohnt. «Der Neubau des Werkhofs war ein wichtiger Schritt in die Zukunft», sagt *Ernst Tanner*, «denn mit (Sohn) *Stefan Tanner*, dipl. Bauführer SBA, ist ein Nachfolger in Sicht».

Seit neun Jahren wird die Bauunternehmung von *Ernst Tanner* geführt. Seine Frau *Edith* ist seit Beginn aktiv im Betrieb und erledigt die Administration.

Am 1. Oktober 2006 hat die *Mettler + Tanner AG* sämtliche Geschäftsaktivitäten (Hoch- und Tiefbau) der *Porta Baugeschäft AG* in *Bühler* übernommen. Mit dem Kauf eines Grundstücks in der Au besitzt die Teuf-

ner Firma nun seit 13 Jahren eine Zweigstelle in der Nachbargemeinde.

Ein verlässlicher Partner

Die Bauunternehmung *Mettler + Tanner AG* hat sich in den letzten Jahren einen guten Namen gemacht als verlässliche Partnerin für grössere und kleinere Aufträge – von der Beratung über die Ausführung bis zum Unterhalt verschiedenster Bauvorhaben. Im Vordergrund stehen An- und Umbauten, Plätze in Natur- oder Pflastersteinen, Fassadenisolationen, Fliessunterlagsböden und Kernbohrungen.

Gegenwärtig beschäftigt die *Tanner + Mettler AG* 20 bis 25 Mitarbeitende – deren neun seit 20 und mehr Jahren. Bis heute hat die Firma 17 Lehrlinge ausgebildet werden, von denen immer noch vier Baufachleute im Betrieb tätig sind. GL

Die jubilierende Belegschaft der Bauunternehmung *Mettler + Tanner AG* – in der Bildmitte *Ernst und Edith Tanner*. Foto: GL

Hirn APPENZELL

Tel. 071 787 14 38
www.autoreisen-hirn.ch

FERIEN & REISEN 2008

- 02.06. 5 Tage **Ferien in Kärnten «Weissensee»**
- 22.06. 6 Tage **Unbekanntes Deutschland
«Dresden-Spreewald etc.»**
- 08.07. 3 Tage **Rund um den Mont Blanc**
- 19.07. 13 Tage **Rumänien «Siebenbürgen-Schwarzes
Meer»**
- 15.08. 3 Tage **Dolomiten-Südtirol**
- 02.09. 3 Tage **Saas Fee «6 Pässe-Fahrt»**
- 28.09. 6 Tage **Herbstfahrt in die Toskana «Insel Elba etc.»**
- 18.10. 2 Tage **Saisonschlussfahrt «Schwarzwald»**
- 06.12. 4 Tage **Christkindelmarkt in Erfurt**

Bitte verlangen Sie das Reiseprogramm!

AP
Polcari Malergeschäft

Inhaber Marco Pellegatta GmbH

Telefon 071 793 19 59
Fax 071 793 38 56
Natel 079 355 85 08

Büro: Oberes Grüt 765,
9055 Bühler

Werkstatt: Bühlerstrasse 666,
9053 Teufen

Allianz
Suisse

Ihr Berater vor Ort: **Albert Blessing**
Hechtmühle 185 9053 Teufen

Tel. 071 333 26 28 Fax 071 333 26 24
albert.blessing@bluewin.ch

Generalagentur St. Gallen - Appenzell

Tel. 071 313 92 92 Fax 071 313 92 93 www.allianz-suisse.ch

hirn
AUTOMOBILE

Hirn Appenzell AG

9050 Appenzell, Tel. 071 787 36 36

www.hirn.ch

OPTIKER WALSER AG

Brillen + Contactlinsen
Bahnhofstrasse 2
9000 St. Gallen
Telefon 071 222 14 14

Alles für den Strom.

EST *si bon!*

Elektro Speicher-Trogen AG

Hauptstrasse 11, 9042 Speicher, Telefon 071 343 72 31, info@est-ag.ch, www.est-ag.ch, 24-Stunden-Pikettdienst: Tel. 071 343 72 30

Grill zügelt von der «Ochsen»- zur «Anker»-Metzger

Nach der Schliessung der «Ochsen»-Metzgerei ist der Grill-Treffpunkt vor die Metzgerei Breitenmoser verlegt worden.

Seit Ostern ist die «Ochsen»-Metzger geschlossen. Müssen die Teufnerinnen und Teufner nun auch auf das gewohnte samstägliche Grillvergnügen verzichten? Gute Nachricht von der Metzgerei Breitenmoser: Grilleur *Marc Buchmann* sowie der Poulet- und Würste-Grill sind vor den «Anker» gezügelt und verwöhnen ihre Kund/-innen seit Ende März mit saftigen Hühnchen und gut gebrateten Savelats, Schübligen und Bratwürsten – jeden Samstag von 11–13 Uhr.

Zum «Ochsen»: Die alteingesessene Metzgerei wurde geschlossen, weil der Beginn der Neuüberbauung der Liegenschaft in Aussicht gestellt worden ist. Nun hat sich eine weitere Verzögerung angekündigt: Zuerst muss der Hörlibach saniert werden.

Filialeleiter *Christian Würgler* konnte von der Metzgerei Gemperle in St. Gallen übernommen werden, während die Verkäuferin *Myrtha Moser* ihre Erfahrungen neu in der «Anker»-Metzger einbringen kann.

Zum Grillieren: *Barbara Ehrbar-Sutter*, Inhaberin der «Anker»-Metzger, zeigt sich

Der neue Teufner Grill-Treffpunkt mit Pavillon vor der «Anker»-Metzger. Foto: GL

glücklich, dass das samstägliche Grillieren dem Dorf erhalten bleibt. Ihre Leidenschaft für grilliertes Fleisch geht soweit, dass sie alle grillinteressierten Teufner/-innen zu den «Grillkursen 2008» einlädt. Diese finden an drei Abenden am 3., 4. und 5. Juni (19–23 Uhr) für jeweils 30 Personen in der Hechtremise statt.

Für die Kursabende sind *Bruno Inauen* von der Metzgerei Breitenmoser im «Spar», Appenzell, sowie das Personal der «Anker»-Metzger verantwortlich. Gegrillt wird auf Oklahoma, Outdoor-Chef, Holzkohlen-, Gas- und Kugelgrill. GL

Anmeldungen in der «Anker»-Metzger. Kosten: 120 Franken inklusive Apéro und Getränke. ■

Virtueller Golfclub für Singles – von Teufen aus

Nicht alleine Golf spielen! – Aus dieser Idee ist ein Unternehmen entstanden, das sich in die ganze Welt ausbreiten will.

Gerhard W. Koch (64) zog 1999 aus Deutschland nach Teufen «in die Berge». 2003 kam ihm die Idee, eine Plattform zu schaffen, wo sich Golf spielende Singles – national,

kontinental und später auch international – verabreden können. Aus einer persönlichen Erfahrung heraus wurde er auf dieses Bedürfnis aufmerksam und begann seiner Geschäftsidee Atem einzuhauchen.

Nach vergeblichen Versuchen mit Lizenznehmern packte der gelernte Modellbauer, Maschinenbautechniker (ehemaliger Kundendienstleiter eines internationalen Unternehmens), Bergsteiger, Skilehrer und Tennisspieler 2006 die Gelegenheit und baute schrittweise den Single-Golfclub auf.

Sohn *Christian* (30) war vom Geschäftsmodell überzeugt und

absolvierte eine Golf-Management-Ausbildung in Deutschland. Heute ist er Geschäftsführer seiner eigenen Firma SingleGolfclub GmbH. Senior Koch will sich bis zu seinem 65. Geburtstag vom operativen Geschäft zurückziehen, selber oft Golf spielen sowie Golfevents und Golfreisen begleiten.

Der Single-Golfclub organisiert Golf-Events, Golf-Reisen und einmal im Jahr den Single Golf Cup. Er ist in drei deutschsprachigen Ländern A/CH/D bereits tätig: Derzeit bereitet er die Expansion in die sieben anglophonen Golfländer vor.

Eine Mitgliedschaft in der Schweiz kostet 365 Franken pro Jahr: «Das ist ein Franken pro Tag und erst noch gesünder und billiger als das Rauchen», meint Initiant *Gerhard Koch*. SZ

Näheres erfahren Interessierte auf der übersichtlichen Homepage www.single-golfclub.ch ■

Vater und Sohn: *Gerhard* (hinten) und *Christian Koch* in ihrem Wohnzimmer an der Speicherstrasse 25. Foto: SZ

Raum für Notizen

Nicht vergessen - Probefahren!
tragen

2,1 am klein!

RYSER
HÖRINSTITUT

071/225 20 90 Marktplatz St. Gallen

Gleich anrufen!

Crystal Sound

Unbeschränkte Schrankvielfalt

Mangel an Stauraum?

Einbauschränke -
Nutzen Sie die letzten
Millimeter!
Wir beraten Sie gerne.

**SCHREINEREI
BOCK**

Schreinerei Bock AG
9402 Mörschwil
Telefon 071 868 70 70
Internet www.bock.ch

Das Elektrizitätswerk
verlangt, Ihre Installation
sei zu kontrollieren.
WIR MACHEN DAS!

ELEKTRO-CONTROL SCHMID GMBH
Gebhard Krauss
Telefon: 071 242 66 66
Internet: www.schmidcontrol.ch
E-Mail: info@schmidcontrol.ch

Grosszügig: Der neue Forester AWD.

Grossartig: Ab Fr. 32'500.-.

Sieht es so in einem Sportwagen aus? Ja, wenn es sich um den neuen Forester AWD handelt. Er ist die perfekte Kombination von dynamischem Geländegänger und komfortabler Limousine. Ein moderner Crossover mit grossartiger Performance. Begeistert in Sachen Beschleunigung und Laufkultur. Ohne Lücken bei der Ausstattung. Grenzenlos bei den Nutzungsmöglichkeiten. Gibt es ein solches Auto tatsächlich schon ab Fr. 32'500.-? Ja, wenn es ein Subaru ist. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

ebneter AG

Garage Ebnetter AG
Untere Brunnen, 9055 Bühler AR
Tel. 071 793 19 69, www.ebnetter-ag.ch

Think. Feel. Drive.

Wir empfehlen uns für alle Plattenarbeiten
in Keramik und Naturstein

OFEN- UND CHEMINÉEBAU
KAMINBAU
PLATTENBELÄGE

DOMINIC JUD
DIPL. HAFNERMEISTER

Dorf 212 · 9101 Waldstatt
Tel. 071 351 19 24 · Fax 071 352 52 45

STUTZ

BAUNTERNEHMUNG
SPEICHER

www.stutzag.ch

Ob Sie bauen
oder renovieren -
auf uns ist Verlass

Leserinnen und Leser schreiben

Migros-Überbauung: Eine planerische Katastrophe

Alles sieht danach aus, als dass die Baubewilligung für das neue Einkaufszentrum in Teufen, bei der heutigen Migros, demnächst erteilt wird. Diese Baubewilligung wird sich auf einen «Quartierplan» abstützen, der auf dem Areal des Einkaufszentrums und auch auf der südlich gelegenen Wohnzone gegen die bestehende Bauordnung ein Vollgeschoss zusätzlich vorsieht. Grundsätzlich wäre dazu nichts einzuwenden, wenn ein Quartierplan hohe Qualität bei Verkehr, Gestaltung, Aussenräumen und Energiekonzept sicherstellt, wie dies im kantonalen Baugesetz vorgesehen ist. Das ist aber beim vorliegenden Plan nicht der Fall. Dieser Plan ist unbrauchbar.

Der Gemeindepräsident legt immer Wert auf die Aussage, dass der Quartierplan demokratisch entstanden sei. Dies ist aber keineswegs der Fall. Er wurde in einem Schnellverfahren durchgezogen. Es wurde darüber kaum oder gar nicht, sondern völlig ungenügend orientiert. Es wurde nicht darüber diskutiert und keine legislative

Behörde hat darüber entschieden; man sollte das gute Wort «demokratisch» nicht verwässern, besonders in einer Gemeinde, welche keine Gemeindeversammlung kennt. Aber wenden wir uns dem Inhalt des Quartierplans zu, der die Grundlage für die Baubewilligung sein soll – und das ist eine planerische Katastrophe!

Da ist doch der Baudirektor offensichtlich bereit, einen zusätzlichen Verkehrsknoten an der Speicherstrasse – zwischen den Bahngleisen und der Rothenbühlstrasse – zuzulassen, die in diesem Abschnitt bereits hoch belastet ist. Gleich neben der Ein- und Ausfahrt des «Schuh-Schindler-Hauses» («aponatura») soll die Einfahrt ins neue Parkhaus sowie auch die Ein- und Ausfahrt für die Sattelschlepper der Anlieferer erfolgen. Die Sattelschlepper über das Trottoir zur Migros-Anlieferung! Man glaubt es kaum, dass ein Planer solche Verrücktheiten zu Papier bringen kann und der Kanton dies noch absegnet. Zudem sieht man im Plan nicht, wie und wo die Sat-

telschlepper, die ja mit dem Füdli an die Rampe andocken müssen, in den engen Verhältnissen manövrieren können. Auch die Ausfahrt aus der Tiefgarage, auf der Ostseite des Projektes, mit der Überquerung der Rothenbühlstrasse, ist eine aufgelegte Fehlplanung. Diese «Verkehrsplanung» vergisst übrigens die Fussgänger, die Velos und die Töffli.

■ Es fehlt eine kundenfreundliche Aussenraumgestaltung unter Berücksichtigung der Verkaufsflächen im Freien.

■ Es fehlt ein Bepflanzungskonzept längs der Speicherstrasse gemäss Baureglement Teufen Artikel 20.

■ Es fehlt der Nachweis einer guten Gestaltung des Baukörpers und der guten Einfügung ins Quartier und das Modell dazu.

■ Es fehlt ein vom Umweltschutzamt des Kantons begleitetes Energiekonzept mit den Stichworten Minergie, Rückgewinnung der Abwärme von den Kühlanlagen und Solaranlagen auf der Südseite.

■ Bei der unberührten, weissen Fläche der Wohnzone fehlen das Bebauungskonzept und das Erschliessungskonzept, es fehlen gestalterische Angaben über Gebäude und Umgebung.

Mit dieser Null-Aussage kann doch nicht eine Abweichung von der Bauordnung begründet werden. Dieser «Quartierplan», der viele Probleme macht und keine löst, ist völlig untauglich, um eine Erhöhung um ein zusätzliches Stockwerk zu begründen. Er ist eine Manipulation, die darin besteht, ein schlechtes Projekt in einen «Quartierplan» umzusetzen, um so ein Stockwerk mehr zu ergattern. Er widerspricht vollständig dem Kantonalen Baugesetz Artikel 39, 40 und 41. Dass die Baudirektion bereits den Segen dazu erteilt hat, ist erklärungsbedürftig. Vor allem darf auf Grund dieses nichtsnützigen «Quartierplanes» keine Baubewilligung erteilt werden.

Das «Migros-Projekt» ist nun der dritte Fall, bei dem mit mangelhaften, fehlerhaften Plänen Bewilligungen erteilt werden, die unzulässig sind: «Bündt», Deponie Gähler und jetzt dieser «Quartierplan». Wann können die Einwohner in Teufen endlich hoffen, dass die Bauentwicklung in Teufen von verantwortungsvollen Behörden getragen wird? Gegenwärtig wird diese Hoffnung leichtfertig und unkompetent zerstört.

Es ist übrigens nicht die Aufgabe von Leserbriefschreibern und Einsprechern, auf solche gravierenden Verstösse gegen das Baureglement der Gemeinde und das kantonale Baugesetz aufmerksam zu machen. Die Mogelpackung hätte schon beim schnellen Durchlauf durch die Ämter entlarvt werden können. Das wäre bürgerfreundlich und sogar demokratisch gewesen.

Erwin Moser

rosmarie.erwin@gmail.com ■

Landsgemeinde erhalten

Zum Beitrag «Einsatz für die Renaissance der Landsgemeinde» in der März-Ausgabe.

Obwohl ich schon 46 Jahre von Teufen weg bin, lese ich immer fleissig die «Tüüfner Poscht». Das Geschehen in der Gemeinde interessiert mich sehr.

Ich fand es immer sehr schade, dass man so eine Tradition abgeschafft hat. Landsgemeinde war früher für uns Kinder immer ein spezieller Tag. Wir sassen an der Strasse und baten um einen «Landsgmendsbatze». Auch als ich von Teufen weggezogen bin, lief es mir immer kalt den Rücken herunter, wenn die Übertragung im Radio kam. Ein besonderer Moment war für mich immer der Gesang des Landsgemeindeliedes. Ich hätte jedes Mal heulen können. Darum wünsche ich mir auch an meinem Begräbnis, dass man in der Kirche zum Abschied dieses Lied spielt.

Also ist es für mich gar keine Frage, dass man die Landsgemeinde wieder einführen soll. Ich habe die Abschaffung nie begriffen. Und in der heutigen hektischen Zeit sowieso. Solche Bräuche sollten unbedingt erhalten bleiben. Ja, wieder einführen! Vreni Buchli, Suhr ■

Proporz: Der Fairness eine Chance geben

Liebe Leute, ob Jung ob Alt, ob Männlein oder Weiblein. Ob CVP, EVP, SP oder SVP: Jetzt haben wir endlich die Möglichkeit, am 1. Juni an der Urne der Fairness eine Chance zu geben. Stimmen Sie Ja für den Proporz im Kantonsrat!

In mehr als 20 Kantonen und auch auf eidgenössischer Ebene werden die Parlamente im Proporz gewählt. Somit haben auch kleine Gruppierungen und auch unsere jungen Politiker eine Chance, an ihrer Zukunft mitzuarbeiten. Das Proporzsystem ist ein Verhältniswahlverfahren, das eine faire Sitzverteilung garantiert.

Selbstverständlich existiert eine grosse Angst vor Machtverlust bei den Gegnern, etwas anderes kann es ja gar nicht sein, ansonsten würden die heutigen Machthaber auch

Minderheiten eine Chance geben. – Unser Kantonsrat besteht aus 65 Mitgliedern, das jüngste Mitglied ist gerade mal 40 Jahre alt. Die Sitze sind auf 51 Männer und 14 Frauen verteilt. Die CVP besetzt drei Sitze, die SP vier, die SVP acht und die EVP zwei. Der Rest der Sitze geht mit 22 Sitzen an die Parteiunabhängigen und mit sage und schreibe 26 Sitzen an die FDP. Man könnte fast annehmen, dass unser Kanton von der FDP regiert wird...

Helfen Sie mit, in unseren schönen Kanton Appenzell Ausserrrhoden ein bisschen Fairness einzubringen. Stimmen sie Ja am 1. Juni zum Proporzsystem. Dann können wir auch wieder voller Stolz behaupten: «Appenzellerland macht vorwärts».

Gabriela Sanwald
Bächlistrasse 30b ■

BLÜHENDE AUSSICHTEN!

Ebenalp

Das Wandergebiet bei den Wildkirchli-Höhlen

Appenzellerland
Vom Bodensee bis zum Säntis

Weitere Infos unter www.ebenalp.ch

STERN.COM

Der
Fachmann
in Ihrer
Nähe

in Form
und Farbe

Fuchs

Autospritzwerk

Crosserie

9063 Stein

Sommer-Pneus JETZT

Treibstoff sparen, ruhig fahren...
In der Spur bleiben...
Und der Umwelt
zuliebe...

Patrick Fuchs Team

Rämsen 653
Tel. 071 367 10 74
Fax: 071 367 10 64
Mobile: 078 707 16 83
fuchs@carrosseriefuchs.ch

Abschleppdienst, Ersatzwagen
Komplette Versicherungsabwicklung
Unfallreparaturen aller Marken
Chassisrichtarbeiten
Ausbeulen Drück- und Ziehtechnik
Originalgetreue Lackierungen
Optisches Carrosserie-Tuning
Fahrzeug-Kosmetik...
Pneus..., Felgen..., Scheiben...

Ein guter Deal:
das neue **go4free** Jugendkonto.

Das neue **go4free** Jugendkonto zahlt sich aus: Du erhältst gratis eine Maestro-Karte, ein Eröffnungsgeschenk und profitierst von weiteren Vorteilen. Eröffne jetzt dein **go4free** Jugendkonto bei uns oder unter: www.raiffeisen.ch/go4free

RAIFFEISEN

RAIFFEISENBANK APPENZEL
Geschäftsstellen Teufen und Bühler
Telefon 071 335 03 70

Wir machen den Weg frei

SCHREINEREI KLARER

- Insektenschutz-Gitter
- Laminat und Parkett
- Fassaden und Türen
- Einbauküchen und sämtliche Schreinerarbeiten

Rütholzstrasse 26 • 9052 Niederteufen • Telefon Büro 071 333 35 09

Was ist immer
am **15. des Monats?**...
...Es ist **Inserateschluss**
für die nächste Ausgabe.

Tüüfner Poscht

Die Teufner Dorfzeitung

Jugendkriminalität: Was machen unsere Politiker?

Vier Teufner Politiker/-innen aller politischen Parteien beantworten Fragen zum brisanten Thema Jugendkriminalität.

Die jüngste Kriminalitätsstatistik zeigt ein düsteres Bild: In Ausserrhoden wurde im vergangenen Jahr knapp ein Drittel aller Straftaten von Jugendlichen begangen. Das entspricht einer leichten Zunahme (2%) im Vergleich zum Vorjahr. Bei Körperverletzungen, Diebstählen, Sachbeschädigungen und sexuellen Handlungen waren gar über 60 Prozent der Täter unter 18 Jahre alt. Was die Statistik allerdings offen lässt, ist, ob die Anzahl der Straftaten wirklich zugenommen hat, oder ob die Hemmschwelle, eine Anzeige zu erstatten, gesunken ist. Teufner Politikerinnen und Politiker aller Couleurs beantworten drei wichtige Fragen zu diesem brisanten Thema.

Im Kanton Appenzell Ausserrhoden waren im vergangenen Jahr 29 Prozent aller Straftäter unter 18 Jahre alt. Wie können Sie sich das erklären?

Beatrice Weiler, Ortsleiterin SP Teufen: Dann sind 71% der Straftäter Erwachsene; ich erkläre mir das so, dass sich die Jugendlichen die Erwachsenen zum Vorbild nehmen. Zudem ist unbestritten, dass Jugendkriminalität häufig in Zusammenhang mit übermässigem Alkoholkonsum auftritt.

Richard Wiesli, Kantonsrat, FDP: Ihre Fragen weisen auf sehr wichtige gesellschaftliche Herausforderungen hin. Integration von Jugendlichen im Allgemeinen aber auch die Integration der ausländischen Zweigeneration, Chancengleichheit in Schule und Berufsbildung im Speziellen sind die eigentlichen Themen hinter den Zahlen der Jugendkriminalität.

Gret Zellweger, Kantonsrätin, parteilos: Im Rechenschaftsbericht des Regierungsrates 2007 steht auf Seite 57: Nebst dem oft masslosen, aber strafrechtlich nicht direkt relevanten Alkoholkonsum hat der Drogenkonsum zugenommen. Zudem könnte ich mir auch vorstellen, dass heutzutage schneller und öfter angezeigt wird.

Edgar Bischof, Kantonsrat, SVP: Immer häufiger werden den Kindern und Jugendlichen ihre Grenzen nicht mehr aufgezeigt. Ja sagen ist in der antiautoritären Erziehung einfacher als das Fehlverhalten zu korrigieren. Leider erleben Jugendliche oftmals erst

von der Polizei, was es bedeutet, sich nicht an Grenzen und Gesetze zu halten.

Wer hat versagt?

Edgar Bischof: Das Elternhaus ist für die Erziehung ihrer Kinder in erster Linie verantwortlich. Wo Eltern wegschauen anstatt zu handeln, die Schule immer öfter nicht mehr den Mut hat, Leistungen zu fordern, suchen die Jugendlichen ihre Herausforderungen oder Bestätigungen irgendwo anders.

Gret Zellweger: Um dies zu beantworten müssten Fälle analysiert werden und Fakten und Zahlen früherer Jahre sowie auch anderer Kantone vorliegen.

Richard Wiesli: Sicherlich sind unterschiedliche oder verlorene Wertmassstäbe, Frustration und Perspektivenlosigkeit die Hauptprobleme der Jugendlichen. Zudem ist die Pubertät heute für Jugendliche eine noch schwierigere Lebensphase als bisher, da in unserer «wertefreien» Gesellschaft Richt- oder Leitlinien sowie Vorbilder zunehmend fehlen. Dieses Wertevakuum gilt es daher aktiv durch das eigene Vorbild, das persönliche Vorleben von Werten und das frühe Setzen von klaren Grenzen in Schule und der Öffentlichkeit aufzufüllen.

Beatrice Weiler: Es steht einer Partei, in meinem Fall der SP, nicht an, Schuldzuweisungen zu machen. Wir bieten uns lieber an, gemeinsam nach Lösungen zu suchen.

Was unternehmen Sie, um die Jugendkriminalität zu senken?

Richard Wiesli: Die Jugendkriminalität kann nur gesenkt werden, wenn man die Ursachen der Probleme angeht. Wie in unserem Staatssystem üblich, ist nun der Regierungsrat gefordert, die Situation mit Fachleuten aus dem Sozialdienst, der Polizei und den Gemeinden zu analysieren und dem Kantonsrat Massnahmen, welche sowohl Repression als auch Prävention enthalten, vorzuschlagen. In der Zwischenzeit bleiben,

Wenn Kinder zu Tätern werden: In Appenzell Ausserrhoden sind 29 Prozent aller Straftäter unter 18 Jahre alt. Bildquelle: Kapo AR

wie bereits erwähnt, nur das persönliche Vorleben von Werten, das aktive Hinschauen und die Kommunikationsbereitschaft im privaten Umfeld.

Gret Zellweger: Neu sind Jugendkontaktbeamte im Einsatz. In einer Fragestunde im Kantonsrat könnte ich mir vorstellen, diesbezüglich vom Departement für Sicherheit und Justiz Auskunft zu verlangen über die Erfahrungen und Erfolge dieser neuen Organisation. Damit könnte die Öffentlichkeit auf diese Probleme sensibilisiert werden.

Beatrice Weiler: Als Partei haben wir wenig direkten Einfluss. Die SP kämpft stets für gute Rahmenbedingungen, das heisst in diesem Fall: Prävention und in der Ausländerfrage in allererster Linie Integration.

Edgar Bischof: Die Gemeinschaft insgesamt muss wieder mit Zivilcourage gegen Fehlverhalten einzelner Jugendlicher eingetreten. Jugendliche brauchen wieder Herausforderungen in Schule und Beruf. Ihnen muss aufgezeigt werden, dass sich Leistung und Eigenverantwortung auf dem ganzen Lebensweg lohnen. Ich persönlich versuche fehlbare Kinder und Jugendliche direkt auf ihr Fehlverhalten aufmerksam zu machen. Im Kleinen muss beginnen, was im Grossen soll gelingen. *Interviews: Oliver Forrer* ■

Wir erfüllen Ihre Vorstellungen.
Einfach umwerfend – unsere einzigartige Auswahl!

Bei uns treffen Sie auf eine vielseitige Fahrzeugauswahl von 7 Weltmarken und auf rund 70 FREY-Occasionen mit Garantie.

Jaguar – Land Rover – Lexus – Mitsubishi – Subaru – Suzuki – Toyota

Ihr Fachmann
 seit 1924.

Autopark Ruga St.Gallen

Molkenstrasse 3-7, 9006 St.Gallen
 071 228 64 64, www.emil-frey.ch/autopark

06-163-SG

*Ihr Fachgeschäft
 für Gesundheit und Schönheit*

vital
 Drogerie Teufen

Speicherstr. 8
 9053 Teufen
 Tel. 071 333 37 67
 Fax 071 333 49 48
vital.drogerie@swidro.ch

Schüssler Grundlagen Schulung

**Mittwoch 14. Mai und
 Mittwoch 21. Mai
 19.30 – ca. 21.00 Uhr**

Jetzt Anmelden!!

Genauer erfahren Sie in der Vital Drogerie!!

**Donnerstag 8. Mai bis
 Samstag 10. Mai**

Doppelte ProBon

in Ihrer Vital Drogerie

Aus Liebe zum Detail!

Praxis-Eröffnung

Praxis-Eröffnung von Dr. hol. med. Daniel Jakob FNH
 Kant. appr. Heilpraktiker

Es freut mich, Ihnen die Eröffnung meiner «Praxis für Holistische Medizin» bekannt zu geben.

Die Praxis befindet sich in der bestehenden Praxis für Integralmedizin von PD. W. Leonhard (kant. appr. Heilpraktiker)

an der Hauptstrasse 60 in 9052 Niederteufen AR.

Zu meinem Werdegang:

- 1976 Studium in HAMO-Therapie am University College of HAMO-Therapy unter der Leitung von Prof. Dr. med. M. Mochitsuki
- 1988 Studium an der NVS zum Naturarzt
- 2004 Studium an der FNH zum Dipl. med. Naturarzt FNH
- 2004 Studium der Holistischen Medizin am International Mediterranean University College Martin Keymer, Fakultät of Bioenergetic Medicine
- 2004 Dissertation: «Das atopische Ekzem unter dem Gesichtspunkt der Bioresonanztherapie» unter der Leitung von Prof. Dr. med. A. Wasilewski
- 2006 Promotion
- 2006 Studium in Traditioneller Chinesischer Medizin TCM an der Youth University in Beijing mit Diplomabschluss in TCM.
- 2007 Kantonale Approbation als Heilpraktiker
- 2008 Bestätigung der Dissertation durch Professor Dr. Dr. Wislany Laszlo der Szent István Universität Budapest zum «Doktor der Holistischen Medizin»
- 2008 Medizinische Leitung des Koplementär-Zentrum Zürcheroberrand

Assistenz:

In Orthopädie (Chirurgie) und Notfallmedizin Dr. med. A. Rüegg und Prof. Dr. univ. med. A. Wasilewski

Behandlungen, die wir in der Praxis in Teufen und Wetzikon ZH anbieten:

- Traditionelle Europäische Naturheilkunde TEN
- Traditionelle Chinesische Medizin TCM
- Spezialgebiet nicht chirurgische Orthopädie HAM/DC/Gelenke/Wirbelsäule/Becken etc.
- Homöopathie (Klinisch und Traditionell)
- Westliche Phytotherapie
- Holistische Medizin (Informationsmedizin) Bioresonanztherapie/Metatron/Life-Therapie etc.
- Laser Therapie

Gerne nehmen meine Assistentinnen von Montag bis Freitag, von 8:00 bis 12:00 und von 14:00 bis 18:00 Uhr ausser am Mittwoch von 8:00 bis 12:00 Uhr, Ihre Voranmeldung unter der Telefonnummer 044 970 30 55 entgegen.

Teppiche
 Parkett
 Laminat
 PVC-Beläge

enzler
 bodenbeläge

A. Enzler - Unterrain 22 - 9053 Teufen
 Fon/Fax 071 333 22 76 - Mobile 079 632 15 36

**Teufener Sandsteinbruch
 Lochmüli AG**

Sandstein für Renovationen,
 Brunnen, Bildhauerarbeiten,
 Gartenbau

Büro St.Gallerstrasse 64
 9100 Herisau
 Tel. 071 353 90 00
 Fax 071 353 90 01
www.schmitt-naturstein.ch
 Email: steinbeisser@schmitt-naturstein.ch

Gratulationen im Mai

Am 2. Mai feiert *Emil Scherrer-Zwicker* seinen 92. Geburtstag. Wir wünschen ihm alles Gute.

Ihren 80. Geburtstag wird *Margarete Stern-Palloks* am 5. Mai in Meran im Südtirol feiern. Sie lebt sehr gern in Teufen und ist voll des Lobes über ihre treuen Nachbarn, ihre liebenswürdigen Freunde und ihre Familie.

Zum 85. Geburtstag gratulieren wir *Bertha Senteler-Zellweger* am 8. Mai. Die Mutter von sieben Kindern ist in Teufen aufgewachsen. 1950 hat sie in Eichberg geheiratet, ist aber mit ihrer Familie schon bald wieder nach Teufen ins Elternhaus Mühlihaus zurückgekehrt, da ihr Vater gestorben war. Die Zeit mit ihren vielen Kindern hat sie als strenge und zugleich schöne Zeit in bester Erinnerung. Heute lebt Frau Senteler am Unterrain 14, im gleichen Haus wie ihre Tochter Martha Sturzenegger. Ihr Mann ist hauptsächlich im Winter hier zu Hause, im Sommer lebt er immer noch auf der Alp Furgglen bei der Bollewees. Bertha Senteler hat neun Grosskinder und ein Urgrosskind.

Maria Wenzler-Osterwalder gratulieren wir am 14. Mai zu ihrem 96. Geburtstag. Mit ihrer Heirat zog sie in die Lustmühle. Seit sieben Jahren lebt sie im Altersheim Lindenhügel, wo sie sich immer noch sehr nützlich macht. Begeistert hilft sie beim Gemüse rüsten für Suppen und auch beim «Guetzle» und Kuchen backen.

Auch *Jakob Eugster* feiert am 14. Mai Geburtstag. Er wird 91 Jahre. Als er noch aktiv im Berufsleben stand, arbeitete er bei den Zürich Versicherungen. Es ist bewundernswert, wie er immer noch allein kocht, haushaltet und selbständig sowie gesund lebt. Wenn es das Wetter zulässt, begibt er sich auf den Vita Parcour und macht noch sämtliche Übungen.

Am 19. Mai wird *Hedwig Ebnetter-Neff* 80 Jahre. Wie ihr Mann *Franz Ebnetter*, dem wir bereits am 18. April zu seinem 80. Geburtstag gratulieren durften, ist unsere Jubilarin in Bühler aufgewachsen. In Zürich hat sie ihren Schulkameraden Franz wieder getroffen

und sie haben auch dort geheiratet. Frau Ebnetter war früher in Sankt Gallen, Thusis, Zürich und auch im Welschland im Hotelfach tätig. Nach vielen Jahren in Zürich fühlt sie sich auf dem Land in Nieder-teufen sehr wohl. Sie schätzt die Senioren-Wandergruppe, besucht die Wassergymnastik der Rheumaliga in der Berit Klinik und betätigt sich auch sozial. Sie macht regelmässig Besuche im Alterszentrum. Oft trifft man Hedwig Ebnetter auch in der Gemeindebibliothek an. Anfangs Jahr feierten Ebnetters die Goldene Hochzeit. Herzliche Gratulation noch nachträglich. Zur Familie gehören eine Tochter mit Schwiegersohn und zwei Grosskinder.

Den 91. Geburtstag feiert *Walter Roth-Bodenmann* am 21. Mai. Er ist zusammen mit fünf Geschwistern in St. Gallen aufgewachsen. Zusammen mit seiner Frau *Bethli* zog er fünf Kinder gross. Ab 1970 wohnten Roths in der Schwantlen. Seit drei Jahren lebt unser Jubilar im Altersheim Bächli. Er ist noch sehr rüstig und fährt schon über 50 Jahre unfallfrei sein eigenes Auto. Um die Zeit zu vertreiben, hilft er gerne in der Küche des «Bächli». Auch Zeitungen abpacken gehört zu seinen Aufgaben. Dank seines Autos kann er jederzeit ohne grossen Aufwand seine fünf Kinder besuchen, um Abwechslung in seinen Alltag zu bringen.

Margaritha Schwarzenbach wird am 27. Mai 94 Jahre. Seit dem 1. Mai 2006 wohnt sie bei ihrem Sohn im Haus des Restaurant Ochsen. Ihre sieben Gross- und sechs Urgrosskinder erfreuen und entschädigen sie heute im Alter für viele Entbehrungen in jungen Jahren.

Ebenfalls am 27. Mai feiert *Josef Hörler-van Eijk* Geburtstag. Er wird 80 Jahre jung. In Bühler ist er in einer Familie mit zehn Kindern aufgewachsen, zwei Mädchen und acht Buben. Aufgrund der familiären Situation machte er keine eigentliche Ausbildung. Eine Anstellung fand er in der Drogerie Hofstetter in Bühler. Dort hat er u.a. gelernt, Seife und Bodenwische herzustellen. Bei seinem Bruder

Samariterverein feierte 100. Geburtstag

Das Fest zum 100-Jahr-Jubiläum feierte der Samariterverein Teufen an der Delegiertenversammlung des Samariterverbandes beider Appenzell am 5. April im Lindensaal. Zusammen mit dem SV Schwellbrunn wurde der jubilierende Teufner Verein von Kantonalpräsident *Thomas Brocker* beglückwünscht. Auch die örtliche *Jugendgruppe Help* wurde geehrt – sie erhielt einen Sami-Award für «coole Jugendarbeit». Nach dem feinen Nachtessen boten die Samariter/-innen ihren Gästen ein buntes Unterhaltungsprogramm mit einem Quiz, einem eigens für den Anlass «gedichteten» Lied und einem Sketch der jungen «Helpis». Ein Musik-Duo (im Bild) sowie der Auftritt der *Säntis-Jodler* sorgten für Fröhlichkeit – bis weit in den Sonntag hinein. ep.

Jakob Hörler beim «Schwanen» in Nieder-teufen lernte er zu baggern. Später machte er sich selbständig und gründete die *Josef Hörler AG*. Er führte während 30 Jahren sein Geschäft. Danach verkaufte er die AG an die Firma *Zimmermann* in Appenzell.

Im Februar 1956 heiratete er *Gerda van Eijk*. Mit ihr zog er zwei Buben und ein Mädchen gross. Bereits 1971 kaufte er sich ein Haus im Tessin. Später liess er sich ein eigenes Heim in Pregassona bauen, wo er bis zu neun Monate im Jahr seine Pension geniesst. Immer noch ist er aktiv und das Handwerk ist sein Hobby. Er hat sehr geschickte Hände, vor allem auf dem Gebiet des Kunstschmiedens und des Schreinerhandwerks. Bei jedem Wetter begegnet man *Josef Hörler* bei einem Marsch im schönen Tessin.

Am 28. Mai wird *Mathias Muntener-Bertschi* 95 Jahre. Wir gratulieren herzlich.

Alterszentrum

Bertha Maurer-Schwegler feiert am 4. Mai ihren 93. Geburtstag. Sie ist immer noch geistig rege und mit dem Gehvelo unterwegs. In ihrem Korb fahren die beiden Heimkater *Max* und *Moritz* mit. Frau Maurer ist ganz vernarrt in die Beiden. Wenn in der Beschäftigungstherapie Gemüse etc. gerüstet wird, ist unsere Jubilarin immer pünktlich und mit Leib und Seele dabei. Ebenso trifft man sie in der Kochgruppe, wo sie auch immer wieder Menüvorschläge bereit hält. Zudem jasst sie gerne und sie spielt immer noch Schach.

Am 24. Mai gratulieren wir *Ruth Forster-Möschinger* zu ihrem 94. Geburtstag. 2002 zog sie aus gesundheitlichen Gründen ins Alterszentrum. Grosse Freude zeigt sie, wenn ihr die beiden Lieblinge, die Heimkater, begegnen und wenn kleine Kinder ins Alterszentrum auf Besuch kommen. Dann strahlt sie. *Marlis Schaeppi* ■

Im Gedenken

Carl Widmer-Grunder

5. 5. 1909 – 24. 2. 2008

Carl Widmer zog 1956 mit seiner Familie nach Niederteufen. Die Jahre in seiner geliebten Blatten sollten zu den schönsten in seinem langen Leben werden!

Geboren wurde Carl Widmer am 5. Mai 1909 in St. Gallen. Er besuchte dort die Schulen bis zur Matur. Danach begann er bei den damaligen Helvetia-Feuer-Versicherungen eine kaufmännische Ausbildung. An verschiedenen Orten in der Schweiz und im nahen Ausland holte er sich das Rüstzeug, das es ihm später ermöglichte, für die «Helvetia» in leitender Position tätig zu sein. Führungsqualitäten erwarb er sich auch während seiner langen Militärkarriere.

In dieser Zeit mussten ihn seine Frau Helene und seine vier Kinder oft entbehren, aber Helene Widmer führte ihre Familie mit sicherer Hand und liebevollem Gespür.

Während vier Jahren gehörte er dem Teufner Gemeinderat an. Er war massgeblich beteiligt am Bau des Sekundarschulhauses Hörli und am Verfassen einer neuen Gemeindeordnung.

Nach seiner Pensionierung konnte er sich endlich mehr Zeit

nehmen für seine Familie. Er genoss den Kontakt mit seinen zahlreichen Enkelkindern, unternahm mit seiner Frau Helene viele schöne Reisen und gab sich mit Genuss seiner Leidenschaft des Lesens hin.

1982 überliessen sie der Familie ihrer jüngsten Tochter das Haus in Niederteufen und zügelten nach St. Gallen. Mit achtzig Jahren erkrankte seine Frau an Alzheimer, und er pflegte sie liebevoll bis zu ihrem Tod acht Jahre später. Tapfer und mutig meisterte er von nun an seinen Alltag. Dabei leitete ihn ein Satz des römischen Philosophen Seneca: «Jeder Tag mag so gestaltet werden, als ob er die Reihe der Tage beende und das Leben restlos erfülle. Wenn Gott uns dazu noch das Morgen schenkt, so wollen wir es frohen Herzens hinnehmen.»

Er genoss bei geistiger Frische den guten Zusammenhalt seiner Familie und schloss am 24. Februar mit fast 99 Jahren für immer die Augen.

Marianne und Peter Elliker

Emanuel (Mäni) Tanner

18. 2. 1932 – 25. 2. 2008

Mäni Tanner ist im Mühltoibel beim «Schwanen» geboren und aufgewachsen. Seine Eltern hatten ein Bauerngut. Als jüngstes von sechs Kindern verdiente er sich

schon während der Schulzeit ein paar Rappen. Er lieferte Brot per Velo im Auftrag des «Schwane Choret».

Als Jugendlicher arbeitete er nach der Schule als Knecht in Mörschwil und Gossau. In St. Gallen liess er sich bei der Firma Osterwalder und Bischof zum Zimmermann ausbilden. Anschliessend war er in der ganzen Schweiz tätig. Auch an der Olma war seine Fachkraft gefragt sowie bei den Verschaltungen bei der Erstellung der Umfahrungsstrasse. 1961 heiratete Mäni Tanner Alice Allenspach. Er wurde Vater von zwei Töchtern. Zusammen mit seiner Frau pachtete er das Restaurant Schwanen. Tagsüber ging er seiner Arbeit als Zimmermann nach und abends unterstützte er seine Frau in der Gaststube. Das Restaurant war beliebt als Arbeiterrestaurant. Man fühlte sich dort wohl. Es wurde oft gegasst, gesungen und gezäuerlet. Nach 15 Jahren Wirten im «Schwanen» hatte sich der Verstorbene als Zimmermann selbständig gemacht. Seine Werkstatt oder Bude, wie er es nannte, befand sich im Keller seines Heimtli Sönderli, das er 1965 kaufen konnte. Seine Arbeitskraft war in Teufen sehr gefragt. Er war ehrlich, arbeitete exakt und sauber und seine lustige und gesellige Art wurde geschätzt. In seiner Freizeit züchtete er Schafe. Überhaupt bedeuteten ihm sein Hobby, seine Tiere alles. Im Sönderli lebte zeitweise auch seine Tochter Alice. Seine zwei Enkel verbrachten ihre Ferien oft bei ihm, was ihm und auch ihnen immer grosse Freude bereitete. Mäni Tanner war bis zuletzt immer auf dem Laufenden, was in der grossen weiten Welt passierte. Im Haushalt war ihm seine Tochter eine Hilfe, aber er kochte immer noch selber. Nach einem kurzen Spitalaufenthalt ist er am 25. Februar friedlich eingeschlafen.

Margeritha Lusti-Niklaus

19. 8. 1924 – 11. 3. 2008

Margeritha Lusti wurde als jüngstes von neun Kindern am 19. August 1924 in Münchringen bei Bern geboren. Als sie zehn Jahre

alt war, erkrankte ihre Mutter ernsthaft. Ihr früher Tod im Frühling 1935 konnte sie nie überwinden. Die

Jahre danach waren geprägt von schwerer Arbeit, Lieblosigkeit und Einsamkeit. Im Alter von 16 Jahren machte sie die Handelsschule und arbeitete anschliessend so lange in einem Büro, bis sie das Geld zusammen hatte, um ihren Traumberuf erlernen zu können. Nach dem 2. Weltkrieg reiste sie nach Paris und liess sich zur Modedesignerin ausbilden. Dank ihrem Talent bekam sie eine Anstellung beim weltbekannten Pierre Cardin. Unter ihm bildete sie sich noch weiter zur Modellistin aus. Neben Paris lebte sie auch längere Zeit in London. Sie arbeitete auch als Model für Ryf und lernte so die glamouröse Welt kennen. Margeritha führte verschiedene Modehäuser in Bern, Biel und Genf. Im Winter 1956/57 lernte sie in Zermatt ihren künftigen Mann Max beim Skifahren kennen. Am 27. Dezember 1957 heirateten sie in Bern. Mit der Geburt ihrer Tochter Elisabeth und ihres Sohnes Peter bekam ihr Leben neue Dimensionen und Inhalte. 1960 bezogen sie das Haus am Hügel in Niederteufen.

Sie lebte für ihre Kinder, für die Familie und pflegte Haus und Garten. Im November 1988 erlitt sie einen schweren Herzinfarkt. Es folgte eine grosse Herzoperation und eine lange Rekonvaleszenz. Die Geburt ihrer Enkelin Seraina gab ihr neuen Lebensmut. Zwei weitere Grosskinder folgten. Frau Lusti besuchte regelmässig Vorstellungen im Stadttheater St. Gallen und viele Jahre sang sie im Kirchenchor Teufen. Im Oktober 1990 verunfallte ihr Mann. Sie pflegte und betreute ihn. In der Wandergruppe der Pro Senectute erlebte sie viele unvergessliche Wanderungen und Ferien. Durch den Tod ihres Mannes am 7. August 2003 wurde ihr der Lebensinhalt genommen. Im April 2005 zog sie in den «Lindenhügel», wo sie ihre letzte Lebensphase, liebevoll begleitet und betreut, bis zu ihrem Hinschied verbrachte.

Marlis Schaeppi ■

Auch die Zwerggeissen des Hauses «Alpstein» spüren den Frühling.

Foto:GL

Stephan Weiler als TVT-Athlet und als gefeierter neuer «Mister Schweiz». Fotos: zVg.

TVT: «Leichtathletik macht schön»...

Der neue «Mister Schweiz» ist Mitglied des TV Teufen.

In der «Regenbogenpresse» wurde nicht gerade zimperlich umgegangen mit dem neuen «Mister Schweiz», dem St. Galler *Stephan Weiler*. Ob er nun ein «Lang-Weiler» oder eine «Tussi» ist, entzieht sich unserer Kenntnis.

Was wir über den «schönsten» Schweizer in Erfahrung bringen konnten, ist, dass er Mitglied des *Turnvereins Teufen* ist. Hier scheint er seinen «Luxus-Body» «geschmiedet» haben.

«Leichtathletik ist und macht schön», schreibt der TVT in der Gratulationsadresse auf seiner Homepage (www.tvteufen.ch).

Stephan Weiler ist seit 2004 Mitglied des Turnvereins Teufen. Angefangen hat er in der Läufergruppe (800 m), zuletzt spezialisierte er sich auf den Sprint (200 und 400 m). Während der letzten Monate trainierte er nicht mehr: Lehrabschluss und die «Mister Schweiz»-Wahl waren ihm wichtiger. GL ■

Neuer Jugendseelsorger gewählt

Jugendtreff-Leiter Thomas Ortlieb geht zur Evang. Kirche.

Als Nachfolger von Diakon *Bruno Ammann*, der die Gemeinde verlassen hat, wählte die Evang. Kirchgemeinde Teufen *Thomas Ortlieb Beck* zum neuen Jugendseelsorger.

Thomas Ortlieb Beck ist neuer Jugendseelsorger der Evang. Kirchgemeinde. Foto: GL

Thomas Ortlieb Beck ist in Teufen kein Unbekannter: Seit dem 1. Februar 2007 wirkt er als Jugendarbeiter der Gemeinde; er leitet den Jugendtreff und engagiert sich in Jugendprojekten.

Der 47jährige Theologe lebt in Wolfhalden. Er ist seit 1994 in der Jugendarbeit tätig und erteilt in verschiedenen Gemeinden Religionsunterricht.

Die Aufgaben des neuen Jugendseelsorgers der Evang. Kirche sind schweremässig Jugendarbeit, Religions- und Konfirmandenunterricht. Er tritt seine Stelle am 1. Juli an. Die übrigen seelsorgerischen Tätigkeiten des früheren Diakons Bruno Ammann übernimmt Pfarrerin *Marilene Hess*. GL ■

Lesegesellschaft: «Mit Hand und Fuss»

«Konzert für acht Hände und zwei Füsse» am 27. Mai.

Am Dienstag, 27. Mai, lädt die Lesegesellschaft Teufen zum Musikprojekt «Mit Hand und Fuss» in die Kath. Kirche ein (20 Uhr).

Schon als Musikkabarettist begeisterte Flurin Caviezel im Lindensaal mit seinen musikalischen Fähigkeiten. In einem Musikprojekt «Mit Hand und Fuss» fanden sich *Christian Busslinger* (Orgel), *Flurin Caviezel* (Akkordeon), *Franco Mettler* (Klarinetten und Saxofon) sowie *Noldi Alder* (Violine, Hackbrett und Stimme).

Die vier Musiker haben dabei neue Stücke komponiert und ausprobiert, wie es sich anfühlt, wenn archaische Naturjodelklänge auf avantgardistische Bassklarinetten-sounds treffen oder ein alter Engadiner Tanz von der Kirchenorgel übermalt wird.

Letzten Herbst haben diese Konzerte an verschiedenen Orten im Kanton Graubünden das Publikum begeistert.

Die Lesegesellschaft freut sich, dass Teufen bei den wenigen Frühlingkonzerten im Konzertplan aufgenommen wurde. Die vier Musiker beeindrucken mit einem Konzert zwischen zeitgemässer Volksmusik und Klassik, Komposition und Improvisation. Nur die Orgel bringen sie nicht mit... *pd.* ■

Abgewählter Bundesrat in Teufen gefeiert

Christoph Blocher Gastredner an der SVP-«Säntistagung».

So voll war der Lindensaal schon lange nicht mehr: Zu Hunderten strömten Anhänger und Interessierte zum Auftritt des abgewählten Bundesrates *Christoph Blocher* an der SVP-Säntistagung vom 24. April in Teufen.

Blocher zeigte sich berührt und begeistert von den Darbietungen des *Jodlerclubs Teufen*. Auf die poli-

tischen Ansichten des Gastreferenten muss die Dorfzeitung nicht eingehen, weil keine lokalen Probleme zur Sprache kamen.

Eröffnet wurde die Säntistagung der SVPA.Rh. durch Kantonalpräsident *Edgar Bischof*, Teufen, der sich vehement für die Proporz-Initiative und gegen das geplante Schulgesetz aussprach. GL ■

Alt Bundesrat Christoph Blocher (kleines Bild) und seine Anhänger im überfüllten Lindensaal; links SVP-Kantonalpräsident Edgar Bischof, Teufen. Fotos: GL

Jahrgang 1990 über Rekrutenschule aufgeklärt

Vom 11.–25. April fanden im Zivilschutzzentrum Teufen die Appenzeller Orientierungstage statt. Aufgeboten waren 370 Teilnehmer aus Ausserrhoden – 38 davon aus Teufen (Bild) – und 120 aus Innerrhoden. Die Stellungspflichtigen wurden über die verschiedenen Dienstmöglichkeiten in Militär und Zivilschutz sowie über ihre Rechte und Pflichten informiert. Weiter erhielten die RS-Anwärter einen ersten Eindruck von der bevorstehenden Aushebung im Rekrutierungszentrum Mels. Foto: EP

19. Tüüfner Volleyball-Plausch-Turnier

Alle sind herzlich eingeladen zur Teilnahme am traditionellen Volleyballturnier am Samstag, 24. Mai in der Sporthalle Landhaus. Meldet alle Spielbegeisterten eures Vereins bzw. Familienmitglieder, Nachbarn, Freunde etc. an.

Das Turnier ist auf 15 Mannschaften beschränkt. Bei Überbuchung entscheidet die Reihenfolge der Anmeldung. *pd.*

Turnierbeginn: 13 Uhr. Anmeldungen: Gruppe von 6 Spieler/-innen, davon mindestens drei Frauen. Anmeldungen bis spätestens 10. Mai an Thomas Schoch (071 330 01 81).

«Cool and Clean»: Suchtprävention beim TVT

Der Turnverein Teufen nimmt Suchtprävention ernst und versucht mit verschiedenen Projekten, gesunde Rahmenbedingungen im

Verein zu schaffen. Die Leichtathletikabteilung beteiligt sich bei der Kampagne «Cool & clean». Unter anderem bedeutet dies für den Turnverein, Anlässe ohne Alkoholausschank und auf rauchfreien Anlagen zu organisieren. *hk.*

Neuer «Sportguide Appenzellerland»

Seit dem 3. April ist die 3. Ausgabe des Sportguide Appenzellerland an verschiedenen Ausgabestellen kostenlos erhältlich. Diese handliche Broschüre stellt einen breiten Sport-Querschnitt über Vereine, Angebote, Anlagen, InstruktorInnen und Funktionäre von Appenzell A.Rh. und I. Rh. dar. Redaktionelle Beiträge ergänzen das ausführliche Verzeichnis. *pd.*

Informationen: www.appenzellerland-sport.ch

Etwas aufgefallen?

Vieles passiert in unserem Dorf, was die «Tüüfner Poscht» nicht weiss. Bitte mailen oder telefonieren Sie uns, wenn Ihnen etwas aufgefallen ist:

redaktion@tuefner-poscht.ch
071 333 34 63

Hautkrebstag in der Beritklinik

In Zusammenarbeit mit der Schweiz. Krebsliga bieten Dermatologen in der ganzen Schweiz kostenlose Erstuntersuchungen von auffälligen Pigmentmalen an. In der Berit Klinik Niederteufen findet der Hautkrebstag am 8. Mai statt. Dr. med. Claudio Cipolat, Dermatologie und Venerologie FMH, wird Ihre Pigmentmale untersuchen. *pd.*

Interessenten melden sich telefonisch für diese Gratisuntersuchung an: Praxis-Sekretariat (071 335 06 50).

Kurse und Seminare im «Fernblick»

Mai

1.–4.: Atemtherapie und Klangmassage mit Jadranka Marijan Berendt.

7./14/21./28.: Meditation am Mittwochabend, Team Fernblick.

9.–12.: Gottes Geist wirkt und heilt; Pfingsten mit Margrit Wenk-Schlegel und Beatrix Jessberger.

16.–18.: Hoffnung braucht neue Wege; Kirche in und für die Welt mit Hildegard Schmittfull, Beatrix Jessberger, Barbara Walser und Regula Tanner.

18.–30.: Geh in deinen eigenen Grund. Heilfasten mit Theres Bleisch/Jadranka Marijan Berendt.
23.: Erde, singe. Musik und Spiritualität mit Barbara Walser und Mona Lutz. *pd.*

Appenzellerbahn rammt Auto

Am 5. April ist eine Komposition der Appenzellerbahn in Teufen mit einem Auto kollidiert. Der Autolenker wollte von oben her kommend in die Hauptstrasse einbiegen und übersah die Appenzellerbahn. Es kam zur Kollision. Dabei entstand am Auto Totalschaden, während die Lokomotive leicht beschädigt wurde. Sämtliche Beteiligten blieben unverletzt. *kpar.*

Korrigenda

In unserer Berichterstattung über das Kochbuch «A. Vogel für Genieser» (April-Ausgabe) hat sich ein Fehler eingeschlichen: Clemens Umbricht wurde versehentlich Ulbricht genannt. «Dieser gehört(e) zur DDR und hat weder mit mir noch mit Teufen zu tun», schreibt der Marketingleiter des A.-Vogel-Verlags. *pd.*

Erfolgreiche 12. Tüüfner Velobörse im Zeughaus

Bereits zum 12. Mal fand die Tüüfner Velobörse statt. Schon vor der Türöffnung bildete sich eine lange Schlange von Wartenden vor dem Zeughaus. Um 9 Uhr wurden die Tore des Zeughauses dann endlich geöffnet und vielen Besucherinnen und Besuchern gelang es, ein echtes «Schnäppchen» zu ergattern. Vor allem die Kindervelos wechselten rasch die Hand; so erschien manch ein Kind mit dem mittlerweile zu klein gewordenen Fahrrad und konnte mit einem passenden, grösseren Velo wieder nach Hause fahren. Foto: ML

Veranstaltungen der Evang. Kirchgemeinde

Ökumenischer Zmorge: Dienstag, 6. Mai, 9 Uhr. Zu Gast in der Berit-Klinik.

Bibelkafi für Senioren: Mittwoch, 7. Mai, 14 Uhr, im KGH Hörli; mit Pfarrer Axel Fabian.

Pfingsten / Muttertag, 11. Mai: 9.45 Uhr: Gottesdienst mit Abendmahl: Kirchgemeindehaus Hörli, Pfarrer Axel Fabian, Mitwirkung: Harmoniemusik Teufen.

Kontaktzmittag: Freitag, 30. Mai, 11.30 Uhr, im Restaurant Ilge, Anz. bzw. Abmeldung bis Dienstagmittag (071 333 13 64).

Cevi: Pfingstlager von Samstag, 10., bis Montag, 12. Mai (Anmeldung via Flyer). Die Cevi-Jungschar trifft sich am Samstag, 31. Mai, um

14 Uhr bei der Hechtremise. Infos bei Abteilungsleiter Martin Winkelmann (071 333 59 90).

Seniorenferien: Montag, 19. bis Samstag, 24. Mai, mit Pfarrerin Marilene Hess und Claire Fuchs im Hotel Schmid & Alfa in Brunnen SZ; Info und Anmeldung bei M. Hess (071 333 33 70).

Fahrdienst: Benötigen Sie einen Fahrdienst für kirchliche Anlässe? Zögern Sie nicht und rufen folgende Personen an: Erwin Keller (071 333 19 86); Fredy Bänziger (071 333 10 02); Vreni Niederer (071 333 30 47). Für Rückfragen Axel Fabian: 071 333 13 11. *pd.* ■

Momente der Stille

Vor Pfingsten lädt die Evang. Kirchgemeinde ein zu Momenten der Stille im Raum der Stille im neuen Kirchgemeindehaus ein.

Dienstag, 6. Mai, 19.30 Uhr: Heiliger Geist als Feuer; Pfarrerin Marilene Hess.

Mittwoch, 7. Mai, 19.30 Uhr: Heiliger Geist und die neue Sprache; Pfarrer Axel Fabian.

Donnerstag, 8. Mai, 19.30 Uhr: Heiliger Geist als Beistand; Pfarrer Axel Fabian. *pd.* ■

Konfirmandinnen und Konfirmanden

Am Sonntag, 18. Mai, werden folgende Teufnerinnen und Teufner konfirmiert:

Marco Alder, Hörliweg 281; Dominik Artho, Bad Sonder; Simon Bär, Friedhofstrasse 7a; Marco Bassanello, Egglistrasse 13; Philipp Berlinger, Gopfweg 10; Jeannine Bernet, Ebni 5b; Annina Clavadetscher, Rütiholzstrasse 9f; Nina Dettwiler, Grünaustrasse 6; Saskia Drexel, Sonnenbergweg 300; Natalie Eggenberger, Hauptstrasse 119; Alexandra Fabian, Vorderhausstrasse 13; Jonathan Fausch, Speicherstrasse 25a; Dario Forlin, Sommerhütten; Laura Germann, Rütibergstrasse 1771; Peter Giger, Goldiweid 1096; Lorenz Hengartner, Speicherstrasse 80; Navina Honegger, 8636 Wald; Stefan Indermaur, Hörliweg 285; Simon Knechtle, Schwendibüel 1557; Nicola Lendenmann, Speicherstrasse 34; Kay Mauretter, Rütiholzstrasse 9k; Samuel Meier, Mühltoibel 1179; Mirko Pfister, Hauptstrasse 19; Ivo Preisig, Hintere Lortanne 3; Cyrill Rohner, Gstallden 494; Livia Schaeppi, Rütiholzstrasse 7; Tobias Scheuzger, Alleehaus 268; Sarah Schoch, Schlättliweg 780; Joachim Thoma, Wellenrüti 584; Martina Vetsch, Haagweg 2601; Tobias Wenk, Einsamkeit 91.

Herzlichen Glückwünsche und Gottes Segen! *pd.* ■

Frauengemeinschaft: Erneuerter Vorstand

Wahlen an der HV der Frauengemeinschaft Teufen / Bühler.

Die 48. Hauptversammlung der Frauengemeinschaft Teufen/Bühler fand am 13. März im Pfarreisaal Stofel statt. Präsidentin Margrit

Der erneuerte Vorstand (vorne von links): Luzia Wiesli (Aktuarin), Margrit Brunnschweiler (Präsidentin), Marie-Claire Rudolf (Kassierin); hinten: Severine Wetter (Kinderprogramm), Brigit Preisig (Vizepräsidentin), Irene Neff (Kurswesen). Foto: z/vg. ■

OK der Gewerbebeschau 2009 stellt sich vor

Das OK Gewerbeausstellung 2009, die vom 3.–6. September 2009 in Teufen stattfinden soll, wird die Mitglieder des Gewerbevereins Teufen an der nächsten Informationsveranstaltung am Mittwoch, 21. Mai, 20 Uhr, im Lindensaal über den Stand der Vorbereitungen orientieren. Das Budget, der Platz des Zeltes usw. sind bereits festgelegt. – Vor seiner letzten Sitzung anfangs April stellte sich die Hälfte des 20-köpfigen Organisationskomitees dem Fotografen der Dorfzeitung (von links; oben): Claudia Looser, Joachim Bühler, Martin Schilter, Margrit Anhorn, Emil Heierli, Hanspeter Schweizer; unten links: Christoph Kessler, Marco Panella, Thomas Rohner, Cornel Geyer (auf dem Bild fehlen Roland Diethelm, Markus Rothmund, Reto Camen, Alfred Sutter, Marcel Rohner, Ulla Wyser, Rolf Nef, James Koller und Rolf Waldburger. Foto: GL ■

Appenzellerland Sport AG auf guten Wegen

Die Appenzellerland Sport AG hielt die 2. ordentliche Generalversammlung ab. Die in Teufen domizilierte Organisation, die seit Sommer 2005 besteht, schloss das vergangene Jahr bei einem Umsatz von rund 900'000 Franken mit einer fast ausgeglichenen Rechnung ab.

«Wir befinden uns in der zweiten von drei bis Ende 2010 geplanten Planungs- und Aufbauphasen. Dabei sollen im Laufe des Sommers das Gesamtkonzept und der Businessplan der Entwicklung angepasst und auf die Erfahrungen ausgerichtet werden», ist dem Jahresbericht zu entnehmen. Als sehr erfreulich wird die Entwicklung der Sportschule betrachtet. Die gegenwärtig 29 Sportschüler/-innen konnten nicht nur zahlreiche Erfolge erzielen, fast alle haben sich auch im schulischen Bereich verbessert. *pd.* ■

Brunnschweiler konnte 72 Mitglieder begrüßen. Drei Vorstandsfrauen haben ihren Rücktritt eingereicht: Nicole Weibel (Aktuarin), Eliane Schuler (Kurswesen) und Gabi Buck (Kinderprogramm). Ihre Vereinsarbeit wurde mit einem kräftigen Applaus, einem Gutschein und mit Blumen verdankt. Als neue Aktuarin wurde Luzia Wiesli, für das Kurswesen Irene Neff und für das Kinderprogramm Severine Wetter einstimmig gewählt und im Vorstand willkommen geheissen.

Nach der Hauptversammlung wurden die Frauen mit einem sehenswerten Auftritt der Showgruppe Papillon unter der Leitung von Heidi Burch überrascht. Danach konnten sich die Frauen am Fladenbuffet bedienen und es blieb noch Zeit für Gespräche. *pd.* ■

GRÜEZI WOHL, FRAU STIRNIMAA! DIE MINSTRELS KEHREN ZURÜCK

«Grüezi wohl, Frau Stirnimaa, von Trogen bis nach Afrikaa.» So lautet das Motto der Sommerausstellung des Museums für Lebensgeschichten im HOF SPEICHER. Und tatsächlich ist besagte Dame weit herumgekommen, landeten doch die Minstrels mit dem gleichnamigen Ohrwurm einen weltweiten Hit. Die Ausstellung zeigt Stationen im Leben und Wirken der drei Musiker und kann im Rahmen der **Vernissage am 19. Mai 2008** mit einem besonderen Highlight aufwarten: einem exklusiven **Gratis-Konzert der Minstrels**, die dabei natürlich auch Frau Stirnimaa begrüßen werden.

Die Ausstellung dauert bis zum **22. September 2008**.

HOF SPEICHER
Zaun 5-7 | 9042 Speicher

Tel. 071 343 80 80
Fax 071 343 80 81

info@hof-speicher.ch
www.hof-speicher.ch

HOF
SPEICHER
IM APPENZELLERLAND

23./24./25. Mai 2008

**Eidgenössisches
Feld-
schiessen**

Das grösste
Schützenfest der Welt!

www.fst-ssv.ch

Schützenhaus Teufen

300 m und 50/25 m

Freitag, 23. Mai
17.00 - 19.30

Samstag, 24. Mai
08.30 - 16.00

Mit Festwirtschaftsbetrieb.

Der Anlass ist für Jedermann
zugänglich

Vorschiessen:
Freitag, 16. Mai 17.00 - 19.30

ZUR LINDE
HOTEL · spezialitätenrestaurant

Maibummel am Do, 8. Mai 2008
mit Werner Holderegger

Der Lenz ist da! Ziehen Sie die Wanderschuhe an und kommen Sie mit. Wir treffen uns um 12.30 Uhr bei der Linde. Auskünfte und Anmeldungen bitté per Telefon, Fax oder Mail.

Fam. Hans-Jakob und Julia Lanker • 9053 Teufen
Telefon 071 335 0 737 • Telefax 071 335 0 738
info@hotelzurlinde.ch • www.hotelzurlinde.ch

Neues Fahrzeug ? Dann nur mit einer Offerte der Zurich für eine Neue Versicherung !

Neuwagen: Haftpflicht und Vollkasko
ab 623.- Jahresprämie

Zurich Versicherungen
Agentur Teufen
Hauptstrasse 60
9053 Teufen
Tel. 071 335 80 88

www.zurich-versicherungen-offerten.ch

ZURICH

Zivilstand

Geburten

Lämmelin Ben, geboren am 26. Februar in St. Gallen, Sohn des Lämmelin Philipp und der Lämmelin geb. Diener Michèle, Niederteufen.

Tayyar Aleyana, geboren am 27. Februar in St. Gallen, Tochter des Tayyar Mehmet und der Tayyar, geb. Sagun Yeliz, Teufen.

Müller Janine, geboren am 16. März in Herisau, Tochter des Müller Andreas und der Müller geb. Giger Sonja, Teufen.

Freitag Leonie Hanna, geboren am 1. April in St. Gallen, Tochter des Willhalm Marc Gabor und der Freitag Claudia, Niederteufen.

Bühler Ladina, geboren am 4. April in Herisau, Tochter des Bühler Joachim und der Bühler geb. Signer Marion, Teufen.

Eichholzer Enya Maria, geboren 4. April in Herisau, Tochter des Eichholzer Peter und der Eichholzer geb. Binkert Tanja, Niederteufen.

Trauungen

Schwarz Hans Jörg und *Schwarz geb. Gschwend Evelyne Rita*, getraut am 11. April in Flims, er wohnhaft in Gais, sie in Teufen.

Nef Werner und *Nef geb. Inauen Emilia Bernadette*, getraut am 12. April in Bühler in Bühler, wohnhaft in Teufen.

Todesfälle

Schneider Hanna, Teufen, geboren 1920, gestorben am 31. März in Teufen. za. ■

«s'Jocke-Bänkli»

Ich bin nicht nur eine Bank mit fabelhafter Aussicht, ich habe auch einen fabelhaften Kosenamen: Man nennt mich «s'Jocke-Bänkli». Ich wurde zum Liebling eines Herrn, der jeden Tag bei Wind und Wetter mit seinem schwarzen Bergamasker zu mir hoch spazierte. Er setzte sich jeweils auf mich und genoss die Aussicht.

Das pensionierte Paar – Jock und Fricka – hat sich bei mir immer gut erholt. Jocks hate eine wunderbare Pfeife, deren Geruch ich wohl bis zu meiner Abräumung in mir tragen werde. Diesem Herrn verdanke ich meinen unverwechselbaren Namenen.

So bin ich mittlerweile zu einem alten Bänkli geworden. Ich hoffe, ihr besucht mich einmal.

Heidi Fitze-Fischbacher

Das Leserbild zeigt das «Fürobed-Bänkli», von wo aus der Sonnenuntergang bewundert werden kann. Foto: TOe.

«Nebetosse» – mit Blick in die Ferne

Das «Wettbewerbs-Bänkli» im Südosten unserer Gemeinde erfreut die Naturfreunde.

Das Ausflugsbänkli für den aktuellen Wettbewerb wurde uns von einer Leser-Familie zur Verfügung gestellt, die nahe an der Bühlerer Grenze im Südosten unserer Gemeinde lebt. Dort steht auch das Bänkli mit herrlicher Aussicht auf Hundwiler Höhi, Kronberg und Alpstein – «von der Marwees westwärts», wie uns der Einsender erklärt. Der Blick führe weiter ins ferne Dorf, wo die Kirche erkennbar sei. Ein weiterer Tipp: Das Bänkli liegt an einen Wander- und

Mountainbike-Weg, der zu Ausflugsrestaurants in zwei südöstlich gelegenen Nachbargemeinden führt. – Haben Sie den Standort herausgefunden? Schreiben Sie die Lösung auf einer Postkarte an die «Tüüfner Poscht», Postfach 152, 9053 Teufen, oder mailen Sie uns: wettbewerb@tuefner-poscht.ch.

Das «Wiesenbänkli»

Drei Frauen und Hündin Sira geniessen den kurzen Spaziergang an der wärmenden Frühlingsson-

ne. Nur drei Minuten davon entfernt befindet sich die Haltestelle Niederteufen. So bietet dieses Bänkli jeder Generation etwas, für Grossmütter, Mütter und deren Kleinkinder, die noch nicht so weit spazieren können. Enten, Gänse, Tauben, Schafe, Katzen und die drei Esel von Erich Wick nebenan können gleich auch noch bewundert werden.

Die Gewinner/-innen

Unter den vielen Lösungen auf Postkarten und Mails hat das Los die Gewinner/-innen ermittelt:

1. Preis: *Silvan Preisig*, Rütihofstrasse 20, Niederteufen (Gutschein im Wert von 40 Franken vom Restaurant Schwanen, Niederteufen).
2. Preis: *Susanne Büchler*, Lortanne 3, Teufen (Gutschein von 30 Franken von Heidi Solenthaler, Heimtextilien).
3. Preis: *Margrit Honegger*, Zeughausstrasse 21, Teufen (Gutschein von 20 Franken von der Vital-Drogerie).
4. Preis: *Heidi Fitze*, Hauptstrasse 93, Niederteufen (Abo «Tüüfner Poscht» für auswärtige Teufner/-innen). TP ■

Wenn die Sonne an Kraft gewinnt, kommt die Bänkizeit. Foto: MS

Die Klinik
in Ihrer Nähe

weitere Angebote: Venen-Chirurgie Rehabilitation
Hand-Chirurgie Wirbelsäulen-Chirurgie

Ambulante Sprechstunde in der Klinik

Orthopädie	Prof. Dr. med. André Gächter
Gynäkologie	Frau Dr. med. Elisabeth Leuenberger
Neuro-Chirurgie	Prof. Dr. med. Thomas Wallenfang
Dermatologie	Dr. med. Marco Venuti
	Dr. med. Claudio Cipolat
Urologie	Dr. med. Wassilios Bentas

Wenn Sie auf beste medizinische Leistungen, erstklassige Pflege und Behandlung Wert legen – kurzum sich auch während Ihres Klinikaufenthaltes wohlfühlen möchten – dann geniessen Sie bei uns die besten Aussichten.

Wir freuen uns auf Ihren Kontakt.

Berit Klinik | 9052 Niederteufen
071 335 06 06 | www.beritklinik.ch

Öffentliches Therapiebad und Restaurant im Haus

KAFFEEMASCHINENMORGER

Reparatur. Beratung. Verkauf.
071 244 80 30. www.kafi.ch

MSC Morger GmbH Langgasse 3 6 CH-9008 St.Gallen

ST.GALLISCH-APPENZELLSICHE
KRAFTWERKE AG

// ENERGIE FÜR IHREN ALLTAG
100% KOMPETENZ UND EINSATZ
FÜR IHRE STROMVERSORGUNG –
SICHER UND ZUVERLÄSSIG.

ST.GALLISCH-APPENZELLSICHE
KRAFTWERKE AG

VADIANSTRASSE 50
P.F. 2041, CH-9001 ST.GALLEN
TELEFON +41 (0)71 229 51 51
FAX +41 (0)71 229 56 50
WWW.SAK.CH, INFO@SAK.CH

ARCO

Der Schlüssel zur Sauberkeit

Aemisegger, 9053 Teufen/9008 St.Gallen
Tel. 071 333 26 11, wenn keine Antwort 071 244 78 60
Fax 071 244 54 49, E-Mail: info@a-arco.ch

- ➔ Gebäudereinigung
- ➔ Schädlingsbekämpfung
- ➔ Spannteppiche-/Orientteppich-Reinigung + Reparaturen

Verkauf und Reparaturen aller Marken!

Zeller & Rempfler AG
Haushaltgeräte
9050 Appenzell

Tel. 071 787 21 21
Fax 071 787 21 22
info@zeller-rempfler.ch
www.zeller-rempfler.ch

Zubehör – alles für das Fenster
Vorhangstoffe
Konfektion
Bastelstoffe

Öffnungszeiten:
Montag, Mittwoch,
Freitag
13.30 – 17.00 Uhr

FABRIKLADEN

altiwäbi

Landhausstrasse 4b · 9053 Teufen
Telefon 071 335 70 52

Martin Wagner, Gstallden (links auf dem Bock), mit seinem viel beachteten («Schützengarten»-)Vierspänner in der Olma-Arena. – Der Teufner Peter Zeller (Mitte) wurde für seine Verdienste als Präsident der Offa-Pferdemesse mit der «Goldenen Offa-Stallplakette» ausgezeichnet (links im Bild der neue Präsident Marcel Schälli, Appenzell, rechts Messedirektor Hanspeter Egli). Fotos: HS

Teufner «Rösseler» am Offa-Jubiläums-Umzug

Martin Wagner begeisterte mit seinem Vierspänner; Peter Zeller trat als Präsident der Pferdemesse zurück.

Ein Höhepunkt der diesjährigen Offa in St. Gallen (2.–6. April) war der Jubiläumsumzug «25 Jahre Offa-Pferdemesse» am Samstag, 5. April. Unzählige Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten den Um-

zug mit 33 Sujets vom Güterbahnhof durch die St. Galler Innenstadt zur Olma-Arena.

Im Mittelpunkt standen auch zwei Teufner «Rösseler»: Der frühere Beck Martin Wagner, Gstal-

den, begeisterte mit seinem eindrücklichen («Schützengarten»-)Vierspänner. Peter Zeller, Schwantlen, der bekannte Pferdezüchter/sportler und (CSIO-)Parcoursbauer, wurde im Rahmen eines

kleinen Festaktes für seine Verdienste für die Offa-Pferdemesse mit der goldenen «Offa-Stallplakette» ausgezeichnet. Der Teufner war von 2002 bis 2006 Präsident der Offa-Pferdemesse. GL ■

3. Tüüfner Frühlingsfest am 24./25. Mai

Am Wochenende vom 24./25. Mai findet zum 3. Mal auf dem Hechtplatz das Tüüfner Frühlingsfest statt. Eine breite Palette von Angeboten und Attraktionen werden von Vereinen, Firmen und Privaten angeboten. Für das leibliche Wohl sorgen zwei einladende Festwirtschaften mit Grilladen und Risotto. In der Hechtremise gibt's am Samstag ab 20 Uhr Live-Musik.

Auf dem Festplatz findet ein Marktbetrieb statt. Er wird durch Kreativität und Eigenleistung der Standbetreiber belebt. Einige Angebote aus dem Angebot des Marktes sind Kuchen, Crêpes, eine Hüpfburg, Ponyreiten, Kinderschminken, Pilzspezialitäten, Tombola usw. – Das OK mit Peter Fatzer, Leitung (Velo Club), Thomas Oehri, Andreas Sanwald, Freddy Rechsteiner (Feuerwehr), Annelise Bischoff (TV/Kinderturnen) und Martin Winkelmann (Cevi) freut sich auf regen Besuch. pd. ■

Offene Türen in der Paracelsus-Klinik

Aus Anlass ihres 50-jährigen Bestehens lädt die Paracelsus-Klinik in der Lustmühle am Samstag, 17. Mai, die Bevölkerung zu einem Tag der offenen Tür von 10 – 16 Uhr ein. Neben einem Rundgang durch die Klinik sowie der Vorstellung von verschiedenen Methoden der Naturheilverfahren können die Besucher/-innen an diversen Fachvorträgen teilnehmen. Ein kompetentes Team mit über 75 Mitarbeitenden freut sich, das Kompetenzzentrum der biologischen Medizin und Zahnheilkunde vorstellen zu dürfen. pd. ■

Schwarzarbeiter aus Weissrussland

Mitte April wurden auf einer privaten Baustelle in Niederteufen zwei weissrussische Staatsangehörige kontrolliert, die schwarz arbeiteten. Gegen den Niederteufner Arbeitgeber wurde Strafanzeige erstattet. kapo. ■

Frohes Ostereiersuchen des EV Niederteufen-Lustmühle

Bei kaltem, jedoch strahlend schönem Winterwetter fand zum zweiten Mal das Ostereiersuchen des Einwohnervereins Niederteufen-Lustmühle statt. Trotz der tiefen Temperaturen fanden viele Familien den Weg in die Lustmühle – die meisten von ihnen fanden auch die Ostereier, die dieses Jahr unter dem Schnee besonders gut versteckt waren! Nach der kniffligen Suchaktion wurden die Teilnehmenden mit Schoggi-Eili und heissem Tee verwöhnt. Den Abschluss fand der gesellige Anlass in einem «Sackgumpwettbewerb», bei dem den Gewinnern 1 kg Osterhase winkte. Foto: pd. ■

Mai	Wer:	Was:	Wo:
Sa 03. 13.30 Uhr	Standsschützen	Bundesübung 300 m	Schützenhaus
Di 06. 09.00 Uhr	Vorbereitungs-Team	Ökumenischer Zmorge	Berit-Klinik
Di 06. 15–17 Uhr	M. Tanner	Chrabbel-Treff	KGH Hörli
Mi 07. 09.00 Uhr	Frauenverein	Senioren-Ausflug in den Schwarzwald	Treff Sporthalle Landhaus
Mi 07. 14.00 Uhr	Evang. Kirchgemeinde	Bibelkafi für Senioren	KGH Hörli
Mi 07. 14.30 Uhr	Werner Thalmann	Philatelisten-Treff	Altersheim Lindenhügel
Do 08. Ganzer Tag	Schweiz. Krebsliga	Hautkrebstag	Berit Klinik
Do 08. 14.00 Uhr	Frauenverein	Spielnachmittag für Senioren	Pfarrzentrum Stofel
Do 08. anmelden	Pro Juventute	Mütter-/Väterberatung	Telefon 071 380 07 71
Do 08. 20.00 Uhr	SVP Teufen	Podiumsgespräch zum Proporz/Majorz	Lindensaal
Do 08. 20.00 Uhr	Landfrauenverein	Jass- und Spielabend	Restaurant Ilge
Mi/Do 14./15. 20.00 Uhr	Monika und Rolf Nef	Bluegrass im Stall	Zugenhaus 562
Do 15. 09.30 Uhr	Wandergruppe Pro Senectute	Wanderung Toggenburg	Treff Bahnhof Teufen
Do 15. 14–16 Uhr	Pro Juventute	Mütter-/Väterberatung	Alterszentrum
Fr 16. 19.00 Uhr	SVP Teufen	Hauptversammlung	Restaurant Waldegg
Fr 16. 20.00 Uhr	baradies	«vom hecht ins baradies»	baradies, Engalgasse
Sa 17. 08.30 Uhr	TVT Leichtathletik	Spiel LA/LMM-Vorrunde	Sportanlage Landhaus
Sa 17. 09–16.30 Uhr	bioterra	Setzlingsverkauf	Stand Dorfplatz
Mi 21. 14.00 Uhr	Landfrauenverein	Brötchleplausch mit Kindern	Parkplatz Steineggwald
Do 22. 14.00 Uhr	Frauenverein	Spielnachmittag für Senioren	Pfarrzentrum Stofel
Do 22. anmelden	Pro Juventute	Mütter-/Väterberatung	Telefon 071 380 07 71
Fr 23. 17.00 Uhr	Standsschützen	Eidg. Feldschiessen	Schützenhaus
Sa 24. 08.30 Uhr	Standsschützen	Eidg. Feldschiessen	Schützenhaus
Sa 24. 11.00 Uhr	Diverse	Tüfner Frühlingsfesch	Hechtplatz/Remise
Sa 24. 13.00 Uhr	Volleyball Teufen	19. Volleyball-Plauschturnier	Sporthalle Landhaus
So 25. 11.00 Uhr	Musikschule	Kinderkonzert der Camerata salonistica	Lindensaal
So 25. 11.00 Uhr	Diverse	Tüfner Frühlingsfesch	Hechtplatz/Remise
Di 27. 15–17 Uhr	R. Menzi	Chrabbelgruppe	Pfarrzentrum Stofel
Di 27. 20.00 Uhr	Lesegesellschaft	Konzert für 8 Hände und 2 Füsse: Flurin Caviezel, Noldi Alder u.a.	Kath. Kirche Stofel
Do 29. 07.30 Uhr	Wandergruppe Pro Senectute	Wanderung zum Sitz	Treff Bahnhof Teufen
Fr 30. 11.30 Uhr	Evang. Kirchgemeinde	Kontakt-Zmittag (071 333 13 64)	Restaurant Ilge
Fr 30. 16.30 Uhr	Evang. Kirchgemeinde	Ökumenische Chinderfiir	Kath. Kirche Stofel
Fr 30. 18.30 Uhr	baradies	«musigschuel@bara.dies»	baradies, Engalgasse
Sa 31. 08.30 Uhr	Frauenverein	Blumenverkauf für Krebsliga	Bei Papeterie Markwalder
Sa 31. 09–12 Uhr	Gemeinde Teufen	Tag der offenen Baustelle	Alterszentrum Gremm
Sa 31. 09.45 Uhr	Jungschar Rotbachtal	Programm	Treff Bahnhof Teufen
Sa 31. 14.00 Uhr	Cevi	Programm	Treff Hecht

Neue Daten bitte bis zum 10. des Vormonats an das Verkehrsbüro, Postfach 220, 9053 Teufen, melden oder faxen (071 333 38 09);
E-Mail: veranstaltung@tuefner-poscht.ch

Planung und Ausführung

Küchen | Möbel | Bäder | Bauleitung

Martin Clavadetscher
eidg. dipl. Schreinermeister

Clavadetscher Schreinerei AG
Teufen/Bühler
Tel 071 222 69 32
info@clavadetscher-ag.ch

Grosse Bildgalerie auf:
www.clavadetscher-ag.ch

TVT-ZITIG

AUSGABE 50 MAI 2008

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	Seite 3
Adressverzeichnis	5
Männerriege	7
Fitness Damen/Herren	8-11
Jugi	13
Kitu/Muki Turnen	15/17
Leichtathletik	18-23
Läufergruppe	25-27
Handball	27-28
Geräteturnen	29-30
Rhythmische Gymnastik	31

Impressum

Ausgabe 50. seit 1980
 Auflage 3'500 Exemplare
 (geht gratis an alle Haushaltungen der Gemeinde Teufen)

Redaktion Isabelle Vetsch
 Layout/Bildbearbeitung Hans Sonderegger
 Unterrain 19, Teufen

Druck Kunz-Druck+Co. AG, Teufen

**Graubünden zum halben Preis:
Werden Sie jetzt Mitglied!**

Raiffeisen-Mitglieder profitieren immer – und jetzt ganz besonders: von Spesenvorteilen, vom Vorzugszins, vom Gratis-Museums-pass und vom exklusiven Sonderangebot «Ganz Graubünden zum halben Preis».
www.raiffeisen.ch/mitglieder

Wir machen den Weg frei

RAIFFEISEN

Raiffeisenbank Appenzell
Geschäftsstelle Teufen
Am Bahnhof, Ebni 3
9053 Teufen

Raiffeisenbank Appenzell
Geschäftsstelle Bühler
Grüt 160
9055 Bühler

Raiffeisenbank Appenzell
Geschäftsstelle Appenzell
Hauptgasse 41
9050 Appenzell

*Ihr Fachgeschäft
für Gesundheit und Schönheit*

vital
Drogerie Teufen

Speicherstr. 8
9053 Teufen
Tel. 071 333 37 67
Fax 071 333 49 48
vital.drogerie@swidro.ch

**Entschlacken und Entgiften
mit Schüssler-Salzen**

Nr. 8 Natrium chloratum
regt die Körperflüssigkeiten an

Nr. 9 Kalium phosphoricum
bindet überschüssige Säuren im Körper

Nr. 10 Magnesium phosphoricum
unterstützt die Ausscheidung von Schlacken

Lassen sie sich bei uns beraten!

Im Mai 08 führen wir wieder einen Schüssler-Kurs
für Interessierte durch!

Infos und Anmeldung in der Vital Drogerie

komplett!

ab **298 CHF**
Fassung inkl. Gläser

BRILLEHUS
T E U F E N

BRILLEHUS B.Diethelm AG
Dorf 3
9053 Teufen
T 071 333 35 52
www.brille.ch

DI - FR 08:00 - 12:00 / 13:30 - 18:30
SA 08:00 - 16:00

Schlosserei

Metallbau

Türen und Fenster
Vordächer
Treppen und Geländer
Wintergärten
Balkone und Verglasungen
Schaufenster
Brandschutztüren
Einbruchhemmende Türen
Chromstahlarbeiten,
Reparaturen

Stöckle AG

St. Josefen-Strasse 32, St.Gallen
Filiale Teufen
Fax
www.stoeckleag.ch

071 278 62 55
071 333 38 36
071 278 63 12

E-Mail: stoeckleag@paus.ch

Anfänge, Entwicklung und Zukunft unserer Zeitung

So wie die meisten Riegen in dieser 50. Ausgabe der TVT Zitig über ihre Geschichte erzählen, so soll an dieser Stelle die Geschichte und Zukunft unserer Zeitung einen Platz finden.

Wie alles begann

Die Wenigsten von uns, so denke ich, können sich noch erinnern, wie unsere Zeitung bei der ersten Ausgabe 1980 ausgesehen hat: Ein gelber Umschlag, 20 Seiten, A5 Format. So ca. waren die Eckdaten der 1. Ausgabe, die mit Hilfe von (aus heutiger Sicht) einfachsten Mitteln, nämlich einer Schreibmaschine, unter der Federführung von Redakteur Daniel Schenk erschienen ist.

Der Anfang einer Ära mit folgendem Ziel:

Zitat aus der TVT Zitig, Ausgabe Nr. 1, Vorwort des Präsidenten A. Schenk:

«Die Zeitung möchte Ihnen den Turnverein Teufen etwas näher bringen, die verschiedenen Riegen vorstellen, zum Mitmachen animieren. Sie will über das Vereinsgeschehen informieren. Wenn wir diese Ziele erreichen können, wenn wir sogar einige neue Mitglieder begrüßen und neue Freunde gewinnen können, so ist der Sinn und Zweck dieser ersten Auflage mehr als erfüllt worden.»

Darauf folgten viele weitere Ausgaben. Immer wieder wurden Verbesserungen umgesetzt, das Gesicht wurde

geliftet und die technischen Fortschritte wurden ausgenutzt. Bereits in Ausgabe Nr. 3 ergänzten die ersten Fotos die spannenden Berichte aus dem Riegengeschehen. 1984 (Ausgabe 10 und 11) hat man die Titelseite mit einem Emblem erweitert, um auf 125 Jahre TVT aufmerksam zu machen und schon bei Ausgabe 17 wurde die Titelseite modernisiert. Aber auch da lief alles noch per Schreibmaschine! Ab Ausgabe 23 sahen wir erneut ein aktualisiertes Gesicht das den Machern aber schon nach 4 Ausgaben nicht mehr zeitgenössisch schien und neu gestaltet wurde. Dies vielleicht auch, da ab Ausgabe 26 das Computerzeitalter in unserer Zeitungswelt Einzug hielt. Nach Ausgabe 33 war aber «d Luft chli dus» und es gab eine Auszeit von 3 Jahren. Wie angenommen wurden die Neuigkeiten und Rückblicke aus dem Turnerleben aber vermisst und man nahm im Dezember 1999 mit der Redaktorin *Mona Dörig* einen neuen erfolgreichen Anlauf in Form der Zeitung wie wir sie auch heute noch kennen.

Neue Wege

Können wir uns die Turnerzeitung heute aus unserem Riegenaltag wegdenken? Ist es nicht immer wieder spannend, die Berichte unserer eigenen Veranstaltungen und die Erlebnisse unserer Kollegen und Kolleginnen nach zu lesen? Ich glaube, etwas vom Vereinsleben, vom Gemeinschaftssinn und vom «Spirit TVT» ginge verloren, wenn es nicht die Möglichkeit gäbe, immer wieder etwas aus unseren Riegen zu berichten, dass für alle zugänglich ist. Diese Möglichkeit soll es auch weiterhin geben. Allerdings ist unsere Zeitung in der jetzigen Form und Grösse eine aufwendige, teure

und anspruchsvolle Sache geworden. Laien können dieses professionelle Erscheinungsbild nicht mehr gewährleisten. Und die Kosten belasten trotz einigen sehr treuen Inserenten unsere Kasse sehr. Um weder einen Qualitätsverlust, noch einen reduzierten Inhalt und schon gar keine weitere Auszeit in Kauf nehmen zu müssen, haben wir uns entschlossen neue Wege zu gehen.

Ergebnis dieser Neuorientierung ist ein Zusammenschluss. Ein Zusammenschluss mit der Zeitung des Fussballclubs Teufen und mit dem dritten Teufner Blatt...der allseits gern gelesenen Tüüfner Post. Diese TVT Zitig wird daher die vorerst letzte Ausgabe in dieser Form sein. Unsere News, Rückblicke und Erlebnisse werden in Zukunft direkt in der Tüüfner Post einen Platz finden. Dieser gemeinschaftliche Auftritt als Sportvereine Teufen und auch die Tatsache, mit Berichten in der Tüüfner Post noch mehr Leser und Leserinnen zu erreichen, freut uns sehr! Wir warten gespannt auf die erste Ausgabe (voraussichtlich) im September.

Haben wir nun das 1980 vom Präsidenten definierte Ziel der TVT Zitig erreicht? – Unsere Zeitung hat ganz sicher ihren Teil dazu beigetragen, diese Vision sogar zu übertreffen! Wir konnten die Mitglieder sowie Gönner und Freunde des TVT's vervielfachen, wir konnten unseren Verein über die Kantonsgrenzen hinaus bekannt machen und wir konnten viele viele Mitglieder zu Top Leistungen in den verschiedensten Sparten motivieren. Als Auszeichnung versteht sich auch die aktuelle Anzahl von neu 13 Riegen innerhalb des Vereins. Vielleicht wäre es nun Zeit ein neues Ziel zu stecken...

Herzlichen Dank allen Mitwirkenden bei der Herausgabe dieser und aller vergangenen Zeitungen. Speziellen Dank unserem Grafiker Hans Sonderegger, der seit 1999 in grossem Masse zum Gelingen beiträgt. Aber auch allen bisherigen Redakteuren und Gestaltern gebührt ein grosses Dankeschön für Ihren Einsatz. Genauso bedanken möchten wir uns bei unseren vielen Inserenten auf die wir immer wieder zählen konnten und die uns, so hoffen wir, auch weiterhin – vielleicht in anderer Form – verbunden bleiben.

Isabelle Vetsch, PR & Marketing

Bauunternehmung und Ingenieurbüro

9053 Teufen • Tel. 071 335 77 44 • preisigbau.ch

PREISIG AG

Wir führen alle anfallenden Installationen – auch für Telefon und EDV –
im Neu- und Umbau (Renovation) aus.
Gerne beraten wir Sie.

ELEKTRONEF AG

Hauptstrasse 5, 9053 Teufen, Tel. 071 333 21 55, Fax 071 333 47 26

Hans Schiess
Bedachungen AG

9053 Teufen · Telefon 071 333 21 22
Fax 071 333 57 22

- ◆ Steil- und Flachdächer
- ◆ Fassaden
- ◆ Gerüste
- ◆ Isolationen

**unwiderstehlich
appenzellisch!**

Breitenmoser
appenzeller fleischspezialitäten

Im Spar-Markt · 9050 Appenzell · Tel. 071 780 08 01

Im Anker · 9053 Teufen · Tel. 071 333 27 55 · www.breitenmoser-metzgerei.ch

Papeterie

markwalder

Büroartikel

...damit Sie nie im Abseits stehen!

Markwalder + Co. AG

Dorf 15
9053 Teufen

Tel. +41 71 333 10 80
Fax. +41 71 333 11 73

www.markwalder.com

Der Turnverein Teufen

■ Vorstand

Funktion	Name/Vorname	Adresse	PLZ/Ort	Telefon Privat	E-Mail-Adresse
Präsident	Fabian Axel	Vorderhausstrasse 13	9053 Teufen	071 333 60 01	axel.fabian@bluewin.ch
Technischer Leiter	Höhener Bruno	Speicherstrasse 47	9053 Teufen	071 333 46 11	bhoehener@smile.ch
Aktuarin	Cabras-Gloor Katja	Friedhofstrasse 7a	9053 Teufen	071 333 57 72	katja-ugo@bluewin.ch
Hauptkassier	Zellweger Reto	Sammelbühlstrasse 4	9053 Teufen	071 333 22 49	zellweger@gmx.net
PR & Marketing	Vetsch Isabelle	Rüti-Tobel	9053 Teufen	071 333 23 93	i_vetsch@yahoo.com
Frauenriege	Schmidt Mägi	Hintere Lortanne 7a	9053 Teufen	071 333 46 83	maegi.sch@gmx.ch
Männerriege	Kräutler Remo	Alte Haslenstrasse 11b	9053 Teufen	071 333 13 31	s.-kraeutler@freesurf.ch
Fitness Damen	Schneider Kathrin	Zeughausstrasse 17	9052 Teufen	071 330 00 39	katharinasch@bluewin.ch
Fitness Herren	Wild Markus	Hauptstrasse 38	9053 Teufen	071 330 06 20	amwild@bluewin.ch
Leichtathletik	Wyler Karl	Bächlistrasse 11	9053 Teufen	071 330 02 39	karl.wyler@gmx.ch
Läufergruppe	Kürsteiner Walter	Oberer Mempfel	9055 Bühler	071 793 10 02	wkuersteiner@bluewin.ch
Volleyball	Gygax Erika	Göbsistrasse 704	9053 Teufen	071 333 37 53	w.e.gygax@bluewin.ch
Handball	Höhener Bruno	Speicherstrasse 47	9053 Teufen	071 333 46 11	bhoehener@smile.ch
Gymnastikgruppe	Vetsch Isabelle	Rüti-Tobel	9053 Teufen	071 333 23 93	i_vetsch@yahoo.com

■ Technische Kommission Nachwuchs

Technischer Leiter Nachwuchs	Höhener Bruno	Speicherstrasse 47	9053 Teufen	071 333 46 11	bhoehener@smile.ch
Jugi (Mädchen und Knaben)	Studach Florian	Bühlerstrasse 698	9053 Teufen	071 335 70 77	flost@gmx.ch
Kinderturnen	vakant				
Muki-Turnen	Koller-Illi Margrit	Wellenrüti 585	9053 Teufen	071 333 47 38	m.koller.illi@wpx.ch
Leichtathletik Schüler	Koller Hans	Wellenrüti 585	9053 Teufen	071 333 47 38	kollerh@bluewin.ch
Handball	Preisig Marc	Hintere Lortanne 3	9053 Teufen	071 333 16 80	marc.preisig@hispeed.ch
Rhythmische Gymnastik	Lendenmann Heinz	Langnenacker 10	9056 Gais	071 793 35 32	heinz.lendenmann@helvetia.ch
Geräteturnen	Nef-Hess Monika	Zugenhaus 562	9053 Teufen	071 333 46 16	monika.hess@gmx.ch

Werner Holderegger
Kundenberater, 9053 Teufen

Tel G: 071 788 80 11

Fax: 071 788 80 21

werner.holderegger@basler.ch

www.basler.ch

- Ihr Ansprechpartner für:
- ⇒ alle Privat-Versicherungen
 - ⇒ allg. Geschäftsversicherungen
 - ⇒ Geschäftseröffnungen/ Geschäftsübergaben
 - ⇒ Hypotheken
 - ⇒ frühzeitige Pension
 - ⇒ Vorsorgelösungen

9053 Teufen T 071 333 13 69 · 9055 Bühler N 078 731 70 39
9053 Teufen F 071 333 48 69 · 9053 Teufen N 079 670 97 69

Ich realisiere Ihren Internet-Auftritt!

Paddy Gloor, dipl. Screen Communicator

KOLLER INTERNET

Web-Kommunikation und e-Commerce
9050 Appenzell, www.kollerinternet.ch

UBS Beratung.

Mit dem richtigen Partner zum Erfolg.

Im Zentrum unserer Beratung stehen Sie. Gerne erarbeiten wir gemeinsam die passende Lösung für Ihre individuellen Bedürfnisse. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch mit Ihnen. Rufen Sie uns noch heute an oder besuchen Sie uns.

Von links:

Giuseppe D'Agnone	Barbara Brezovar	Regula Bruderer	Corinne Jäger	Martin Alder	Colin Engler	Marcel Good
071-335 65 11	071-335 65 03	071-335 65 02	071-335 65 24	071-335 65 01	071-335 65 22	071-335 65 21

UBS AG, Ebni 4, 9053 Teufen

www.ubs.com

You & Us

Geburt, Taufe, Entwicklung

Schon anno 1874, dann nochmals 1887 entstand in Teufen eine Altersriege. Sie waren indes beide nicht lebenskräftig genug, weil der anfängliche Eifer für die Sache rasch abflaute. Im Sommer 1901 jedoch, wurde wieder der Wunsch laut, die älteren Turner zusammenschliessen und am 9. Oktober waren 13 Mann dazu bereit. Ein bestelltes «Comité» setzte ein Reglement auf und am 6. November 1901 war die Gründungsver-sammlung.

Zitate aus diesem Protokollbuch der Turner Männerriege Teufen von 1901:

- Geturnt wurde teilweise in der Hechtremise, wo es viel Staub gab und nach Rossmist stank.
- Wer das 45. Altersjahr noch nicht erreicht hatte, ist zum Besuch der Turnstunden verpflichtet.
- Am 21. Juli 1909 wurde beschlossen, dass am 50-jährigen Jubiläum des TV Teufen eine 3-teilige Turnvorführung aufgeführt werden soll. Dafür wurden 16 Messingstäbe, das Stück à 50 ct., von Alder-Fiertz in Küsnacht ausgemietet. Träger der alten Fahne sei H. Oertli.
- Ausflug am 18. Mai 1913. Abmarsch 5 Uhr, Mittagessen für Fr. 1.80 im Sternen Nesslau, aber ohne Wein!
- Die Besichtigung der Turnhalle im Speicher soll, weil solche noch nicht fertig, bis Frühjahr verschoben werden, jedoch wünscht das Comité einen Spaziergang nach Herisau zu machen, wo auch eine neue

Turnhalle zu finden wäre.

- Durchsicht der Kasse: Dieses Traktandum musste umgangen werden, indes das Kassabuch nicht zur Hand war!!
- W. Zollikofer hat die statutarische Busse wegen nicht Erscheinens zur Hauptversammlung zu bezahlen, indem private Arbeitsüberhäufungen kein triftiger Grund sei und daher nicht entschuldigt wird.
- Der Turnbetrieb musste oft wegen Belegung durch Militär, durch Ausstellungen und Bazare eingestellt werden.

Einige Eckdaten der Männerriege

1960

Umbau der Turnhalle Dorf; Benützungsggebühr pro Abend 2 Franken.

1970

Verlegung der Turnstunden auf Freitag. Faustballer am Mittwoch im Landhaus.

1976

6. November Jubiläumsabend 75 Jahre Männerriege Teufen mit Angehörigen.

1986

Gründung einer Seniorenriege.

1996

Teilnahme am Eidgenössischen Turnfest in Bern.

2001

Grosses Jubiläum steht an: Am 13. Januar unter Leitung des Präsidenten Fredi Zürcher feiert die MR Teufen ihr 100jähriges Bestehen.

2007

Teilnahme am ETF Frauenfeld und, und, und...

Informationen:

Aus der Jubiläumsschrift «75 Jahre Männerriege Teufen» von Hans Buff sen. und aus der Chronik «100 Jahre Männerriege Teufen» von Walter Graf

Remo Kräutler

Turnstunden:

Senioren

Freitag 19.00 bis 20.30 Uhr
Turnhalle Dorf
Leiter: Köbi Graf

Senioren-«Spiele»

Dienstag 08.30 bis 10.00 Uhr
Turnhalle Dorf
Leiterteam

Männer

Freitag 20.30 bis 22.00 Uhr
Turnhalle Dorf
Leiter: Remo Kräutler

Volleyball

Dienstag 20.30 bis 22.00 Uhr
Turnhalle Landhaus
Leiter: Remo Kräutler

Die Männerriege Teufen (im Bild die Delegation am ETF in Liestal) wurde 2002 dem Turnverein angegliedert.

Ein historischer Bilderbogen

ca. 1992

1998

2000

2002

1997

1996

ca. 1996

2005

2001

1999

Turnstunden:

Fitness/Gymnastik

Dienstag
Sporthalle Landhaus

20.30 bis 22.00 Uhr
Leiterin: Martina Oehri

Gymnastikgruppe

Dienstag/Freitag
Sporthalle Landhaus

20.30 bis 22.00 Uhr
Leiterin: Isabelle Vetsch
Leiter: Claudia Sutter
Leiter: Daniel Preisig

GYMNASTIK-GRUPPE

Damals und...

Die Anfänge der Gymnastikgruppe wie es sie auch heute noch gibt, zusammengesetzt aus Mitgliedern der Fitness Herren und der Fitness Damen, gehen weit zurück! Hier eine Übersicht im Zeitraster:

1987: 1. Wettkampf einer gemischten Gymnastik (12 Damen und 12 Herren) des TV Teufen an den Appenzellischen Sektionsmeisterschaften in Speicher. Unter der Leitung von Käthi Koller, Heidi Freund (heute Holderegger) und Hans Zürcher, wurde in diesem Jahr die Gymnastik TV Teufen geboren. Erste Note an einem Wettkampf 29.09 (max. mögliche Punktzahl 30). Teilnahme am Thurgauer Kantonal Turnfest in Frauenfeld mit Endnote 29.32! Ein toller Auftakt...

1988: Nach erfolgreicher Teilnahme am Munotcup (29.19, 3. Platz), am Gymnastikfestival Rorschach (29.33, 3. Platz) und am Turnfest Horgen (29.70, beste Note der teilnehmenden Grossfeldgymnastiken), stand die erste Teilnahme an den SMV in Sargans an. Diese wurde wiederum mit einer Top-Leistung bestritten; 3. Rang, 29.52!

1989: Am Munotcup und am Gymnastikfestival Rorschach 2. Rang! Neue Höchstnote am Solothurner Kantonalturnfest 29.75, dies ist die höchste Punktzahl aller 123 teilnehmenden Riegen, der TV Teufen wird Turnfestsieger! 1. Schweizermeistertitel mit einer Note von 29.70 in Mutten. Und es kommt noch besser...

1990: Höhepunkt der Saison: 2. Schweizermeistertitel an der SM in Roggwil BE mit 29.69.

1991: Neues Leiterteam aus den Reihen der Gymnastiker: Martin Graf, Susanne Cecchinato (heute Höhener), Heidi Holderegger, Peter Preisig. Sieg am Munotcup mit 29.62, Sieg am Gymnastikfestival Rorschacherberg 29.50. Teilnahme an der Gymnastrada in Amsterdam. Bestnote auf dem Gymnastikfeld des ETF in Luzern mit 29.92. TVT war Turnfestsieger in der 5. Stärkeklasse. Auftritt im Espenmoos vor dem Fussballspiel St. Gallen – Xamax Neuenburg. Ausserdem Sieg am Chlägigcup und Elgg-Cup. 3. Schweizermeistertitel in Folge mit 29.91 Punkten, dieses mal in Lenzburg.

1992: Erster Programm- und Musikwechsel. Weiterhin bestreiten 12 Turnerinnen und 12 Turner die Wettkämpfe. 2. Rang an der SM in Yverdon.

1993: 4. Schweizermeistertitel an der SM in Schaffhausen! Note 29.83.

1994: An den Schweizermeisterschaften in Willisau holten sich die Teufner den 5. SM Titel mit 29.83. Und die Erfolge gehen noch weiter...

1995: Sieg am Appenzellischen Kantonalturnfest in Speicher mit der Höchstnote 30! TVT holte ausserdem den Turnfestsieg. Weiter ging die Siegeswelle an der SM Bülach mit dem 6. Schweizermeistertitel (29.95).

1996: ETF Bern mit einer Endnote von 29.94. Ausserdem Turnfestsieg in der 2. Stärkeklasse. An der SM Rorschacherberg «nur» 2. Rang mit 29.84.

Nach diesem Wettkampf, nach genau 10 Jahren und vielen grossen Erfolgen, muss sich die Gymnastik TVT

Fortsetzung Seite 10

1995

1995

1994

GYMNASTIK-GRUPPE

... heute

Fortsetzung von Seite 9

in ihrer ursprünglichen Form mit 12 Turnerinnen und 12 Turnern auflösen. Einige der Gymnastiker suchen sich danach Herausforderungen in anderen Bereichen, andere wagen einen neuen Start:

1997: Formation einer Plausch- Gymnastik FIDA und FIHE mit neuer Musik, neuem Team, neuen Leitern (bestehend aus Gaby Preisig, Susanne Höhener, Peter Preisig) und neuem Programm. Daneben gibt es neu eine ambitionierte Team-Aerobic Gruppe die bis ins Jahr 2000 einige Erfolge feiern kann.

1999: Erster Auftritt dieser Gruppe am Gymnastikmatinee in Gais und an der Einweihung der neuen Sportanlagen in Teufen. Ausserdem erster Wettkampf am Turnfest Einsiedeln mit Note 9.23 (neue max. Höchstnote 10). Auftritt an der Olma in der Arena!

2000: Teilnahme am Kantonalturnfest in Arbon mit 22 Gymnastikern und einer guten Endnote von 9.24.

2001: Höhepunkt des Jahres: Das Appenzeller Kantonalturnfest in Teufen! Note 9.05. Turnfestsieg in der Heimat für den TV Teufen.

2002: Teilnahme am ETF Basel mit Endnote 9.15, 3. Platz in der ersten Stärkeklasse. Letzter Einsatz der wenigen Gymnastik Cracks, die seit den Anfängen dabei waren (nun 15 Jahre!).

2003: Formation der 3. Generation der Gymnastikgruppe. Neu Kleinfeld, unter der Leitung von Claudia Sutter, Daniel Preisig und Isabelle Vetsch.

2004: Erste Wettkämpfe der neuen Gymnastikgruppe.

2005: Erfolg motiviert: Finalteilnahme und 4. Platz in Dussnang am Tannzapfencup.

2006: Erste Podestplätze der «neuen» Gymnastikgruppe, 3. Rang in Zuzwil (9.28) und auch in Dussnang (9.38).

2007: 1. Rang am Elgg Cup und 2. Rang am Tannzapfencup. Mit 9.75, fünfbeste Note aller teilnehmenden Kleinfeldgymnastiken am ETF in Frauenfeld. Nach mehr als 10 Jahren wieder erste Teilnahme an der SMV in Lyss mit dem 10. Schlussrang.

2008: Und was läuft dieses Jahr? Mit 9 Mitgliedern (was ein kleiner Wehmutstropfen ist), sind wir am einstudieren einer ganz neuen Übung inkl. neuer Musik. Und auch wenn wir nicht ganz so ambitioniert sind wie manche unserer Vorgänger, erwarten wir mit Freuden die neue Wettkampfsaison mit dem sicheren Höhepunkt «Appenzeller Turnfest in Herisau»!

Die Gymnastiker

Turnstunden:

Fitness

Freitag 20.30 bis 22.00 Uhr
Sporthalle Landhaus Leiter: Markus Wild
Walter Gygax

Gymnastikgruppe

Dienstag/Freitag 20.30 bis 22.00 Uhr
Sporthalle Landhaus Leiterin: Isabelle Vetsch
Leiterin: Claudia Sutter
Leiter: Daniel Preisig

Gymnastik: Verstärkung gesucht!

Bewegst du dich gerne zu Musik, magst Teamsport und suchst sportliche Herausforderung?

Dann bist du bei uns genau richtig!

Melde dich bei Isabelle (076 320 75 89) oder Dani (079 376 46 94) für ein Schnuppertraining.

Dussnang 2007

Die Fitnessriege im Wandel

Das ist sie also, die vorerst letzte Ausgabe der TVT-Zeitung in diesem Format. In den letzten Jahren wurden unzählige Turnergeschichten erzählt, mehr oder weniger peinliche Fotos abgedruckt, über erfolgreiche Wettkämpfe geschrieben und Resultate notiert. An dieser Stelle ein kurzer Rückblick.

Die Fitnessriege ist die Aktivriege vom TV Teufen. Der harte Kern turnt schon seit einigen Jahren zusammen. Leider konnten Turner, die aus den Spezialriegen wie Leichtathletik oder Handball ausgetreten sind, in den letzten Jahren nicht mehr für unser Allroundprogramm motiviert werden. Somit kämpfen auch wir, wie andere Riegen auch, mit Nachwuchsproblemen.

Noch vor 30 Jahren bestand das Programm der Aktivriege vor allem aus Freiturnen (heute Gymnastik), Geräteturnen und Faustball oder Korbball. Ende der 70er Jahre wurde aus der Fitnessriege heraus die Leichtathletikabteilung gegründet, die in den folgenden Jahren einen regelrechten Boom auslöste.

Die Fitnessriege hat sich aber nach wie vor dem Geräteturnen, den Spielen und später, sehr erfolgreich, der Gymnastik gewidmet. Die Grossfeldgymnastik war dann während Jahren eine wichtige Stütze an Turnfesten. Zusammen mit Frauen der Damenriege (heute Fitness Damen) konnten viele Top-Leistungen erzielt werden. Auch wurden einige Schweizermeistertitel gefeiert.

Daneben wurde auch an diversen nationalen und kantonalen Turnerskitagen teilgenommen. Der Turnverein Teufen hatte während Jahren einige sehr gute Skifahrer und Langläufer in seinen Reihen.

In letzter Zeit hat sich der Altersdurchschnitt unserer Riege laufend etwas nach oben bewegt, weshalb sich auch die Disziplinen etwas geändert haben. An den Turnfesten starten nun unsere Mitglieder vor allem in

den Disziplinen Wurf, Kugelstossen und Fit & Fun (ein polysportiver Wettkampf). Zudem wird sehr oft Volleyball gespielt: Dort konnten auch schon einige kleinere Erfolge erzielt werden, z.B. 2. Gruppenrang am eidg. Turnfest in Frauenfeld 2007.

Dazwischen fröhen wir auch anderen Sportarten wie Biken, Spinning, Schneeschuhwandern und Beachvolleyball. Auch darf das gemütliche Beisammensein nicht fehlen. Ob eine Übernachtung in einer Alphütte, ein Skiweekend oder ein Grillabend in einer Waldlichtung, die Ideen gehen nie aus. Alle zwei / drei Jahre organisieren wir jeweils einen Riegenhöck mit unseren Frauen und Partnerinnen, wobei feines Essen, gute Musik und zwischendurch mal ein Züerli nicht fehlen darf.

Die Mitglieder der Fitnessriege sind auch immer wieder gergesehene Organisatoren von Wettkämpfen und Anlässen. Allen in guter Erinnerung ist das Appenzeller Kantonaltturnfest 2001 in Teufen. Erst vor kurzem haben die Fitnessler, unterstützt von Muki-Leiterinnen, Fitness Damen und Männerriege, das ATV Jugend-Unihockeyturnier in der Sporthalle organisiert.

Nun schauen wir nach vorne und sind gespannt, was das Jahr 2009 alles zu bieten hat.

Markus Wild

1981

1977

1978

1978

Märt

2008

TUT UNS GUT! WIR SIND SWICA.

IHRE GESUNDHEIT PROFITIERT – UND AUCH IHR PORTEMONNAIE.

Denn wir gewähren bis zu 800 Franken für Ihr Fitnessstraining. Und bieten Ihnen viele weitere Vorzüge. Herzlich willkommen bei der SWICA Gesundheitsorganisation!

Jetzt handeln und profitieren:
0800 80 90 80 oder www.swica.ch

GESUNDE SICHERHEIT

ZUR LINDE
HOTEL · spezialitätenRESTAURANT

Der Frühling isst da!

Es wird zeit für frische Bärlauch- und Spargelvariationen. Frische Kräuter sind der Inbegriff der Frühlingsküche, bei uns spüren Sie den Frühling mit allen Sinnen! Das "Linde-Team" freut sich auf Sie.

Fam. Hans-Jakob & Julia Lanker · 9053 Teufen
Telefon 071 335 0 737 · Telefax 071 335 0 738
info@hotelzurlinde.ch · www.hotelzurlinde.ch

**Typografie. Gestaltung. Texte.
Schriftsatz. Logos. Layouts.
Digitale Fotografie.
Bildbearbeitung. Bildscans.
Arbeitsvorbereitungen für
Drucksachen aller Arten.**

Mit Rat
und Tat...

...steht Ihnen zur Verfügung:

Hans Sonderegger

Gestaltungs- und Grafik-Studio

Unterrain 19, 9053 Teufen

Telefon 071 333 25 73, Fax 071 333 25 03

E-Mail: hsonderegger_grafik@wmx.ch

Ein Bilderbogen

1. und 2. Klasse Knaben, 2005

1. und 2. Klasse Mädchen, 2008

1. und 2. Klasse Niederteufen, 2005

1. und 2. Klasse Mädchen 2, 2008

1. und 2. Klasse Knaben, 2008

1. und 2. Klasse Mädchen, 2008

3. und 4. Klasse Knaben, 2005

3. und 4. Klasse Teufen, 2005

Turnstunden:

Mädchen und Knaben 5.-9. Klasse

Donnerstag 17.30 bis 19.00 Uhr
Sporthalle Landhaus Leiter: Daniel Preisig

Mädchen und Knaben 3.+4. Klasse

Dienstag 17.30 bis 19.00 Uhr
Sporthalle Landhaus Leiter: Florian Studach

Knaben 1.+2. Klasse

Dienstag 17.30 bis 19.00 Uhr
Sporthalle Landhaus Leiter: Lorenz Heierli

Mädchen 1.+2. Klasse

Montag 17.45 bis 19.00 Uhr
Turnhalle Dorf Leiterin: Nadine Nessensohn

Mädchen und Knaben 1.+2. Klasse

Montag 17.30 bis 19.00 Uhr
Turnhalle Niederteufen Leiter: Marc Preisig

Staffettenmeisterschaften Teufen, 2007

Fashion Corner

Esther Schiess

Speicherstrasse 3
9053 Teufen, Tel 071 330 09 14

NEUE SWITCHER KOLLEKTION

Funktionelle Shirts, Blusen, Hemden, Hosen, Shorts usw.
Basic-Programm aus Baumwolle. Outdoor-Programm.
Diverse Faserpelze, auch Windstopper, Softshelljacken.

Viel Spass mit dem gelben Wal.

Grosse Auswahl an Damen- und Herren-**Jeans**.
Immer günstige Einzelpaare.

ROLF WALDBURGER **R**
HOLZBAU **W**
SCHREINEREI **W**

Speicherstrasse 19
9053 Teufen
Telefon 071 333 14 70
Fax 071 333 14 82

FLYER

«Erfahren»
Sie die neuen
FLYER Modelle...

Probefahrt, Service und Verkauf:
Drexel AG, Landhausstrasse 1, 9053 Teufen AR,
Telefon 071 333 34 35

Drexel AG
Rotbach-Garage

BikeTec AG • Industrie Neuhof 9 • CH-3422 Kirchberg • Tel. +41 (0)34 448 60 60
www.flyer.ch • info@flyer.ch

MALEREI
LOOSER

Kundennähe
ist uns wichtig!

Malerei Jakob Looser
Zeughausstrasse 3
CH-9053 Teufen
Telefon 071 333 41 04
Fax 071 333 57 30
Privat 071 333 17 30

www.malerei-looser.ch
info@malerei-looser.ch

VORSORGE PLANEN

«Auch Sie wissen nicht, was
Ihnen die Zukunft bringt.
Wir wissen aber, wie man
sich auf alle Fälle vorbereitet.»

Markus Brülisauer, Vorsorge- und Finanzplaner

**Appenzeller
Kantonalbank**

Wir tun etwas für Sie.

www.appkb.ch

Das waren noch Zeiten...

1995

1996

2001

2000

2002

2003

2004

2007

2006

2007

Turnstunden:

Mädchen und Knaben Kindergarten

Montag
Turnhalle Dorf

15.45 bis 16.45 Uhr
Leiterteam:
Claudia Weiler
Britta Pezzoli

2008

Sanitär
Heizung

Oskar Fässler AG

Gebäudetechnik mit Qualität

Hauptstr. 15 • 9053 Teufen • Tel. 071 333 14 91 • oskar-faessler.ch

SCHREINEREI KLARER

- Insektenschutz-Gitter
- Laminat und Parkett
- Fassaden und Türen
- Einbauküchen und sämtliche Schreinereiarbeiten

Rütholzstrasse 26, 9052 Niederteufen, Telefon Büro 071 333 35 09

Ein Schützengarten ist überall.

Auch beim
TV Teufen.

Brauerei Schützengarten AG St. Gallen
Bestellungen 071 243 43 53
www.schuetzengarten.ch

 Schützengarten
Ein vortreffliches Bier.

SwissLife

Tobias Vinzent
Vorsorge- und Finanzberater

Generalagentur Appenzellerland
Tel: +41 71 780 14 42
Fax: +41 71 780 14 46
E-Mail tobias.vinzent@swisslife.ch

Ihr Lieferant...

WYSS

Fritz Wyss AG
Getränkhandel
9140 Waldstatt
Telefon 071 351 64 33

Eine der feineren Adressen.

kunzdruck

...für Farbprospekte
...für Geschäftsdrucksachen

Kunz-Druck & Co. AG
Buch- und Offsetdruckerei
Hauptstrasse 51
Postfach
9053 Teufen AR

Telefon 071 333 24 33
Fax 071 333 19 18
kunzdruck@bluewin.ch
www.kunz-druck.ch
ISDN 071 333 27 37

Neue Gesichter

Doris Preisig und Marion Frey beendeten vor den Sommerferien ihre Leitertätigkeit im MUKI-Turnen.

Nochmals vielen Dank für eure Mitarbeit und euren grossen Einsatz.

Marion Mössner in Niederteufen

Andrea Wild in Teufen

Wir sind die neuen Leiterinnen.

Herzlich Willkommen!

Wir wünschen euch viele schöne, lustige und spannende MUKI-Stunden.

Turnen, lachen, bewegen, spielen, austoben, singen, Geschichten hören, entdecken, erleben, Kontakte knüpfen, Freunde finden, Erfahrungen sammeln, sind die Ziele des MUKI-Turnens.

Kinder ab 3 Jahren sind dazu eingeladen.

Turnstunden:

Montag Turnhalle Niederteufen	09.50 bis 10.50 Uhr Leiterin: Marion Mössner 071 288 55 29
Mittwoch Turnhalle Landhaus	09.45 bis 10.45 Uhr Leiterin: Margrit Koller-Illi 071 333 47 38
Donnerstag Turnhalle Dorf	09.00 bis 10.00 Uhr Leiterinnen: Nicole Inauen-Meyer 071 330 07 87 Andrea Wild 071 330 06 20

Ein Einstieg ist jederzeit möglich.

Bitte nehmen Sie mit der jeweiligen Leiterin Kontakt auf.

Die VAKI-Turnen

finden am 11. November 2007 und am 17. Februar 2008, von 10.00–11.30 Uhr in der Sporthalle Landhaus statt.

Mitmachen können alle Kinder ab 3 Jahren bis und mit 2. Kindergarten, in Begleitung von Papi, Götti oder Grossvater.

Alles Wissenswerte über unseren Turnverein finden Sie online auf:

www.tvteufen.ch

Ab Juli 2007 neu!

12 Monate in Kürze

Zwei Schweizer Rekorde, drei SM-Titel und der 6. Rang an der Jugend-WM im Mehrkampf in Ostrava für Patricia Marciello – Gold und Bronze am erstmals in Teufen ausgetragenen Schweizer LMM-Final – vier SM-Titel und zwei Medaillen an den IWAS World Games für unsere Rollstuhlsportlerin Sandra Graf – insgesamt 15 nationale Medaillen und davon 9 Titel: Das sind die sportlichen Schlaglichter des Leichtathletikjahres 2007.

Doch es gab weitere herausstechende Ereignisse und Ergebnisse, die das vergangene Jahr prägten:

Trainingsstunden:

Aktive (bis Jahrgang 92 und älter)

Montag	19.00 bis 21.00 Uhr
Sporthalle Landhaus	Leiter: Karl Wyler
Mittwoch	19.00 bis 20.30 Uhr
Sporthalle Landhaus	Leiter: Karl Wyler
Freitag	19.00 bis 21.00 Uhr
Sporthalle Landhaus	Leiter: Karl Wyler

Jugendgruppe (Jahrgang 92–95)

Montag	18.00 bis 20.00 Uhr
Sporthalle Landhaus	Leiter: René Wyler
Freitag	18.00 bis 20.00 Uhr
Sporthalle Landhaus	Leiter: René Wyler

Schülerabteilung (Jahrgang 96 und jünger)

Montag	17.30 bis 19.30 Uhr
Sporthalle Landhaus	Leiter: Hans Koller
Freitag	17.30 bis 19.30 Uhr
Sporthalle Landhaus	Leiter: Hans Koller

Sekretariat und Auskünfte:

c/o Appenzellersport, Landhausstrasse 1a
Telefon 071 335 62 62

Schnuppern ist jederzeit erlaubt!

■ Zu einem grossartigen sportlichen und organisatorischen Erfolg wurde im September der erstmals in Teufen durchgeführte Schweizer Final im Leichtathletik Mannschaftsmehrkampf (LMM). Rund 650 Athletinnen und Athleten in 120 Teams und 10 Kategorien standen bei besten äusseren Bedingungen im Einsatz.

Mit nunmehr 72 Medaillen (34x Gold / 22x Silber / 16x Gold) seit der Premiere 1982 in Lugano, ist der TV Teufen der mit Abstand erfolgreichste LMM-Verein in der Schweiz.

■ Erstmals organisierten wir das «Säntis-Meeting für die Kleinen». Gleich auf Anhieb machten rund 300 Nachwuchsathletinnen und -athleten aus der ganzen Ostschweiz, dem Fürstentum Liechtenstein und dem österreichischen Vorarlberg mit. In drei Alterskategorien mit insgesamt 42 Disziplinen wurden 1'200 Einzelstarts erfasst.

■ Vom 30. Juli bis 4. August führten wir das 32. Sommertrainingslager durch, das damit zum 30. Mal in St. Moritz stattfand. Das erste Lager wurde in Thusis, ein weiteres in Pontresina und alle übrigen in Ranzolin in St. Moritz organisiert. Neben Hans Höhener, der mit diesem Lager seine Leitertätigkeit beendete, war auch René Wyler in St. Moritz stets mit dabei.

■ Mit dem Jahr 2007 hat die TVT LA-Abteilung ihre 35. Leichtathletiksjahres hinter sich und mit der Goldmedaille des U18 –Teams im LMM-Final gewannen wir in der Leichtathletik den insgesamt 90. Titel an Schweizer Meisterschaften und Finalwettkämpfen.

■ An der Delegiertenversammlung des St. Gallisch/Appenzellischen Leichtathletik-Verbandes vom 7. März

2008 erfuhr Patricia Marciello eine ganz besondere Ehrung für ihre hervorragenden Leistungen im vergangenen Jahr: Sie wurde als SGALV-Sportlerin des Jahres ausgezeichnet.

Wechsel

Auf den 1. April 2008 hat Patricia Marciello vom TV Teufen zur LG Oberthurgau gewechselt. Dort trainiert sie künftig im Mehrkampfteam unter der Leitung von Werner Dietrich zusammen mit Linda und Andreas Züblin. In der Umgebung dieser beiden Schweizer Spitzmehrkämpfer und ihrem Trainer – Werner Dietrich führte schon den Kugelstösser Werner Günthör an die Weltspitze – findet sie dort ein hervorragendes Trainingsumfeld. Trainer und Athleten des TV Teufen wünschen Patricia auch an dieser Stelle viel Erfolg in ihrer weiteren LA-Karriere.

Links die Sieger im Schweizer LMM-Final Männer U18 und rechts das Bronze-Team der Frauen U20 mit weiteren TVT-Athletinnen.

35 Jahre LA-Abteilung

Die 50. Ausgabe der «TVT-Zitig» – die erste Nummer ist im Frühjahr 1980 erschienen – und ein kleiner runder Geburtstag der Leichtathletikabteilung – sie ist im April 1973 gegründet worden und kann damit ihr 35jähriges Bestehen feiern – geben Anlass, in alten Zeitungen zu blättern und in Auszügen etwas zurückzublenden.

Im April 1973 trafen sich 12 Jugendliche zu einem ersten Training in der Turnhalle Landhaus. Leichtathletik war zwar nicht neu im TV Teufen, schon immer gab es Einzelturner, die sich der Leichtathletik verschrieben hatten, auch gab es immer wieder Läufergruppen oder leichtathletische Trainingsgemeinschaften, doch hatten sie selten längere Zeit Bestand. Mit der 1970 eingeweihten Sportanlage Landhaus waren die Voraussetzungen zum Aufbau einer selbstständig organisierten Leichtathletikriege gegeben. Als erster Appenzeller Turnverein startete damit der TV Teufen mit einem gezielten Aufbau der Wettkampfleichtathletik. Im Lauf des Jahres 1973 wuchs die Gruppe zu einer eigentlichen Riege an, die neben dem Initianten Hans Höhener schliesslich mit Ernst Staub, Häsi Zellweger und Bruno Looser als dem Leiterteam der ersten Stunde betreut wurde.

In offenen Trainings wurde die erworbene Erfahrung auch an weitere Vereine weitergegeben, und innerhalb weniger Jahre wurde die Leichtathletik im Appenzellerland wieder zu einer der weitverbreitetsten Wettkampfsportarten.

Viele Hundert – ja es geht wohl in die Tausende – Jugendliche haben seit 1973 in der TVT-Leichtathletik im Training, in Kursen und Lagern mitgemacht. Ein wahrer Boom erlebte sie zum Beispiel 1978, als zeitweise bis zu 80 Athletinnen und Athleten gleichzeitig in der kleinen Turnhalle Landhaus trainierten und kaum genügend Leiter zur Bewältigung des Andrangs zur Verfügung standen. Seit vielen Jahren ist nun die Leichtathletikabteilung die stärkste Riege des TV Teufen und gleichzeitig einer der grössten und stärksten LA-Vereine in der Ostschweiz. Inzwischen dürften es wohl mehrere Hundert Leichtathletikmedaillen sein, die an regionalen, nationalen und internationalen Meisterschaften für den TV Teufen zusammen gekommen sind. 2007 gewannen wir den insgesamt 90. Schweizer Meistertitel bzw. Sieg an Schweizer Finalwettkämpfen.

Zu den ganz besonderen Höhepunkten zählten wohl jene Jahre, als sich unsere Junioren als Schweizer

Vereinsmeister 1998 und 1999 für den Europa Cup qualifizierten und verschiedene Athleten internationale Erfolge – u.a. den Junioren-OL-Stafell-Weltmeistertitel von Lukas Ebnetter – feiern durften. Dieses Team bildete 2002 auch die sportliche Grundlage zum Aufstieg des TV Teufen in die Nationalliga B der Schweizer Vereinsmeisterschaft (SVM). Viel zum ausgezeichneten Teamgeist, der die TVT-Leichtathletik schon immer ausgezeichnet hatte, trugen dabei die Sommertrainingslager in St. Moritz bei.

Ausschnitte zur Leichtathletik aus früheren Nummern der TVT-Zitig

Nr. 1, Mai 1980, als es noch den Turnerskitag gab und Vielseitigkeit – auch in der Organisation von Wettkämpfen – schon gross geschrieben wurde: *«Vielseitigkeit wird bei uns gross geschrieben. Das zeigen die Erfolge der Leichtathleten an den Turnerskitagen oder der Sieg der LA-Mannschaft in der 3. Liga der appenzellischen Korbballmeisterschaft.»* – *«Zur Vielseitigkeit gehören aber auch Wanderungen, Kegeln, Riegenabende, Lagerfeuer mit feinen Würsten nach einem strengen Training als abwechslungsreicher Plausch ... und schliesslich auch die Arbeit als Organisator vom Landhaus-Strassenlauf, Mai-Abendmeeting, Springer- und Werfer-Cup 'schnellschte Tüpfner', Schüler-Wettschwimmen über die LA-Nachwuchswettkämpfe bis zur Papiersammlung usw.»*

Herzliche Gratulation

Sandra Graf hat am Sonntag, den 13. April, einen der grössten Erfolge ihrer sportlichen Laufbahn gefeiert. Sie gewann den weltberühmten Londoner Stadtmarathon 2008.

Nr. 10, November 1983: In dieser Ausgabe wird eine «Teufner Winter Olympiade» mit *Schneeballzielwurf, Schlittelrennen, Skilauf zu zweit, Spurenerkennung, Curling*, aber auch mit *Guetzliprobiere, Seilzie-*

Fortsetzung Seite 21

Spezialist für
Homöopathische Mittel und
Naturheilmittel
für Mensch und Tier

Lassen Sie sich bei uns beraten!

DROGERIE REFORM
wetzel
Tel. 071 333 14 68 9053 TEUFEN

KOLLER

ELEKTRO-ANLAGEN

ALTE HASLENSTR. 6
9053 TEUFEN
TEL. 071 333 29 90

Vorher

Nachher

TONIO COIFFURE – UM HAARLÄNGEN VORAUS

«Ich wollte nicht warten, bis meine Fransen von selber lange genug gewachsen waren. Ich wollte sofort den neuen 'Look' haben. Mit Extensions von Great Lengths wurde mir im Handumdrehen diese lässige und trendige Frisur herbei gezaubert. TONIO COIFFURE hat es mir möglich gemacht!» Telefon 071 333 22 32

Ihr Coiffure Trend-Setter

Wechsel an der Spitze

Fortsetzung von Seite 19

hen, Mini-Golf, Kerzenblasen u.a.m. angekündigt. Der Mehrkampf war damals eine besondere Stärke des TV Teufen und boomte in der Ostschweiz: «Mit einem Doppelsieg bei den Junioren durch Kurt Schiess und René Wyler, einem zweiten Platz durch Karl Wyler bei den Aktiven sowie einigen weiteren beachtlichen Ergebnissen kehrten die Teufner» (von den Liechtensteiner MK-Meisterschaften) nach Hause zurück. Und zum Abschluss des Sommertrainings heisst es: «Als Trainingsschluss diente den Leichtathleten die alljährliche Jahrmaktspielstunde und der danach zusammen besuchte Schaubudenbetrieb auf dem Zeughausplatz.»

In Nr. 23, Herbst 1989, schreibt Reto Baliarda von einer der erfolgreichsten Saisons der Leichtathleten. So gewann der TVT unter anderem 50 (!) Medaillen an den SGALV-Einkampfmeisterschaften, René Wyler – damals 22 Jahre alt – schaffte mit 6'657 an der Mehrkampf SM in Winterthur einen neuen Vereinsrekord im 10-Kampf und Monika Dörig, Sandra Hagger, Ruth Sturzenegger, Marina Grunder, Ursula Inauen und Andrea Heierli gewannen den Schweizer LMM-Final bei den Juniorinnen. Und so kommt Reto Baliarda zum Schluss: «Erfolg ist lernbar! Dieser Slogan scheint offensichtlich in der Leichtathletik des TV Teufen Fuss

gefasst zu haben. Das Lernen setzt jedoch zuverlässige Lehrer oder Lehrmeister voraus, welche innerhalb der Riege schon seit Jahren vorhanden sind». Und Reto Baliarda schliesst mit einem «Merci vilmol» an die Leiterinnen und Leiter.

Nr. 30, April 1995: «Die Leichtathletikriege gewann 1994 nicht weniger als 7 x Gold an Schweizer Titelkämpfen und schaut damit auf ihr erfolgreichstes Jahr zurück», schreibt Bruno Höhener. 96 (!) Athletinnen und Athleten starteten damals an der LMM-Vorrunde und am Schweizer Final gewannen fünf TVT-Mannschaften (Senioren, Aktive, Frauen, U18-Männer und U16-Frauen) Gold. Karl Wyler bestritt den 50. Zehnkampf und in drei Portraits wurden mit Claudia Sutter (SM-Gold peer), Gabi Baumann (SM-Gold Weit) und Kahim Mundy (SM-Silber 400m Hürden) die besten Nachwuchs-Einzelathleten der Saison vorgestellt.

In Nr. 34, Dezember 1999, steht der 2. Rang der TVT-Junioren am Europa Cup 1999 im französischen Besançon im Zentrum. «Während dem grossen Gala-Diner mit Rangverkündigung wurde der Doppelsieger (100m und 110m Hürden) Dominique Künzler als bester Athlet des Wettkampfes geehrt. Ebenso festlich war auch der Empfang der Athleten und Betreuer am Sonntagabend in Teufen. Mit Kuhglocken und Champagner wurde nochmals gefeiert.»

Nr. 45, November 2005, berichtet u.a. über den gelungenen Ligaerhalt des SVM Teams in der Nationalliga B, das 30. Sommertrainingslager mit über 70 Teilnehmern, den dritten aufeinanderfolgenden Sieg von Emebet Aboas am Jungfrau-Marathon und den gewaltigen Boom in der Schülerleichtathletik unter der neuen Leitung von Hans Koller. «Leichtathletik ist, in' im Turnverein Teufen. Das gilt ganz bestimmt für die Schülerabteilung des TV Teufen. (...) Eine tolle Stimmung in der Abteilung ermuntert zu Toptrainingseinsatz.»

Und darauf baut auch in Zukunft die Faszination Leichtathletik!

Wechsel an der LA-Spitze

Nach 35 Jahren an der Spitze der Leichtathletikabteilung des TV Teufen hat Hans Höhener seinen Rücktritt eingereicht. An der Sitzung vom 18. März wählte das Leiterteam Urs Gähler zu seinem Nachfolger. Urs Gähler kennt die LA als Vater eines Athleten, ist seit einigen Jahren Präsident des Eltern- und Gönnerclubs LA TVT und gehört als Chef des Wettkampfbüros dem Veranstaltungsteam der Leichtathletikabteilung an.

Crossmeisterschaften und...

Nach intensivem und vielseitigem Training ging mit Läufen und Hallenwettkämpfen für die Schülerabteilung die Saison 2008 los. Mit den Verbandsmeisterschaften des St. Gallisch-Appenzellischen Leichtathletikverbandes (SGALV) gelang eine erste Standortbestimmung. Gleichzeitig wurde mit den Bewegungstests das vielseitige Grundlagen-training des Winters abgeschlossen.

Sieg an den SGALV Crossmeisterschaften

In sehr starken Lauffeldern aus der ganzen Ostschweiz und Zürich blieben absolute Spitzenergebnisse aus. Dafür überzeugten unsere Ausdauerhelden in den Teamwertungen. Remo Zellweger, Raphael Date, Marco Hauswirth und Daniel Koller gewannen diese. Lea Peterer, Loredana Romagnolo, Swen Hawkins und Thomas Koller belegten Rang 3.

Das sportlich wertvollste Resultat erzielte Seline Zeller in ihrer neuen Kategorie U 16. Als 3. des SGALV belegte sie im starken Feld schlussendlich den 12. Platz. Ganz knapp am Podest lief Thomas Koller vorbei. Mit Rang 4 und 2. des SGLAV, konnte er seine Fortschritte auch im Wettkampf umsetzen. Mit Rang 10 lief Lore-

dana Romagnolo unter die «Topten». Dieses Ziel verpassten Chris Hawkins, Daniel Koller, Remo Zellweger, Raphael Date und Marco Hauswirth knapp.

Bewegungstest von Swiss Athletics als Krönung des Wintertrainings

«Wer im Sommer Medaillen gewinnen will, schafft die Basis dazu im Wintertraining», lautet eine Binsenwahrheit in der Leichtathletik. Abschluss des intensiven Wintertrainings bildeten vielseitige Bewegungstests. Bei über 5 Posten waren Ausdauer, Gewandtheit, Geschicklichkeit, Schnelligkeit, Rhythmusgefühl aber auch technische Grundlagen der einzelnen Disziplinen gefragt. Gleich 22 Athleten erreichten in diesem Jahr die begehrten Auszeichnungen von Swiss Athletics:

Valentin Wettstein, Rebecca Zellweger, Johanna Vogel, Lea Peterer, Domenic Templ, Noel Hartmann, Thomas Koller, Julian Fischer, Chris Hawkins, Lea Weibel und Swen Hawkins erfüllten die Kriterien des Test 1. Das Abzeichen für den darauf aufbauenden Test 2 erhielten Seth Weber, Daniel Koller, Mikal Orgland, Remo Zellweger, Sarah Date, Lara Locaputo, Raphaela Vogel, Simona Pfister, Albana Nuhiji und Simona Hohl.

2 Medaillen am internationalen Hallenmeeting in Dornbirn

Unsere Cracks stiessen bei ihrem ersten Start gleich auf hochwertige Konkurrenz aus den Bodenseeländern. In diesen hochstehenden und grossen Teilnehmerfeldern kommen 2 Bronzemedailles und mehrere Diplom-ränge grossen Achtungserfolgen gleich.

Domenik Meier der Medaillengarant

Gleich 29 Nachwuchstalente nutzten die erste Startgelegenheit in den technischen Disziplinen. Ein Exploit gelang dabei Domenik Meier im Sprint. Mit hauchdünnem Vorsprung gelang ihm der Sprung aufs Podest in der Kategorie M12. Ein weiterer Erfolg gelang im Weitsprung mit gesprungenen 4.00 Metern und Rang 4. Nach seinen Skierfolgen zeigt der Bühlerer, dass von ihm in der kommenden Saison auch in der LA viel erwartet werden darf.

Im Weitsprung überzeugten auch die Gebrüder Manuel und Fabian Weibel. Mit Sprüngen klar über 4 Meter, klassierten sie sich im starken Teilnehmerfeld der U14 auf den Rängen 8 und 9. Fabian überzeugte auch im Sprint - in einem spannenden Finale erreichte er Platz 6. Sein Bruder Manuel erreichte unter 45 Sprintern im B-Final Rang 3!

...Hallenmeetings

Grosse Fortschritte im Kugelstossen

Viele Erfolge feierte im letzten Jahr der stärkste Jahrgang: 1996. Diese Athleten haben nun in die höhere Kategorie U14 gewechselt, wo sie nun gegen ältere Konkurrenten antreten. So überrascht die Bronzemedaille von Larissa Fässler. Mit 7.93 Metern verbesserte sie klar ihre bisherige Bestleistung. In ihrem Sog steigerte sich auch Andrea Vetsch. Rang 10 mit 7.32 Metern unterstreichen auch ihre Fortschritte.

In der gleichen Kategorie konnte auch Manuel Weibel seine persönliche Bestweite im Kugelstossen stark verbessern. 8.23 kommen in der Kategorie M14 einer starken Leistung gleich und reichten für den 6. Schlussrang unter 30 Konkurrenten.

SM Silbermedaille für Domenik Meier, Hallengold für Joel Löhner

Mit einer Silbermedaille für Domenik Meier an den Crossmeisterschaften im Tessin und einem hervorragenden Hochsprungsieg mit 1.31 Metern am nationalen Hallenmeeting in St. Gallen schloss die Schülerabteilung ihre Wintersaison ab.

Knapp verpasster Schweizermeistertitel

Domenik Meier reitet weiterhin auf einer Erfolgswelle. Nach Podestplätzen im Skifahren und Sprint, krönte er

seine Wintersaison mit dem 2. Platz an den Schweizermeisterschaften im Crosslauf im Tessin. Obwohl grippegeschwächt angetreten, führte der Ausnahmeathlet bis Rennmitte die gesamte Schweizer Konkurrenz an, dann verliessen ihn aber die Kräfte und trotz enormer Willensleistung vermochte er nicht mehr mitzuhalten. Schlussendlich lief er mit 5 Metern Rückstand auf Rang 2 ins Ziel. Trotz allem ein grosser Erfolg.

Podesterfolge in St. Gallen

40 Kinder beteiligten sich am hervorragend besetzten Hallenmeeting von St. Gallen mit über 600 Teilnehmenden. Das intensive Wintertraining liess sich in der herrlichen neuen Leichtathletikhalle im Wettkampf ausgezeichnet umsetzen. 33 neue persönliche Bestleistungen unterstreichen dies.

Die sportlich wertvollste Leistung gelang dem Hundwiler Joel Löhner im Hochsprung. Gleich um 11 cm vermochte der U12 Athlet seine Bestleistung zu steigern, was zu einem überraschenden und überlegenen Sieg führte. In seinem Sog konnten sich auch Jan Wyler mit 1.15 m und Rang 7, sowie Claudio Fässler und Marco Hauswirth mit je übersprungenen 1.10 m und den Rängen 10 und 11, gegenüber letzter Saison deutlich verbessern. Das intensivere Hochsprungtraining konnte auch in der nächsthöheren Kategorie erfolgreich umgesetzt werden. Nikolai Orgland egalisierte mit 1.40 m

seine Bestleistung und verpasste die Bronzemedaille nur wegen mehr Fehlversuchen um einen Platz. Fabian Weibel, Mikal Orgland, Remo Zellweger und Seth Weber steigerten sich ebenfalls deutlich.

Im Weitsprung vermochten die Schüler nicht ganz an die Vorjahreserfolge anzuknüpfen. In Teilnehmerfeldern bis 80 Springern, sorgte mit Rang 7 und 3.96 Metern wiederum Joel Löhner für das wertvollste Resultat. Nikolai Orgland belegte Rang 10. Im Kugelstossen verpasste das Mehrkampftalent Joel Löhner die Bronzemedaille nur um einen winzigen Zentimeter.

Sprint als Basis

Schnelligkeit bildet die Basis zu Leichtathletikerfolgen. Bei den allerjüngsten reifen hoffnungsvolle Talente heran. In spannenden Staffelwettbewerben belegten Noel Hartmann, Joel Löhner, Claudio Fässler und Marco Hauswirth den hervorragenden 2. Finalplatz. Mit 4 weiteren Finalqualifikationen verfügen die Teufner über eine grosse Breite, auf der sich zukünftige Erfolge aufbauen lassen. Mit Fabian Weibel und Noel Hartmann setzten sich 2 weitere Athleten mit Finalqualifikationen in Sprintfeldern bis zu 100 Teilnehmenden hervorragend in Szene.

In den Frühlingsferien werden nun mit einem Trainingscamp in Frauenfeld die Weichen für eine erfolgreiche Sommersaison gelegt.

Hans Koller

HEIERLI

Zimmerei und Bauschreinerei

**Neubauten
Fassaden
Treppen**

**Ausführung
sämtlicher
Zimmerei- und
Schreinerarbeiten**

9053 Teufen
Büro und Privat
Telefon 071 333 30 40

9055 Bühler
Telefon 071 333 30 43
Fax 071 333 43 70

ROHNER

**Spenglerei
Sanitär
Blitzschutzanlagen**

9053 Teufen
Alte Haslenstrasse 3
Tel. 071 333 27 83
Fax 071 333 46 23

Schadensskizze

Was immer auch passiert: Wir helfen Ihnen rasch und unkompliziert aus der Patsche. www.mobi.ch

Die Mobiliar

Versicherungen & Vorsorge

Agentur Teufen
Thomas Zellweger

Generalagentur Adrian Künzli

Agentur Teufen 071 333 44 77
Agentur Trogen 071 343 70 70
Agentur Heiden 071 898 80 80

160905A036A

Mettler & Tanner AG

Bauunternehmung

9053 Teufen
Ebni 15

9055 Bühler
untere Au

seit 25 Jahren
Ihr zuverlässiger Partner

Wie alles begann...

Rund zwei Dutzend Interessierte fanden sich am 19.08.1988 im Rest. Schützengarten in Teufen zu einem vom TV Teufen organisierten Informations-Abend über die geplante Gründung einer Läufergruppe ein. Sportarzt Bruno Damann vermochte in einem interessanten Referat zum Thema Laufsport die letzten (noch) Unentschlossenen vom positiven Sinn und Zweck des Joggings zu überzeugen. In der Folge trafen sich am 30.09.1988 rund 10 LäuferInnen auf der Sportanlage Landhaus in Teufen zum ersten Training der Läufergruppe des TV Teufen, welches damals vom Initianten Heinz Moser geleitet wurde. Von den LäuferInnen der «ersten Stunde» sind Mägi Bischof und Philipp Schuchter heute noch regelmässige Besucher der Läufergruppe.

Und wie es weiterging.....

Während jeweils freitags Ausdauerlauf trainiert wurde, zeigte sich schon bald der Bedarf an einer zusätzlichen Trainingseinheit mit lauftechnisch erhöhten Anforderungen. Die Erweiterung der Sportanlagen Landhaus mit der 400m Rundbahn erschloss neue Trainingsmöglichkeiten und so wurde das Dienstagstraining gegründet, welches insbesondere von ambitionierten Wettkampfläufern genutzt wurde. Die Partnerschaft mit dem SC Bühler ergab die Möglichkeit, sich im Winter in einer Turnhalle bei Krafttraining und Spiel fit zu halten.

Fussgymnastik 1988: von links: Heinz Moser, Philipp Schuchter, Viktor Meier, Mägi Bischof, Ruedi Jasny, Daniel Enzler

Bereits ein Jahr nach der Gründung der Läufergruppe wurde der Frauenlaufftreff ins Leben gerufen. Seither läuft die bunte Truppe im Alter von 30–60 Jahren in drei Stärkeklassen im Steineggwald auf den im letzten Jahr neu ausgeschilderten Strecken des Laufftreffs. Speziell für NeueinsteigerInnen wird einmal im Jahr nach den Sommerferien ein Aufbaukurs angeboten. Die Geselligkeit wird mit einem Jahreshöck und gemüt-

lichem Beisammensein gepflegt und wer mag, kann sein Können am Frauenlauf in Bern beweisen.

Im Frühling 2008 wurde das Freitagstraining mit einer zweiten «easy» Laufgruppe erweitert. Zielpublikum sind Einsteiger, Gelegenheits- und Genuss-Jogger sowie Feierabendläufer, die sich eben ganz «easy» im optimalen Lauftempo fortbewegen möchten.

Ein Rückblick...

...auf die sportlichen Erfolge der Läufergruppe (Ausschnitt) zeigt, dass sie im In- und Ausland schon einiges erlebt und erreicht und sich somit in der Ausdauerzene etabliert hat.

- Thomas Walser: 1992 Schweizermeister im Berglauf, Kat. Junioren
- Bruno Looser: 1992 Appenzeller Rekord im Marathon in 2:45 Std. (München)
- Doris Müller: 3. Rang an den Masters-Weltmeisterschaften im Langlauf in Grindelwald 1999
- Rolf Schnellmann und Urs Fitz: Mehrfache Finisher am Hawaii Ironman-Triathlon (2001 - 2003)
- Interne Jahresmeisterschaft ab 1996: Die ersten Meistertitel wurden vergeben an Doris Müller und Markus Stadler
- Erfolgreiche Teilnahmen u.a. an Kesch-, Hulftegg- und MuM-Stafette, Pizol-Challenge, Swiss Alpine Mara-

Marathon München 1992: Von links Fritz und Oliver Müller, Armin Loop, Jörg Schoch, Peter Abeggler (Gast), Doris Müller, Bruno Looser, Philipp Schuchter, Heinz Moser.

Fortsetzung Seite 24

Und heute?

thon, Jungfrau-Marathon, Graubündenmarathon, Städtemarathons in München, Wien, Rotterdam, London, Berlin, Winterthur, Lausanne, Zürich, Tenero und Frauenfeld, 100 km Lauf von Biel, Tour du Mont Blanc, div. Mountainbike- und Inline-Skating-Rennen (u.a. One-Eleven, Bike Masters Küblis, Nationalpark-Bikerace, Dolomitibike), Tria- und Duathlons im In- und Ausland, Langlaufrennen u.a. in Finnland, Schweden, Grönland, Schwarzwald, und und und...

- Teilnahme am Swisspower Gigathlon 2002 mit 2 seven day team of five und 4 one day of five (Tages-sieg in der Etappe Samedan-Frauenfeld), weitere Erfolge am Gigathlon 2004, 2005 und mit zwei seven day team of five am Gigathlon 2007

- Rolf Schnellmann: 2. Rang am Gigathlon 2007 two day single men!

- Podestplätze von Thomas Walser in der Zürilauf-cup-Gesamtwertung in der Hauptklasse (3. Rang 1998, 3. Rang 2002, 4. Rang 1996)

- Kraxelqualitäten am Niesenberglauf erwies Beat Niederer: 1669 Höhenmeter oder 11674 Treppenstufen

- Die Buchenbergerläufe über rund 110 km von Teufen durchs Allgäu nach Buchenberg b. Kempten erinnerten an die kriegerischen Kämpfe der Appenzeller Söldner in der Schlacht um Buchenberg vor 500 Jahren. Unvergessliche Ankunft in Buchenberg mit historischem Theaterspiel im Festzelt!

Und heute?

Heute wird die Läufergruppe von einem 6-köpfigen Team geleitet, welches bestrebt ist, den aktuell 45 Mitgliedern jahrein/jahraus ein attraktives Trainings- und Wettkampfprogramm anzubieten. Verschiedene Aktivitäten und Massnahmen parallel zum Laufbetrieb festigten die Läufergruppe zusehends, sodass sie aus der Riegenvielfalt des TV Teufen nicht mehr wegzudenken ist. Der jährliche Läufergruppe-Höck und das seit 2001 im Tessin durchgeführte Trainingslager erfreuen sich grosser und stetig wachsender Beliebtheit.

Die neue Homepage www.tvteufen.ch enthält topaktuelle Informationen, Resultate und eine Bildergalerie.

Leider blieb die Läufergruppe von traurigen Ereignissen nicht verschont: mit Werner Fitze (1994) und Bruno Lendenmann (2007) verliessen uns zwei Sportkollegen, die wir in guter Erinnerung halten werden.

Abwechslungsreiches Wintertraining

Wenn die Bikes gegen Spinningvelos oder die Laufschuhe gegen die Badehose, bzw. Langhanteln getauscht werden, war es wieder Zeit fürs Wintertraining. «No vier – no drü – no fööf – no vier – hoi – hopp – jawohl – ond no äs» tönte es wieder in der Bühlerer Folterkammer, wo Personal-Trainer Köbi Heierli die vernachlässigten oder eher kaum mehr vorhandenen Muskeln der LäuferInnen wieder aktivierte und so zu einem ungewollten Muskelkater verhalf.

Philipp Schuchter im Engadin

Trainingszeiten Läufergruppe Aktive und Hobby

Dienstag und Freitag	18.30–20.00 Uhr
Treffpunkt:	Sporthalle Landhaus Eingang Garderobe Ostseite
Leitung:	Thomas Walser 044 930 15 78

Während die Dienstagtrainings mehr auf die Wettkampf und Alternativsportarten wie Bike und Inline setzen, steht der Freitagabend ganz im Zeichen des Laufens. Sämtliche Trainings werden von erfahrenen LeiterInnen begleitet. Ein Besuch nach dem Training im Wirtshaus darf natürlich auch nicht fehlen. Hast Du Lust einmal mit der Läufergruppe die Gegend rund um Teufen kennen zu lernen, dann schnüre Deine Laufschuhe und los geht's: jeden Dienstag und Freitag um 18.30 Uhr im Landhaus, Teufen.

Trainingszeiten Frauen-Lauftreff

Mittwoch	09.00–10.00 Uhr
Treffpunkt	Steineggerwald, Vita Parcours
Frühling bis Herbst	
Treffpunkt Winter	Sporthalle Landhaus
Leitung:	Vreni Gmür 071 333 32 91
	Mägi Bischof 071 333 22 61
	Erika Gygax 071 333 37 53

Kraftausdauer, Wasserfestigkeit und Stehvermögen prägten ein weiteres sportlich/geselliges Alternativtraining im Rahmen des Winterprogramms im Heilbad Unterrechstein. Unsere bewährte Spinning-Teacherin Silvia brachte die Läuferbeine zum Wirbeln und die Schweisstropfen in Fluss. Spannung und Entspannung boten danach die Dampf- und Sprudelbäder sowie die unterschiedlich warmen Grotten ehe es zum Italiener ging, um dessen Leistungsfähigkeit im Pizzabacken unter die Lupe zu nehmen.

Fortsetzung nächste Seite unten

«Versöhnlicher Abschluss»

In der Vorrunde der Aktiv- beziehungsweise der Qualifikationsrunde der Junioren-Mannschaften mussten die TVT-Handballer mehrheitlich «unten durch». Die Männer standen nach 9 Spielen mit nur 3 Punkten zu buche und keine Juniorenmannschaft vermochte sich wie erhofft für die Finalspiele zu qualifizieren, auch wenn es bei den U15-Junioren nur knapp nicht reichte.

Männer 4. Liga – Zurück zum Erfolg

Nach den enttäuschenden Leistungen vor Weihnachten, kehrte die junge Aktivmannschaft in der Endphase der Meisterschaft zum Siegen zurück. Gegen den späteren Gruppensieger TSV St.Otmar hatten die Teufner zwar nochmals keine Siegeschance, dann gelangen ihnen

Fortsetzung auf Seite 28

U17 mit neuem Dress, gesponsert vom Restaurant Ilge, Teufen.

Trainingsstunden:

Aktive 4. Liga

(ab Jahrgang 89)

Donnerstag
Sporthalle Landhaus

19.00 bis 20.30 Uhr
Leiter: Martin Graf,
Bruno Höhener

Junioren U19

(Jahrgänge 90-93)

Dienstag
Sporthalle Landhaus

19.00 bis 20.30 Uhr
Leiter: Marc Preisig,
Samuel Studach

Junioren U15

(Jahrgänge 94/95)

Montag
Turnhalle Landhaus

19.00 bis 20.30 Uhr
Leiter: Jan Hörler,
Lorenz Heierli

Junioren U13

(Jahrgänge 96-98)

Freitag
Turnhalle Landhaus

19.00 bis 20.30 Uhr
Leiter: Gion Buchli,
Remo Preisig,
Bruno Höhener

www.tvteufen.ch/handball.0.html

Fortsetzung von Seite 26

Selbst auf die Inlinetrainings brauchten die LäuferInnen nicht zu verzichten. Jeweils am Montagabend trafen sich einige LäuferInnen um auf acht oder zehn Rollen das Übersetzen, «Züglifahren» oder Bremsversuche mit der T-Bremse zu erlernen. Während die einen in den Tiefen der Brühlorgarage umherkurvten, zogen es unsere Oldies vor, in den Höhenlagen des Engadins auf Schlittschuhen über den blank gefrorenen Silsersee zu gleiten. Ob das Training seine Wirkung zeigte, wird sich im August am 11. 111-er zeigen. Natürlich sind wir mit mind. 11 TVT InlinerInnen dabei!

Winterlaufcup

Laufthema Nr. 1 der Winterlaufcup. Dies muss wohl was besonderes sein, denn sie kamen gleich in Scharen: Mit 84 Starts an zehn Wettkämpfen, 12 davon

beim Heimlauf in Speicher, waren die gelbroten TVT-Leibchen sehr gut vertreten. Besonders ist an diesem Wettkampf, dass auch die etwas gemüthlicheren LäuferInnen und Läufer zum Sieger werden. Und dies geht ganz einfach: Wer länger für eine Strecke benötigt, der darf früher starten. Mit diesem Handicap hat sich schon manch ein schneller Läufer die Zähne ausgebissen, resp. das Rennen aufs Kuchenbuffet nach dem Lauf verloren. Doch bevor es ans Kuchenbuffet ging, mussten erstmal die Laufstrecken absolviert werden und diese waren nicht immer ganz einfach.

Es soll sogar ‚Lauf-Cracks‘ gegeben haben, die das Brüggli-S (heisst wohl ab 2009 Niederer-S) zu wenig angedrifuft haben und jetzt als neue Crashpiloten unter den TVT Athleten bekannt sind. Andererseits waren die Wege derart aufgeweicht, dass Pfützensausweichen und Schlammflöcherüberhüpfen schon bald keinen Sinn mehr machten. Erfreulicherweise konnten auch einige NewcomerInnen unter den Finishern gesichtet werden.

Die Läufergruppe feiert Geburtstag

Nachdem am 30. September 1988 eine Handvoll Hobbyjogger den Startschuss der Läufergruppe gaben, zählt sie bald zwanzig Jahre später rund 45 Mitglieder, welche das multisportive Angebot mit Laufen, Biken, Rennvelo, Inline, Schwimmen, Spinning oder Krafttraining nutzen. Ein motiviertes Leiterteam sorgt für neue Impulse und verhilft seinen Mitgliedern zu sportlichen wie auch erlebnisreichen Höhepunkten.

Am **6. September 2008** möchten wir dieses Jubiläum mit allen unseren Familienmitgliedern feiern und auf die 20 Jahre zurückblicken. Am Nachmittag führt uns ein Postenlauf auf die Spuren aus vergangener Zeit, an dem auch das Quäntchen Glück nötig sein wird. Nach der sportlichen Leistung muss die Energieaufnahme gefördert werden. Zwischen den kulinarischen Höhepunkten sollen auch die Lachmuskeln noch auf ihre Rechnung kommen. Ein spannender Tag voller Überraschungen ist gewiss. *Heinz Moser*

« Bilanzen »

U15 mit neuem Dress, gesponsert vom Breitenmoser Appenzeller Fleischspezialitäten, Teufen

Fortsetzung von Seite 27

aber drei Siege in Serie, unter anderem im hart umkämpften Derby gegen den TV Herisau. Im letzten Spiel verloren sie nochmals mit nur einem Tor Unterschied und verschenkten damit leider beide Punkte an den Gruppendritten Rorschach/Goldach. Der abschliessende 7. Gruppenrang ist eher eine leichte Enttäu-

Wir danken unseren Leibchensponsoren für die grosszügige Unterstützung:

Brillehus Teufen, B. Diethelm AG, Teufen

Heierli Zimmerei-Bauschreinerei, Teufen

Huber Energieservice AG, St. Gallen/Teufen

Restaurant Schönenbühl, Teufen Familie Preisig

Beitenmoser Fleischspezialitäten AG, Teufen, Appenzell

Restaurant Ilge, Teufen Familie Inauen

Wako Sport, Teufen

schung. Für die kommende Saison sind die Verantwortlichen jedoch sehr zuversichtlich.

Junioren U19 - Souverän und ohne Punktverlust

Eine tolle Leistung zeigten die U19-Junioren in der Platzierungsrunde. Gegen die 8 Gegner, darunter auch zwei Mannschaften aus der Region Winterthur, verschenkten sie keinen Punkt und überzeugten insbesondere in den Matches gegen die spielerisch stärkeren Mannschaften von Wil, Stammheim und Uzwil/Gossau durch eine geschlossene Teamleistung. Einige U19-Spieler waren auch immer wieder eine willkommene Verstärkung in der Aktiv-Mannschaft.

Junioren U17 - mit leichten Problemen

Auch in der Platzierungsrunde verliefen die Spiele der U17-Mannschaft nicht wie gewünscht und erhofft. Von sechs Spielen wurden die ersten fünf verloren. Erst im letzten Spiel der Saison gelang ein Sieg gegen das schwache Rorschach. Auch wenn die U17 mit einem kleinen Spielerkader zu kämpfen hatten, hätten dennoch etwas mehr als nur 2 Punkte resultieren können bzw. müssen.

Junioren U15 - Cup-Überraschung

Überraschend schafften die U15-Junioren den Einzug

ins Cup-Halbfinale gegen die erste Mannschaft der Kadetten Schaffhausen. In einem interessanten Spiel in der Sporthalle Landhaus mussten die Teufner aber die Überlegenheit der Gäste anerkennen, konnten aus dem verlorenen Spiel aber viel Erfahrung für den weiteren Verlauf ihrer Meisterschaft sammeln. Dort liegen sie in der Platzierungsrunde nach fünf von sieben Spielen ohne Niederlage an der Tabellenspitze. Die Chance für einen weiteren Gruppensieg (wie bei der U19) ist durchaus intakt.

Junioren U13 - Spiel und Spass

Die jüngsten TVT-Handballer machten weitere handballerische Fortschritte und überzeugten durch gute Resultate an den U13-Spieltagen. Einige von ihnen werden nächste Saison zu den U15-Junioren aufsteigen und damit erstmals an einer Meisterschaft teilnehmen.

Bruno Höhener

Die Ranglisten der Meisterschaft 2007/08 kurz vor Saisonende:

Männer 4. Liga, Gruppe 1

1. TSV St. Otmar Nachwuchs: 14 (Spiele), 28 (Punkte); 2. SV Fides: 13, 22; 3. SG Rorschach/Goldach 2: 14, 14; 4. HC Rheintal 2: 14, 12; 5. TV Herisau: 14, 11; 6. HC Buchs-Vaduz: 14, 10; **7. TV Teufen: 14, 9**; 8. LC Brühl Handball: 13, 4.

MU19-Junioren Platzierungsrunde

1. TV Teufen: 8, 16; 2. KTV Wil: 7, 11; 3. HC Stammheim: 8, 11; 4. SG Uzwil/Gossau: 7, 8; 5. HC Buchs-Vaduz: 8, 8; 6. HC Amriswil: 8, 7; 7. SG Yellow/GW Effretikon: 7, 3; 8. SV Fides 2: 7, 2; 9. HC Neftenbach: 6, 0.

MU17-Junioren Platzierungsrunde

1. HC Rheintal: 6, 12; 2. HC Romanshorn: 6, 9; 3. SG Yellow/GW Effretikon 1: 6, 7; 4. BSV Weinfelden Handball: 6, 6; 5. HC Buchs-Vaduz: 6, 4; **6. TV Teufen: 6, 2**; 7. HC Rorschach 1: 6, 2.

MU15-Junioren Platzierungsrunde

1. TV Teufen: 5, 10; 2. HC Arbon 2: 6, 10; 3. HC Rheintal: 5, 8; 4. SV Fides 2: 5, 8; 5. TV Herisau: 7, 6; 6. HC Bruggen: 7, 4; 7. SG Rorschach/Goldach 2: 6, 2; 8. HC Rover Wittenbach: 7, 0.

GERÄTETURNEN

Vom KUTU zum GETU

10 Jahre Geräteriege TV Teufen

1997 besuchte ich zum ersten Mal ein Training der Kunstturnerinnen unter der Leitung von Aldo dalle Case, war begeistert und blieb. Doch für den Spitzensport trainierte diese Riege nicht oft genug...so ging ich mit ein paar Mädchen an einen Gerätewettkampf – mit Erfolg. Aus dieser Gruppe entwickelte sich die Geräteriege, die ich seither als Riegenchefin leite. Karin Inauen und Aline Margreiter sind seit den Anfängen dabei, zuerst im Kutu, dann im Getu und jetzt als Leiterinnen. Die Grösse unserer Riege hat sich stark entwickelt. Anfangs waren es etwa 16 Turnerinnen – heute zählen wir 40 Mädchen!

Durch die vielen Neuzugänge mussten wir uns letztes Jahr etwas einfallen lassen und bildeten eine Einführungsgruppe, die von Susanne Höhener geleitet wird. Unsere Kleinsten werden auf spielerische Art ins Geräteturnen eingeführt. Mit viel Freude stelle ich fest, dass einige ältere Turnerinnen sich als Leiterinnen zur Verfügung stellen und ihre Aufgabe mit viel Elan angehen.

Herzlichen Dank dem ganzen Leiterteam, welches ermöglicht, dass wir dreimal pro Woche ein Training anbieten können und so die Kinder möglichst optimal auf die Wettkämpfe vorbereiten sind.

Fortsetzung Seite 30

Riege 1998 mit Aldo und Nadine Dalle Case, Daniela Koller und Coco Inauen im neuen Riegentrainer.

Aline Margreiter 1998... und als Leiterin 2008.

Chlaupturnen 2001 – Marion, Fabienne, heute K5 und Nicole heute K2.

Milena Wild 1999, heute Leiterin.

Karin Inauen 1998.

Riege 1999 am Gerätewettkampf in Haslen.

... das Wort!

Fortsetzung von Seite 27

Gerätewettkampf in Wald

Am Gerätewettkampf in Wald nahm die ganze Riege teil und durfte einige Auszeichnungen nach Hause nehmen. Die Kleinsten starteten am UBS-Jugendcup, ein Gruppenwettkampf mit 2 Geräten. Die Gruppen belegten den 3., 5. und 7. Rang.

In der Einzelwertung durften 5 Turnerinnen eine Auszeichnung entgegen nehmen.

Im K1 holte Milena Pezzoli die Silbermedaille, Leandra Moser kam auf den 4. und Andrea Staub auf den 6. Rang. Im K2 erhielten Pascale Knörr und Lena Giger auf dem 17. Rang eine Auszeichnung. Die Mädchen vom K3 erreichten mit Lena Hasler 9. und Mara Graf 11. Rang 2 Auszeichnungen. Nur eine Turnerin startete im K4 und bestand die Qualifikation. Bei den Aktiven im K5 brillierte Simona Hohl auf dem 4. Rang. Alle Turnerinnen boten einen ausgeglichenen Wettkampf ohne grobe Fehler oder Stürze. Für die meisten war es der erste Wettkampf in der neuen Kategorie und somit eine Standortbestimmung. Natürlich hoffen wir auf weitere gute Resultate an den nächsten Wettkämpfen.

Monika Nef

Schweizer Meisterschaft 2006:
Karin Inauen und Raffaella Bötschi K6.

Die Riege erhält 2002 das Maskottchen Zebi.

Riege 2006 mit Sandra Graf, Svetlana Kaiser und Susanne Höhener als Leiterinnen.

Sommerplausch 2002.

Sommerplausch 2007.

Kaiencup 2007.

Pascale und Lena K2-Wettkampf 2008.

Turnstunden:

Mittwoch (K 1-3)	16.30 bis 18.00 Uhr
Sporthalle Landhaus	Leiterin: Monika Nef
Montag (K 4)	17.30 bis 19.00 Uhr
Sporthalle Landhaus	Leiterin: Monika Nef
Mittwoch (K 5-7)	17.30 bis 19.30 Uhr
Sporthalle Landhaus	Leiterin: Monika Nef
Samstag (K 3-7)	09.00 bis 11.30 Uhr
Turnhalle Dorf	Leiterin: Monika Nef

Hast du auch Interesse am Geräteturnen?

Dann melde dich telefonisch bei Monika Nef-Hess
Telefon 071 333 46 16

Rückblick und Ausblick

1992 war die Geburtsstunde der Rhythmischen Gymnastik Teufen. Damals noch mit wenigen Mädchen, die einmal wöchentlich zusammen trainierten. Heute sind es um die 30 Gymnastinnen, die auf einem sehr hohen Niveau um Podestplätze an den Schweizermeisterschaften kämpfen.

Unsere Riege bekam durch Heidi Burch einen sehr guten Ruf. Wir sind der Meinung, dass sie die Gründerin der erfolgreichen Geschichte der RG Teufen ist. Mit ihrer tollen Art vermochte sie die jungen Mädchen immer wieder zu begeistern und zu motivieren. An dieser Stelle möchten wir ihr im Namen der Rhythmischen Gymnastik Teufen für Ihren grossen Einsatz danken, den sie über Jahre hinweg geleistet hat. Ihr grösster Erfolg konnte sie mit der Seniorinnengruppe, die aus Rahel Hungerbühler, Ruani Mohn, Annina Cortesi, Nadja Bernardi, Patricia Ruch und Daniela Schmidheini bestand, feiern. Im Jahr 2002 gelang es der Gruppe den Schweizermeistertitel im Gruppenwettkampf nach Hause zu nehmen.

Im Jahr **1999** stiess dann die ehemalige Spitzengymnastin aus Russland, Elena Landolf zu der RG Teufen. Ein Jahr später nahmen die damals besten Mädchen an der SM 2000 teil. Die RG Teufen konnte mit einer Juniorinnengruppe und zwei Einzeldarstellerinnen an den Start gehen. Um diesen anspruchsvollen Übungen gerecht zu werden, hiess es 4x wöchentlich Rhythmische Gymnastik und 1 x wöchentlich Ballettunterricht an der Theatertanzschule in St. Gallen. Dieser enorme Aufwand hat sich aber gelohnt - die Gruppe durfte an das SM Finale, wo sie den tollen vierten Rang erreichte. Im Jahr 2001 gab es einen regen Zufluss von Mädchen, die RG zählte neu 32 Mädchen.

Im darauffolgenden Jahr **2000** hatte die RG erstmals zwei Gruppen, die an den Schweizermeisterschaften

2002 teilnahmen. Die Juniorinnen, die von Elena trainiert wurden, und die Seniorinnen, die unter der Leitung von Heidi standen. Dieses Jahr sollte das erfolgreichste Jahr in der Geschichte der RG des TV Teufen werden. Die Senioren-Gruppe holte sich den Schweizermeistertitel. Damit bestätigten die Gymnastinnen, dass die RG des TV Teufen nun endgültig zu den Besten in der Schweiz gehört.

2003 gab es eine Neuorientierung. Einige Gymnastinnen gaben den Rücktritt bekannt. Diese blieben aber als Leiterinnen treu. Ab Mitte August wurde dann eine neue Juniorinnengruppe (Melanie Gmünder, Rachel Schmid, Sarah Riesen, Natalia Landolf, Michelle Staub und Lia Lendenmann) für die Saison 2004 vorbereitet. Die anspruchsvolle Übung mit fünf Bällen wurde von den sechs Gymnastinnen hervorragend umgesetzt. Sie schafften es ebenfalls bis ins Finale und holten sich die Bronzemedaille. Danach war erst einmal Schluss mit Gruppe.

Nachdem Heidi Burch ihren Rücktritt bekannt gab, wurde Elena zur neuen Haupttrainerin. Zwischen **2005** und **2006** konzentrierte man sich vor allem auf das Einzelturnen. Das erste Mal in der RG Geschichte holte sich die talentierte Schanika Mohn den Schweizermeistertitel in der Kategorie Jugend 2B. Nur ein Jahr später nämlich **2007** konnte sie Ihren Erfolg wiederholen und stand am Ende einer harten Saison wieder zuoberst auf dem begehrten Treppchen. Am ETF in Frauenfeld 07 vermochten die jungen Damen der Seniorinnengruppe zum letzten Mal in ihren langen Karrieren noch die Bronzemedaille zu holen. Somit ist die «Heidi-Ära» zu Ende. Alle Gymnastinnen die bei ihr mit der RG gestartet haben, sind ausgetreten.

Damit solche Erfolge überhaupt möglich waren, brauchte es viel Unterstützung seitens Leiterinnen,

Funktionären und natürlich der Eltern. Im Namen aller Gymnastinnen bedanken wir uns für das grosse Engagement aller Helfer und Helferinnen.

Ausblick Saison 2008

Nun aber verlassen wir die Vergangenheit und schauen noch kurz in die Zukunft. 2008 wird die RG mit einer Juniorinnengruppe (Rahel Looser, Schanika Mohn, Nadika Mohn, Andrina Fiore, Marjia Zgonjanin und Polina Beer) vertreten sein. Alle Mädchen starten zugleich auch im Einzelwettkampf. Mit sechs Einzelmädchen (Elena Looser, Anastassia Landolf, Selin Alan, Naomi Kempfer, Joelle De Paulis und Xenia Beer) werden wir in der Kategorie Jugend an den Start gehen.

Die Mädchen trainieren sehr hart und sind motiviert auf die Qualifikationswettkämpfe. Wir drücken allen ganz fest die Daumen und hoffen auf gute Resultate!

Turnstunden:

Montag	gemäss Trainingsplan
Sporthalle Landhaus	Leiterin: Marlis Cortesi Elena Landolf
Mittwoch	gemäss Trainingsplan
Sporthalle Landhaus	Leiterin: Marlis Cortesi Elena Landolf
Samstag	gemäss Trainingsplan
Sporthalle Landhaus	Leiterin: Marlis Cortesi Elena Landolf

Komm rauf, kannst runterschauen

säntis

der berg

Säntis-Schwebebahn AG
Hotel und Gastronomie

CH-9107 Schwägalp

T +41 (0)71 365 65 65

F +41 (0)71 365 65 66

www.saentisbahn.ch

kontakt@saentisbahn.ch

Automatischer Auskunftsdienst

Telefon +41 (0)71 365 66 66